

**ПЕРЕЛІК
ПІДТВЕРДЖЕНЬ УПЛИВУ
наукових результатів
лабораторії професійної кар'єри
Інституту професійної освіти НАПН України
на розвиток освіти
(2019-2023)**

ЗМІСТ/CONTENT

1. Акт здачі-приймання наукової роботи / Act of submission-acceptance of scientific work	8
2. Посилання на результати впливу (нормативні документи, стандарти тощо)/ References to the results of the impact (normative documents, standards, etc.).	12
2.1. Положення про експериментальну діяльність Науково-методичного центру професійно-технічної освіти та підвищення кваліфікації інженерно-педагогічних працівників у Хмельницькій області та ДНЗ «Вище професійне училище № 11 м. Хмельницького» / Regulations on the experimental activities of the Scientific and Methodological Center for Vocational Education and Advanced Training of Engineering and Pedagogical Workers in the Khmelnytskyi Region and State Educational Institution "Higher Vocational School No. 11 of the city of Khmelnytskyi".	12
2.2. Положення про учнівський бізнес-центр ДНЗ «Вище професійне училище № 11 м. Хмельницького» / Regulations on the student business center of State Educational Institution "Higher Vocational School No. 11 of the city of Khmelnytskyi"	12
2.3. Положення про відділ маркетингу учнівського бізнес-центру ДНЗ «ВПУ №11 м. Хмельницького» / Regulations on the marketing department of the student business center of State Educational Institution "Higher Educational School No. 11 of the city of Khmelnytskyi"	12
2.4. Положення про організацію та проведення конкурсу електронних портфоліо майбутніх підприємців серед учнів ДНЗ «ВПУ № 11 м. Хмельницького» / Regulations on the organization and holding of the competition of electronic portfolios of future entrepreneurs among students of State Educational Institution "Higher Educational School No. 11 of the city of Khmelnytskyi"	12
3. Експертні висновки, документи наукової та науково-технічної експертизи / Expert opinions, documents of scientific and scientific-technical expertise	13
3.1. Експертні висновки щодо доцільності відкриття НД «Теоретичні і методичні основи підготовки майбутніх кваліфікованих кадрів до підприємницької діяльності в умовах розвитку малого бізнесу» (2019-2021; 0119U002047) / Expert opinions on the feasibility of opening the scientific research project "Theoretical and methodological foundations of training future qualified personnel for entrepreneurial activity in the conditions of small business development" (2019-2021; 0119U002047).....	13
3.2. Експертні висновки щодо доцільності відкриття НД «Теоретичні й методичні основи консультування з молодіжного підприємництва у закладах професійної (професійно-технічної) освіти» (2022-2024; 0122U000541)» / Expert opinions on the feasibility of opening the scientific research project "Theoretical and methodological foundations of consulting on youth entrepreneurship in vocational (professional and technical) education institutions" (2022-2024; 0122U000541)	20
3.3. Рецензії на видавничу продукцію / Reviews of publishing products.....	24
3.4. Грифи МОН України на навчальні посібники / Approvals of the Ministry of Education and Science of Ukraine for textbooks.....	43
3.5. Накази МОН України про відкриття і завершення експериментів всеукраїнського рівня. Накази закладів освіти про забезпечення контролю якості експериментальної роботи / Orders of the Ministry of Education and Science of Ukraine on the opening and completion of experiments of the all-Ukrainian level. Orders of educational institutions on ensuring quality control of experimental work	45
3.6. Визнання видавничої продукції для розвитку кар'єрної та підприємницької компетентності та діяльності дослідників з її просування / Recognition of publishing products for the development of career and entrepreneurial competence and the activities of researchers to promote it.....	63

3.7.	Рішення Вченої ради Інституту професійної освіти НАПН України про схвалення результатів завершеного наукового дослідження «Теоретичні і методичні основи підготовки майбутніх кваліфікованих кадрів до підприємницької діяльності в умовах розвитку малого бізнесу» (2019-2021; 0119U002047) / Decision of the Academic Council of the Institute of Vocational Education of the National Academy of Educational Sciences of Ukraine on the approval of the results of the completed scientific research “Theoretical and methodological foundations of training future qualified personnel for entrepreneurial activity in the conditions of small business development” (2019-2021; 0119U002047).....	71
3.8.	Рішення Відділення професійної освіти і освіти дорослих НАПН України про схвалення результатів завершеного наукового дослідження «Теоретичні і методичні основи підготовки майбутніх кваліфікованих кадрів до підприємницької діяльності в умовах розвитку малого бізнесу» (2019-2021; 0119U002047) / Decision of the Department of Vocational and Adult Education of the National Academy of Educational Sciences of Ukraine on approval of the results of the completed scientific research “Theoretical and methodological foundations of training future qualified personnel for entrepreneurial activity in the conditions of small business development” (2019-2021; 0119U002047)	73
4.	Публікація на офіційному сайті (за наявності такого) об'єкту впливу / Publication on the official website (if available) of the object of influence.....	78
4.1.	Офіційний сайт ДНЗ «Одеське вище професійне училище торгівлі та технологій харчування» / Official website of State Educational Institution “Odessa Higher Vocational School of Trade and Food Technologies”.....	78
4.2.	Офіційний сайт Науково-методичного центру професійно-технічної освіти та підвищення кваліфікації інженерно-педагогічних працівників у Хмельницькій області / Official website of the Scientific and Methodological Center for Vocational and Technical Education and Advanced Training of Engineering and Pedagogical Workers in the Khmelnytskyi Region.....	78
4.3.	Офіційний сайт НМЦ ПТО у Харківській області / Official website of the Educational and Methodological Center of VET in the Kharkiv Region.....	79
4.4.	Офіційний сайт ДНЗ «Вінницький центр професійно-технічної освіти переробної промисловості» / Official website of State Educational Institution “Vinnytsia Center for Vocational and Technical Education of the Processing Industry.....	79
4.5.	Офіційний сайт Київського національного економічного університету Імені Вадима Гетьмана / Official website of Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman	79
4.6.	Офіційний сайт Національної академії правових наук України / Official website of the National Academy of Legal Sciences of Ukraine.....	79
4.7.	Офіційний сайт ТОВ «Український центр дуальної освіти» / Official website of LLC “the Ukrainian Center for Dual Education”.....	80
4.8.	Офіційний сайт ГО «Інститут соціогуманітарної політики» / Official website of the PO “Institute of Socio-Humanitarian Policy”.....	80
4.9.	Вебсайт «Партнерський простір 015» / Website “Partner Space 015”	80
4.10.	Офіційний сайт Громадської спілки «Асоціація з розвитку професійної та неперервної освіти» / Official website of the Public Union “Association for the Development of Vocational and Continuing Education”	81
4.11.	Вебсайт «Педагог-новатор» / Website "Pedagog-Innovator"	81
4.12.	Вебсайт Громадської спілки "Національне галузеве партнерство в легкій промисловості України ``FashionGlobusUkraine``" / Website of the Public Union “National Sectoral Partnership in the Light Industry of Ukraine”.....	82

5. Публікації результатів соціологічних досліджень впливу, публікації результатів впливу у всеукраїнських чи закордонних медіа / Publications of the results of sociological research on the impact, publication of the results of the impact in the all-Ukrainian or foreign media	83
5.1. Дослідження кар'єрних планів учнів закладів професійної (професійно-технічної) освіти: опитування (2018; 2019) / Research on career plans of students of vocational (professional and technical) education institutions: survey	83
5.2. «Сучасний стан підготовки здобувачів професійної (професійно-технічної) освіти до молодіжного підприємництва»: онлайн-опитування закладів П(ПТ)О / "Current state of preparation of vocational (professional and technical) education students for youth entrepreneurship": online survey of V(VET)E institutions.....	84
5.3. Моніторингове дослідження готовності здобувачів професійної освіти до підприємницької діяльності / Monitoring study of the readiness of vocational education students for entrepreneurial activity	84
5.4. Інформаційно-аналітичні матеріали до Державної доповіді про становище молоді в Україні (за підсумками 2018 року) / Information and analytical materials for the State Report on the situation of youth in Ukraine (based on the results of 2018).....	85
5.5. Аналітичні матеріали до Щорічної державної доповіді про становище дітей в Україні (за підсумками 2019 року) / Analytical materials for the Annual State Report on the Situation of Children in Ukraine (as of 2019)	85
6. Документи щодо розроблених і впроваджених методик/технологій / Documents on developed and implemented methodologies/technologies	86
6.1. Облікові картки розроблених і впроваджених педагогічних інновацій на офіційному сайті Інституту професійної освіти НАПН України / Account cards of developed and implemented pedagogical innovations on the official website of the Institute of Vocational Education of the National Academy of Educational Sciences of Ukraine	86
6.2. Облікові картки основних педагогічних інновацій у монографії / Account cards of major pedagogical innovations in the monograph	86
6.3. Презентація наукових результатів на вітчизняних сайтах і в періодиці / Presentation of scientific results on domestic websites and in periodicals	87
6.4. Отримання охоронних документів на підготовлену продукцію / Obtaining protection documents for prepared products	90
7. Публікації на офіційних сайтах центральних органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування / Publications on the official websites of central executive authorities, local self-government bodies	92
7.1. Освітні проєкти Плану відновлення України, розроблені ІПО НАПН України / Educational projects of the Recovery Plan of Ukraine, developed by the Institute of Vocational Education of the National Academy of Educational Sciences of Ukraine:	92
7.2. Офіційний сайт Верховної Ради України. План заходів на 2020-2027 роки із запровадження Концепції реалізації державної політики у сфері професійної (професійно-технічної) освіти “Сучасна професійна (професійно-технічна) освіта” на період до 2027 року / Official website of the Verkhovna Rada of Ukraine. Action Plan for 2020-2027 on the Implementation of the Concept of the State Policy Implementation in the Field of Vocational (Professional and Technical) Education “Modern Vocational (Professional and Technical) Education” for the Period Until 2027	93

7.3.	Офіційний сайт Верховної Ради України. Програма спільної діяльності Міністерства освіти і науки України та Національної академії педагогічних наук України / Official Website of the Verkhovna Rada of Ukraine. Program of Joint Activities of the Ministry of Education and Science of Ukraine and the National Academy of Educational Sciences of Ukraine.....	93
8.	Публікації на офіційних сайтах публічних органів іноземних держав, міжнародних організацій / Publications on official websites of public bodies of foreign countries, international organizations.....	94
8.1.	Підготовка модуля курсів підвищення кваліфікації для педагогічних працівників закладів П(ПТ)О на замовлення ГО «Міжнародна фундація розвитку» і проекту USAID «Економічна підтримка України» / Preparation of a module of advanced training courses for pedagogical workers of V(VET)E institutions commissioned by the PO "International Development Foundation" and the USAID project "Economic Support to Ukraine"	94
8.2.	Проведення тренінгу «Організація системи консультування в закладах професійної (професійно-технічної) освіти» в межах проекту Агенції допомоги США «Економічна підтримка Східної України» (USAID) / Conducting a training on “Organization of a counseling system in vocational (vocational-technical) education institutions” within the framework of the USAID project “Economic Support for Eastern Ukraine”.	95
8.3.	Публікація науковими співробітниками лабораторії матеріалів на сайтах глобальних інформаційно-аналітичних компаній / Publication of materials by researchers of the laboratory on the websites of global information and analytical companies	95
8.3.1.	Elsevier	95
8.3.2.	Springer.....	96
8.3.3.	Clarivate. Web of Conferences	96
9.	Підтвердження широкого використання результатів науковою та освітньою спільнотою) / Confirmation of the wide use of the results by the scientific and educational community).....	97
9.1.	Представлення публікацій з підготовки молоді до підприємництва в Електронній бібліотеці НАПН України / Presentation of publications on training youth for entrepreneurship in the Electronic Library of the National Academy of Educational Sciences of Ukraine.....	97
9.2.	Інтерес наукової і науково-педагогічної спільноти до видань з проблем підготовки молоді до підприємницької діяльності / Interest of the scientific and scientific-pedagogical community in publications on the problems of training youth for entrepreneurship.....	100
9.3.	Інтерес цільової аудиторії до основної видавничої продукції з проблем / Interest of the target audience in the main publishing products on the problems	101
9.4.	Інтерес цільової аудиторії до масових заходів з проблем підготовки молоді до підприємницької діяльності / Interest of the target audience in mass events on the problems of training youth for entrepreneurship.....	103
9.5.	Інтерес цільової аудиторії до педагогічних інновацій з проблем підготовки молоді до підприємницької діяльності на YouTube-каналі ІІО НАПН України / Interest of the target audience in pedagogical innovations on the problems of preparing young people for entrepreneurial activity on the YouTube channel of the Institute of Vocational Education of NAES of Ukraine.....	103
9.6.	Підготовка учасників інноваційної освітньої діяльності всеукраїнського рівня до використання інновацій з розвитку в майбутніх кваліфікованих робітників підприємницької компетентності й готовності до підприємницької діяльності / Preparation of participants of innovative educational activities of the all-Ukrainian level to use innovations for the development of future qualified workers’ entrepreneurial competence and readiness for entrepreneurial activity.....	104

9.7.	Уплив наукових результатів на освітній процес закладів професійної (професійно-технічної) освіти / The impact of scientific results on the educational process of vocational education institutions	106
9.7.1.	ДНЗ «Черкаський професійний автодорожній ліцей» / State Educational Institution "Cherkasy Professional Road Lyceum"	106
9.7.2.	ДНЗ «Вінницький центр професійно-технічної освіти переробної промисловості» / State Educational Institution "Vinnytsia Center for Vocational and Technical Education of the Processing Industry"	107
9.7.3.	ДНЗ «Львівське вище професійне художнє училище» / State Educational Institution "Lviv Higher Professional Art School"	107
9.7.4.	ДНЗ «Одеське вище професійне училище торгівлі та технологій харчування» / State Educational Institution "Odessa Higher Professional School of Trade and Food Technologies"	108
9.7.5.	ДНЗ «Регіональний центр професійної освіти швейного виробництва та сфери послуг Харківської області» / State Educational Institution "Regional Center for Vocational Education of the Clothing Industry and Services of the Kharkiv Region"	108
9.8.	Довідки про впровадження результатів наукового дослідження «Теоретичні і методичні основи підготовки майбутніх кваліфікованих кадрів до підприємницької діяльності в умовах розвитку малого бізнесу» (2019-2021; 0119U002047) / Certificates on the implementation of the results of the research "Theoretical and methodological foundations of training future qualified personnel for entrepreneurship in the context of small business development" (2019-2021; 0119U002047)	109
10.	Підготовлені законопроекти, нормативно-правові документи, аналітичні довідки (висновки), підготовлені на замовлення державних органів / Prepared draft laws, regulatory documents, analytical certificates (conclusions) prepared at the request of state bodies	141
10.1.	Інформаційно-аналітичні матеріали до Державної доповіді про становище молоді в Україні за підсумками 2018 р. на тему «Молодь на ринку праці: навички ХХІ століття та побудова кар'єри» / Information and analytical materials for the State Report on the situation of youth in Ukraine in 2018 on the topic "Youth on the labor market: skills of the 21st century and career building"	141
10.2.	Обґрунтування необхідності розроблення проекту Закону України «Про соціогуманітарну освіту й науку в умовах гібридної війни» / Substantiation of the need to develop a draft Law of Ukraine "On socio-humanitarian education and science in the conditions of hybrid war"	143
10.3.	Аналітичні матеріали за результатами вивчення досвіду професійної підготовки майбутніх кваліфікованих робітників до підприємницької діяльності в галузі машинобудування та автосервісу (2019) / Analytical materials based on the results of studying the experience of professional training of future qualified workers for entrepreneurial activity in the field of mechanical engineering and car service (2019)	143
10.4.	Аналітичні матеріали щодо оцінювання готовності майбутніх кваліфікованих робітників до підприємницької діяльності в галузі машинобудування та автосервісу (2019) / Analytical materials on assessing the readiness of future qualified workers for entrepreneurial activity in the field of mechanical engineering and car service (2019)	143
10.5.	Аналітичні матеріали за результатами моніторингу рівнів сформованості готовності майбутніх кваліфікованих робітників до підприємницької діяльності / Analytical materials based on the results of monitoring the levels of readiness of future qualified workers for entrepreneurial activity	144
10.6.	Рекомендації до проекту Стратегії людського розвитку / Recommendations for the Human Development Strategy project	144

10.7. Рекомендації про проєкту закону України «Про професійну (професійно-технічну) освіту» (реєстр. №4207 від 12.10.2020) / Recommendations on the draft Law of Ukraine “On Vocational (Professional and Technical) Education” (Registration No. 4207 of 10/12/2020)	145
10.8. Пропозиції до Державної цільової соціальної програми розвитку професійної (професійно-технічної) освіти на 2022-2027 роки / Proposals for the State Targeted Social Program for the Development of Vocational (Professional and Technical) Education for 2022-2027	146
10.9. Пропозиції щодо реалізації Концепції Національно-патріотичного виховання в системі освіти України до 2025 року / Proposals for the implementation of the Concept of National-Patriotic Education in the education system of Ukraine until 2025	148

1. Акт здачі-приймання наукової роботи / Act of submission-acceptance of scientific work

Розроблення педагогічних інновацій та публікація планових видань, в яких вони оприлюднені, засвідчені актом прийому-передачі наукової роботи «Теоретичні і методичні основи підготовки майбутніх кваліфікованих кадрів до підприємницької діяльності в умовах розвитку малого бізнесу» (2019–2021; 0119U002047) між Інститутом професійно-технічної освіти НАПН України (виконавець) та Національною академією педагогічних наук України (замовник) (№2022/1-1 від 11.01.2022).

Development of pedagogical innovations and publication of planned publications in which they are published, certified by the act of acceptance and transfer of scientific work "Theoretical and methodological foundations of training future qualified personnel for entrepreneurial activity in the conditions of small business development" (2019–2021; 0119U002047) between the Institute of Vocational Education of the National Academy of Educational Sciences of Ukraine (contractor) and the National Academy of Educational Sciences of Ukraine (customer) (№2022/1-1 dated from 11.01.2022).

ВИКОНАВЕЦЬ	ЗАМОВНИК
Інститут професійно-технічної освіти Національної академії педагогічних наук України <i>(повне найменування установи за Статутом)</i>	Національна академія педагогічних наук України
Адреса: 03045, м. Київ, провулок Віто-Литовський, 98-а	Адреса: 04053, м. Київ-53, вул. Січових Стрільців, 52-а
Банківські реквізити	
р/р 35211062012920	
міста УДКСУ у Голосіївському р-ні м.Києва	
МФО 820172	
Інд. 34288275	
код _____	

АКТ № 2022/1-1 здачі-приймання наукової роботи

з теми: «Теоретичні і методичні основи підготовки майбутніх кваліфікованих кадрів до підприємницької діяльності в умовах розвитку малого бізнесу», виконаного відповідно до Постанови Президії НАПН України № 1-2/6-123 від 19.04.2018 р.
складено «11» січня 2022 р.

Термін виконання наукового дослідження / науково-технічної (експериментальної) розробки: «01» січня 2019 р. – «31» грудня 2021 р.

Ми, що нижче підписалися, від особи ВИКОНАВЦЯ директор Інституту професійно-технічної освіти НАПН України Радкевич В.О., з одного боку, та від особи ЗАМОВНИКА академік-секретар Відділення професійної освіти і освіти дорослих НАПН України Ничкало Н.Г. з іншого боку, склали цей акт про те, що роботи, проведені згідно з Технічним завданням, задовольняють умови Технічного завдання наукової роботи за темою «Теоретичні і методичні основи підготовки майбутніх кваліфікованих кадрів до підприємницької діяльності в умовах розвитку малого бізнесу», та угоди

№ 12/9/1-19 Нф від 10.03.2019 р.

Стислий зміст проведеної роботи (основні наукові результати дослідження/ науково-технічної (експериментальної) розробки):

Вперше:

- теоретично обгрунтовано та експериментально перевірено педагогічну систему підготовки майбутніх кваліфікованих робітників до підприємницької діяльності в умовах розвитку малого бізнесу;
- теоретично обгрунтовано *методичні засади* підготовки учнів закладів професійної (професійно-технічної) освіти до підприємницької діяльності в умовах ЗП(ПТ)О і центрах кар'єри та підприємництва;
- розроблено та апробовано методику розвитку підприємницької компетентності майбутніх кваліфікованих кадрів;
- розроблено педагогічні технології розвитку ділової активності майбутніх кваліфікованих кадрів, їх фінансової грамотності, формування здатності до продуктивної проєктної діяльності та ефективного самоменеджменту;
- розроблено та впроваджено в освітній процес ЗП(ПТ)О навчально-методичний комплекс підготовки майбутніх кваліфікованих робітників до підприємницької діяльності в умовах розвитку малого бізнесу.

Кінцеві результати (вид та назва продукції, підготовленої за результатами виконання наукового дослідження/ науково-технічної (експериментальної) розробки):

Наукова – 1

Алексєєва С. В., Базиль Л. О., Гриценок І. А., Єршова Л. М., Закатнов Д. О., Орлов В. Ф., Сохацька Г. В. Підготовка майбутніх кваліфікованих кадрів до підприємницької діяльності в умовах розвитку малого бізнесу: теорія і практика: монографія. Житомир: "Полісся", 2020. 237 с. Взято з: <https://ivet.edu.ua/repozytarii/produktiiia-ndr/321-ndr-teoretychni-i-metodychni-osnovy-pidhotovky-maibutnikh-kvalifikovanykh-kadriv-do-pidpriemnytskoi-diiialnosti-v-umovakh-rozvytku-maloho-biznesu-2019-2021>

В Е-бібліотеці НАПН Укр. <http://lib.iitta.gov.ua/724963/>

Виробничо-практична продукція – 2

Алексєєва, С.В., Базиль, Л.О., Байдулін, В.Б., Гриценок, І.А., Закатнов, Д.О., Єршова, Л.М., Орлов, В.Ф., & Сохацька, Г.М., Теловата М.Т. (Ред.). (2021). Підприємницька компетентність майбутніх фахівців: *методичний посібник*. Житомир: Полісся. (12 авт.арк.); Режим доступу: https://ivetua-my.sharepoint.com/personal/info_ivet_edu_ua/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Finfo_ivet_edu_ua%2FDocuments%2F001%20Сайт%20IVET%2FEE DU%2EUA%2FМатеріали%20НДР%20%28Тимчасове%20сховище%20до%2

Овиставлення%20в%20бібліотеці%20НАПН%29%2F2021%2FМетод_посібни
к_Підприємн%2Epdf&parent=%2Fpersonal%2Finfo_ivet_edu_ua%2FDocuments
%2F001%20Сайт%20IVET%2EEDU%2EUA%2FМатеріали%20НДР%20%28Т
имчасове%20сховище%20до%20виставлення%20в%20бібліотеці%20НАПН%
29%2F2021

В Е-бібліотеці НАПН Укр.: <http://lib.iitta.gov.ua/728893/>

Гриценюк, І.А., Байдулін, В.Б., & Савченко, М.О. (2021). Від бізнес-ідеї до підприємницького успіху: *методичні рекомендації*. Житомир: Полісся, (5 авт.арк.); Взято з: <https://ivet.edu.ua/index.php/component/k2/item/1405-vid-biznesidei-do-pidpriemnytskoho>

В Е-бібліотеці НАПН Укр. <http://lib.iitta.gov.ua/728126/>

Навчальна продукція -1

Алексеева, С.В., Базиль, Л.О., Байдулін, В.Б., Гриценюк, І.А., Єршова, Л.М., Орлов, В.Ф., & Сохаська, Г.М. (2021). Основи економічної грамотності та підприємництва: *навчальний посібник*. Житомир: Полісся. (Лист Державної наукової установи «Інститут модернізації змісту освіти» МОН України №22.1/12-Г-1024 від 23.11.2020 р.) (9 авт. арк.; підготовлений у 2020 р., опублікований у 2021 р.). Взято з: https://ivetua-my.sharepoint.com/personal/info_ivet_edu_ua/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Finfo_ivet_edu_ua%2FDocuments%2F001%20Сайт%20IVET%2EEDU%2EUA%2FМатеріали%20НДР%20%28Тимчасове%20сховище%20до%20виставлення%20в%20бібліотеці%20НАПН%29%2F2021%2FОснову_екогма_06_12_2020%2Epdf&parent=%2Fpersonal%2Finfo_ivet_edu_ua%2FDocuments%2F001%20Сайт%20IVET%2EEDU%2EUA%2FМатеріали%20НДР%20%28Тимчасове%20сховище%20до%20виставлення%20в%20бібліотеці%20НАПН%29%2F2021

В Е-бібліотеці НАПН Укр.: <http://lib.iitta.gov.ua/729005/>

(Схвалено для використання в закладах професійної (професійно-технічної) освіти (Лист Державної наукової установи «Інститут модернізації змісту освіти» МОН України №22.1/12-Г-1024 від 23.11.2020 р.).

Оприлюднення результатів дослідження здійснюється також через електронні ресурси (сайт Інституту професійно-технічної освіти НАПН України, е-бібліотеку Національної академії педагогічних наук України).

Кошторисні та фактичні витрати за завершенням науковим дослідженням / науково-технічною (експериментальною) розробкою зазначаються у кошторисі фактичних витрат.

Додатки, що є невід'ємною частиною акта здачі-приймання наукової роботи і затверджуються Виконавцем:

1. Заключний науковий звіт про виконання наукового дослідження/ науково-технічної (експериментальної) розробки (2 авт. арк.).
2. Заклучний анотований звіт (додаток 10).
3. Кошторис витрат за науковим дослідженням / науково-технічною (експериментальною) розробкою (додаток 11А).

Роботу здав:

ВИКОНАВЕЦЬ

Директор (керівник) установи

Радкевич В.О.
(ПІБ, підпис)

М.П.

Роботу прийняв:

ЗАМОВНИК

Академік-секретар відділення професійної освіти і освіти дорослих НАПН України

Ничкало Н.Г.
(ПІБ, підпис)

М.П.

Науковий керівник дослідження/
науково-технічної (експериментальної)
розробки

Сохаська Г.В.
(ПІБ, підпис)

Головний бухгалтер

Джурило Т.М.
(ПІБ, підпис)

2. Посилання на результати впливу (нормативні документи, стандарти тощо)/ References to the results of the impact (normative documents, standards, etc.).

З урахуванням отриманих результатів в експериментальних базах підготовлені положення (про експериментальну діяльність, про учнівський бізнес-центр, про відділ маркетингу учнівського бізнес-центру, про організацію та проведення конкурсу електронних портфоліо) тощо.

Taking into account the results obtained in the experimental bases, regulations are prepared (on experimental activities, the student business center, the marketing department of the student business center, the organization and holding of the electronic portfolio competition), etc.

2.1. Положення про експериментальну діяльність Науково-методичного центру професійно-технічної освіти та підвищення кваліфікації інженерно-педагогічних працівників у Хмельницькій області та ДНЗ «Вище професійне училище № 11 м. Хмельницького» / Regulations on the experimental activities of the Scientific and Methodological Center for Vocational Education and Advanced Training of Engineering and Pedagogical Workers in the Khmelnytskyi Region and State Educational Institution "Higher Vocational School No. 11 of the city of Khmelnytskyi".

<https://conference.ivet.edu.ua/index.php/1/issue/view/3/3> ; с. 31)

2.2. Положення про учнівський бізнес-центр ДНЗ «Вище професійне училище № 11 м. Хмельницького» / Regulations on the student business center of State Educational Institution "Higher Vocational School No. 11 of the city of Khmelnytskyi"

<https://conference.ivet.edu.ua/index.php/1/issue/view/3/3> ; с. 183)

2.3. Положення про відділ маркетингу учнівського бізнес-центру ДНЗ «ВПУ №11 м. Хмельницького» / Regulations on the marketing department of the student business center of State Educational Institution "Higher Educational School No. 11 of the city of Khmelnytskyi"

<https://conference.ivet.edu.ua/index.php/1/issue/view/3/3> ; с. 190-193

2.4. Положення про організацію та проведення конкурсу електронних портфоліо майбутніх підприємців серед учнів ДНЗ «ВПУ № 11 м. Хмельницького» / Regulations on the organization and holding of the competition of electronic portfolios of future entrepreneurs among students of State Educational Institution "Higher Educational School No. 11 of the city of Khmelnytskyi"

<https://conference.ivet.edu.ua/index.php/1/issue/view/3/3> ; с. 283-287)

3. Експертні висновки, документи наукової та науково-технічної експертизи / Expert opinions, documents of scientific and scientific-technical expertise

Отримано: 4 експертні висновки щодо доцільності відкриття наукових досліджень (0119U002047; 0122U000541); висновок Експертної ради з питань оцінювання тем фундаментальних наукових досліджень; 15 рецензій на видавничу продукцію; гриф МОН України на навчальний посібник; 4 накази МОН України про відкриття і завершення експериментів всеукраїнського рівня під науковим керівництвом учених ІПО НАПН України з питань розвитку кар'єрної і підприємницької компетентностей; рішення науково-методичної комісії з інноваційної діяльності Науково-методичної ради МОН України; 3 золоті медалі міжнародних виставок (за монографію, навчальний посібник і методичну розробку); рішення вченої ради ІПО НАПН України і Відділення професійної освіти і освіти дорослих НАПН України про схвалення результатів завершеного наукового дослідження (0119U002047).

4 expert opinions on the feasibility of opening scientific research; opinion of the Expert Council on the evaluation of topics of fundamental scientific research; 15 reviews of publishing products; stamp of the MES of Ukraine for the textbook; 4 orders of the MES of Ukraine on the opening and completion of all-Ukrainian level experiments under the scientific guidance of scientists of the Institute on the development of career and entrepreneurial competencies; decision of the Scientific and Methodological Commission on Innovative Activities of the Scientific and Methodological Council of the MES of Ukraine; 3 gold medals of international exhibitions; decision of the Academic Council of the Institute of Vocational Education and Training of NAES of Ukraine and the Department of Vocational Education and Adult Education of the National Academy of Educational Sciences of Ukraine on approval of the results of the completed scientific research (0119U002047) were received.

3.1. Експертні висновки щодо доцільності відкриття НД «Теоретичні і методичні основи підготовки майбутніх кваліфікованих кадрів до підприємницької діяльності в умовах розвитку малого бізнесу» (2019-2021; 0119U002047) / Expert opinions on the feasibility of opening the scientific research project "Theoretical and methodological foundations of training future qualified personnel for entrepreneurial activity in the conditions of small business development" (2019-2021; 0119U002047)

ЕКСПЕРТНИЙ ВИСНОВОК

щодо доцільності здійснення та фінансування науково-дослідної роботи за темою «Теоретичні і методичні основи підготовки майбутніх кваліфікованих кадрів до підприємницької діяльності в умовах розвитку малого бізнесу» лабораторією професійної кар'єри Інституту професійно-технічної освіти Національної академії педагогічних наук України у 2019-2021 рр.

Соціально-економічні зрушення, що відбуваються в Україні, обумовлюють не лише нове розуміння місця та ролі підприємництва у постіндустріальному суспільстві, але й необхідність підготовки нової генерації підприємців. Соціально зорієнтоване функціонування економіки України в умовах інтеграції до світового економічного простору потребує підготовки підприємців, здатних до переосмислення господарських реалій, вироблення нових підходів до аналізу економічних процесів, беззаперечного прийняття загальноцивілізаційних засад світової економіки, упровадження економічних інновацій тощо. Необхідність розв'язання зазначеної проблеми ставить відповідні завдання перед інституціями, які є сполучною ланкою між ринком праці та людськими ресурсами. Насамперед, йдеться про заклади професійної (професійно-технічної) та передвищої освіти, адже недостатній взаємозв'язок системи освіти з ринком праці загрожує кар'єрній самореалізації учнівської молоді, яка перебуває на початку свого професійного шляху. У цьому контексті цікавим і корисним є досвід організації підприємницької освіти учнівської молоді в економічно розвинутих країнах із сталими традиціями демократії. Принагідно зазначимо, що у зарубіжній педагогічній літературі значна увага приділяється проблемі формування в учнівської молоді підприємницької компетентності, яка пов'язується з оволодінням різнобічними знаннями щодо створення та функціонування власного бізнесу, опанування вміннями його розвитку бізнесу, забезпеченням самозайнятості, перспективами кар'єрної самореалізації тощо. При цьому акцент робиться на необхідності створення релевантної педагогічної системи, яка б забезпечувала підготовку молоді до підприємницької діяльності та формування відповідної компетентності. За такого підходу запропонована тема науково-

дослідної має беззаперечну соціально-економічну значущість.

Провідна мета підготовки учнівської молоді до підприємницької діяльності полягає у формуванні економічно грамотних громадян зі сформованою підприємницькою компетентністю, котрі здатні встановлювати, розвивати та підтримувати підприємництво, а також у задоволенні потреб молоді стосовно вибору й реалізації освітньо-професійної траєкторії, що передбачає самозайнятість. Таким чином, підготовка майбутніх кваліфікованих кадрів до підприємницької діяльності є дієвим засобом підвищення їхньої конкурентоспроможності на локальному та міжнародному ринках праці, формування у молоді чіткого образу альтернативного роботи за наймом професійного майбутнього, створення умов для реалізації концепції «Освіта для кар'єри» тощо.

За результатами проведення науково-дослідної роботи передбачається створити теоретичне та методичне забезпечення педагогічної системи підготовки майбутніх кваліфікованих кадрів до підприємницької діяльності в умовах розвитку малого бізнесу, яке матиме наукову новизну та практичне значення для вітчизняної системи професійної освіти.

Висновок: розробка і фінансування науково-дослідної роботи за темою «Теоретичні і методичні основи підготовки майбутніх кваліфікованих кадрів до підприємницької діяльності в умовах розвитку малого бізнесу» є доцільними.

Експерт:

доктор педагогічних наук, доцент
завідувач лабораторії науково-методичного
супроводу підготовки фахівців у коледжах
і технікумах Інституту професійно-технічної
освіти НАПН України

А. А. Каленський

ЕКСПЕРТНИЙ ВИСНОВОК

щодо доцільності здійснення та фінансування науково-дослідної роботи за темою «Теоретичні і методичні основи підготовки майбутніх кваліфікованих кадрів до підприємницької діяльності в умовах розвитку малого бізнесу» лабораторією професійної кар'єри Інституту професійно-технічної освіти Національної академії педагогічних наук України

Доцільність здійснення та фінансування науково-дослідної роботи за темою «Проектування системи консультування з професійної кар'єри учнів професійно-технічних навчальних закладів» лабораторією професійної кар'єри Інституту професійно-технічної освіти Національної академії педагогічних наук України зумовлена необхідністю зміцнення економічного суверенітету України, підвищення якості людського капіталу, створення умов для вибору й реалізації випускниками закладів професійної (професійно-технічної) та передвищої освіти поліваріативної кар'єри, одним із перспективних напрямів якої є підприємницька діяльність.

Трансформаційні соціально-економічні процеси об'єктивно спричиняють зміну різних соціальних структур, наповнює їх функціонування новим змістом. Зазнає змін і система освіти, яка повинна забезпечити підготовку молоді до праці в умовах глобалізації ринків товарів, послуг, робочої сили тощо. Зокрема, переосмислюється і посилюється роль підготовки до професійної діяльності в умовах розвитку підприємництва. Майбутні кваліфіковані кадри повинні забезпечити незворотність економічного зростання держави, гарантувати її розвиток у майбутньому на рівні економічно розвинутих держав світу.

Економічні здобутки розвинутих країн світу базуються на державній підтримці розвитку підприємництва, малого бізнесу, приватної ініціативи тощо. Цьому, зокрема, сприяє підготовка молоді до підприємницької діяльності на усіх рівнях системи освіти. Підприємницька підготовка учнівської молоді у таких країнах розглядається як підґрунтя сталого економічного розвитку демократичного суспільства. Цей досвід, на наш погляд, доцільно широко використовувати в Україні, а підготовку молоді до підприємницької діяльності

розглядати як необхідну умову економічного зростання країни.

Розробка теоретичних та методичних основ підготовки майбутніх кваліфікованих кадрів до підприємницької діяльності та їх упровадження до практики роботи закладів професійної (професійно-технічної) та передвищої освіти позитивно впливатиме на розв'язання проблеми зайнятості молоді та зменшення соціальної напруженості в суспільстві. За такого підходу запропонована тема науково-дослідної роботи відзначається соціально-економічною значущістю, яка детермінована зростаючим вимогами ринку праці стосовно рівня загальної, фахової, економічної та підприємницької компетентності фахівців.

Наукова новизна дослідження полягатиме у теоретичному обґрунтуванні педагогічної системи підготовки майбутніх кваліфікованих кадрів до підприємницької діяльності в умовах розвитку малого бізнесу, уточненні суті дефініції «підприємницька компетентність» стосовно учнів та студентів закладів професійної (професійно-технічної) та передвищої освіти, визначення структури підприємницької компетентності майбутніх кваліфікованих кадрів та системи показників, що дозволятимуть здійснювати моніторинг педагогічної ефективності системи підготовки майбутніх кваліфікованих кадрів до підприємницької діяльності, розробці педагогічної технології формування підприємницької компетентності майбутніх кваліфікованих кадрів тощо.

Практична значущість результатів науково-дослідної роботи визначатиметься тим, що будуть підготовлені рекомендації для педагогічних та науково-педагогічних працівників щодо формування підприємницької компетентності майбутніх фахівців», рекомендації для учнів та студентів закладів професійної (професійно-технічної) та передвищої освіти стосовно започаткування власного бізнесу та досягнення підприємницького успіху, розроблено навчальний посібник для учнів закладів професійної (професійно-технічної) з основ підприємництва.

Таким чином, запропонована тема НДР «Теоретичні і методичні основи підготовки майбутніх кваліфікованих кадрів до підприємницької діяльності в

умовах розвитку малого бізнесу» є актуальною в соціально-економічному аспекті, а також характеризується як науковою новизною, так і практичною значущістю.

Сказане вище дозволяє зробити висновок щодо доцільності здійснення та фінансування у 2019-2011 рр. науково-дослідної роботи за темою «Теоретичні і методичні основи підготовки майбутніх кваліфікованих кадрів до підприємницької діяльності в умовах розвитку малого бізнесу» лабораторією професійної кар'єри Інституту професійно-технічної освіти Національної академії педагогічних наук України.

Експерт:

доктор педагогічних наук, професор,
проректор з наукової міжнародної роботи
Житомирського державного університету
імені І. Я. Франка

Н. А. Сейко

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ

Володимирська, 54, Київ-30, 01601, МСП.
E-mail: prez@nas.gov.ua, Факс: (044) 234-32-43
Телефон: канцелярія 234-51-67, 239-65-94; для довідок 239-66-66, 239-64-44
Для телеграм: Київ, Наука, ЕДРПОУ 00019270

№ 121/19 «14» листопада 2018 р.

На Ваш №

Експертний висновок

Відповідно до рішення Експертної ради з питань оцінювання тем фундаментальних науково-дослідних робіт при Національній академії наук України від 11 липня 2018 року № 6 тема досліджень “Теоретичні і методичні основи підготовки майбутніх кваліфікованих кадрів до підприємницької діяльності в умовах розвитку малого бізнесу” (виконавець – Інститут професійно-технічної освіти НАПН України, головний розпорядник бюджетних коштів – Національна академія педагогічних наук України) визнана фундаментальною та доцільною для проведення витрат із Державного бюджету України.

Термін дії висновку Експертної ради зберігається протягом всього періоду виконання фундаментальної науково-дослідної роботи.

Голова Секції історичних,
філософських, культурологічних,
соціологічних та політико-правових
наук Експертної ради при НАН України
академік НАН України

В. А. Смолій

Національна академія педагогічних наук України
Вхідний № <u>731</u>
« <u>14</u> » <u>09</u> 20 <u>18</u> р.

3.2. Експертні висновки щодо доцільності відкриття НД «Теоретичні й методичні основи консультування з молодіжного підприємництва у закладах професійної (професійно-технічної) освіти» (2022-2024; 0122U000541) / Expert opinions on the feasibility of opening the scientific research project “Theoretical and methodological foundations of consulting on youth entrepreneurship in vocational (professional and technical) education institutions” (2022-2024; 0122U000541)

ЕКСПЕРТНИЙ ВИСНОВОК

щодо доцільності розробки і фінансування дослідження
лабораторією професійної кар'єри Інституту професійно-технічної освіти
Національної академії педагогічних наук України теми
*«Теоретичні й методичні основи консультування з молодіжного підприємництва у
закладах професійної (професійно-технічної) освіти»*

Доцільність розробки і фінансування дослідження лабораторією професійної кар'єри Інституту професійно-технічної освіти Національної академії педагогічних наук України теми «Теоретичні й методичні основи консультування з молодіжного підприємництва у закладах професійної (професійно-технічної) освіти» визначається необхідністю підготовки майбутніх молодших спеціалістів до діяльності в умовах ринкової економіки та побудови успішної професійної кар'єри. Забезпечення вітчизняних педагогів сучасним науково – методичним інструментарієм для підготовки учнів до розвитку підприємливості, активної професійної та соціально – відповідальної позиції сприятимуть скороченню безробіття та зміщенню економіки країни. Саме цим визначається соціально-економічна значущість рецензованого дослідження.

Сучасна професійна освіта має сприяти підготовці майбутніх молодших спеціалістів до успішної професійної діяльності в умовах активного впровадження підприємницьких навичок та ділової активності учнів. Це має бути досягнуто шляхом оволодіння випускниками коледжів і технікумів ключовими та професійними компетентностями, необхідними для інтегрування в систему складних і динамічних економічних і суспільних відносин.

Актуальність обраної теми дослідження зумовлена необхідністю комплексного розв'язання проблем обґрунтування та розроблення теоретичних й методичних основ консультування з молодіжного підприємництва у закладах професійної (професійно-технічної) освіти у комплексному поєднанні сучасних підходів до навчання учнів та педагогічними формами та методами консультування.

За результатами проведення науково-дослідної роботи передбачається розробка,

наукове обґрунтування теоретичних і методичних основ та апробація методик консультування з молодіжного підприємництва у закладах професійної (професійно-технічної) освіти.

Висновок: розробка і фінансування дослідження лабораторією професійної кар'єри Інституту професійно-технічної освіти НАПН України теми «Теоретичні й методичні основи консультування з молодіжного підприємництва у закладах професійної (професійно-технічної) освіти» є доцільними.

Експерт

*доктор педагогічних наук, професор,
Заслужений працівник освіти України,
Почесний професор EIDV (Словаччини),
завідувач кафедри обліку та оподаткування
Національної академії статистики,
обліку та аудиту*

М. Т. Теловата

ЕКСПЕРТНИЙ ВИСНОВОК

щодо доцільності розробки і фінансування дослідження лабораторією професійної кар'єри Інституту професійно-технічної освіти Національної академії педагогічних наук України теми **«Теоретичні й методичні основи консультування з молодіжного підприємництва у закладах професійної (професійно-технічної) освіти»**

Доцільність розробки і фінансування дослідження лабораторією професійної кар'єри Інституту професійно-технічної освіти Національної академії педагогічних наук України теми «Теоретичні й методичні основи консультування з молодіжного підприємництва у закладах професійної (професійно-технічної) освіти» визначається підвищенням значущості підготовки майбутніх робітників до підприємницької діяльності у процесі навчання в закладах професійної (професійно-технічної) освіти. На сучасному етапі формування підприємницьких якостей та прагнення до професійної самореалізації учнівської молоді є запорукою скорочення безробіття економічно активної частини населення, збільшенню бюджетних надходжень та зростання економіки країни. Саме цим визначається соціально-економічна значущість рецензованого дослідження.

Виконання наукового дослідження «Теоретичні й методичні основи консультування з молодіжного підприємництва у закладах професійної (професійно-технічної) освіти» буде спрямоване на розроблення, теоретичне обґрунтування та експериментальну перевірку концепцій, моделей та методик консультування з молодіжного підприємництва в закладах професійної (професійно-технічної) освіти. Зміст комплексів навчально – методичного забезпечення базуватиметься на результатах наукових досягнень у професійній освіті, сучасних педагогічних технологіях та освітніх інноваціях.

В ході виконання наукового дослідження передбачено виконання наступних фундаментальних теоретичних завдань: проаналізувати стан проблеми у вітчизняній та зарубіжній педагогічній теорії та практиці; теоретично обґрунтувати та розробити концепцію та модель консультування з молодіжного

підприємництва в закладах професійної (професійно-технічної) освіти; розробити та апробувати методики консультування з молодіжного підприємництва та впровадити комплекс навчально-методичного забезпечення в умовах діяльності закладів професійної (професійно-технічної) освіти.

Про здатність співробітників лабораторії професійної кар'єри виконати поставлені завдання свідчать вагомі теоретичні і практичні напрацювання у галузі професійно-технічної освіти.

Висновок: розробка і фінансування дослідження лабораторією професійної кар'єри Інституту професійно-технічної освіти НАПН України теми «Теоретичні й методичні основи консультування з молодіжного підприємництва у закладах професійної (професійно-технічної) освіти» є доцільними.

Експерт:

доктор педагогічних наук,
провідний науковий співробітник
лабораторії дистанційного професійного навчання
Інституту професійно-технічної освіти
НАПН України

О. Б. Кошук

3.3. Рецензії на видавничу продукцію / Reviews of publishing products.
Отримано 15 рецензій від науковців і роботодавців на всі планові видання (2019-2023)

Таблиця 1

Рецензії			
на виробничо-практичні і довідкові видання за темою дослідження			
№ п/п	Назва кінцевого результату	Рецензенти	Рік
1.	Алексеева, С. В., Базиль, Л. О., Гриценко, І. А., Єршова, Л. М., Закатнов, Д. О., Орлов, В.Ф. & Сохацька, Г.В. (2020). <i>Підготовка майбутніх кваліфікованих кадрів до підприємницької діяльності в умовах розвитку малого бізнесу: теорія і практика: монографія.</i> Житомир: Полісся. https://lib.iitta.gov.ua /724963/	Артюшина М.В., завідувач кафедри педагогіки та психології ДВНЗ «КНЕУ ім. Вадима Гетьмана», доктор педагогічних наук, професор	2020
		Лузан П.Г., головний науковий співробітник лабораторії науково-методичного супроводу підготовки фахівців у коледжах і технікумах, доктор педагогічних наук, професор	2020
		Ягупов В.В., професор кафедри фізичного виховання, спеціальної фізичної підготовки і спорту Національного університету оборони України ім. Івана Черняхівського, доктор педагогічних наук, професор	2020
		Рекомендовано до друку вченою радою Інституту професійно-технічної освіти НАПН України (протокол №8 від 22.06.2020 р.)	2020
2.	Алексеева, С. В., Базиль, Л. О., Байдулін, В.Б., Гриценко, І. А., Закатнов, Д. О., Єршова, Л. М., Орлов, В.Ф., Сохацька, Г.В. & Теловата, М.Т. (2021). <i>Підприємницька компетентність майбутніх фахівців: методичний посібник.</i> Житомир: Полісся. https://lib.iitta.gov.ua /728893/	Ковальчук В.І., доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри професійної освіти і технологій сільськогосподарського виробництва Глухівського національного університету імені Олександра Довженко	2021
		Артюшина М.В., завідувач кафедри педагогіки та психології ДВНЗ «КНЕУ ім. Вадима Гетьмана», доктор педагогічних наук, професор	2021
		Рекомендовано до оприлюднення вченою радою Інституту професійно-технічної освіти НАПН України (протокол №5 від 27 травня 2021 р.)	2021
3.	Гриценко, І. А., Байдулін, В.Б. & Савченко, М.О. (2021). <i>Від бізнес-ідеї до підприємницького успіху: методичні рекомендації.</i> Житомир: Полісся. https://lib.iitta.gov.ua /728126/	Лузан П.Г., головний науковий співробітник лабораторії науково-методичного супроводу підготовки фахівців у коледжах і технікумах, доктор педагогічних наук, професор	2021

		Закатнов Д.О., заступник директора з наукової роботи ДНПБ України ім. В.О. Сухомлинського, кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник	2021
		Рекомендовано до оприлюднення вченою радою Інституту професійно-технічної освіти НАПН України (протокол №6 від 30.06.2021 р.)	2021
4	Алексєєва, С. В., Базиль, Л. О., Байдулін, В. Б., Гриценко, І. А., Єршова, Л. М., Закатнов, Д. О., Орлов, В. Ф., & Сохацька, Г. В. (2021). <i>Основи економічної грамотності та підприємництва: навчальний посібник</i> . Житомир: "Полісся". https://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/729005/	Ковальчук В. І., доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри професійної освіти і технологій сільськогосподарського виробництва Глухівського національного університету імені Олександра Довженка Поясок Т. Б., доктор педагогічних наук, професор, академік Української академії акмеологічних наук, декан факультету права, гуманітарних і соціальних наук Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського.	2021
		Рекомендовано до оприлюднення вченою радою Інституту професійно-технічної освіти НАПН України (протокол №12 від 26.10.2020 р.)	2020
	Базиль, Л.О., Байдулін, В.Б., Гриценко, І.А., Єршова, Л.М., Орлов, В.Ф., Савченко, М.О., & Теловата, М.Т.; Тітова, О.А. (ред.) (2022). <i>Підготовка майбутніх кваліфікованих робітників до молодіжного підприємництва: довідник</i> . Київ: IPO НАПН України. https://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/733742/	Ковальчук В.І., доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри професійної освіти і технологій сільськогосподарського виробництва Глухівського національного університету імені Олександра Довженка. Романова Г.М., доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри професійної і вищої освіти ДЗВО «Університет менеджменту освіти НАПН України».	2022
		Рекомендовано до оприлюднення вченою радою Інституту професійно-технічної освіти НАПН України (протокол №6 від 30.05.2022 р.)	
	Базиль, Л.О., Байдулін, В.Б., Гриценко, І.А., Єршова, Л.М., Орлов, В.Ф., Савченко, М.О., & Теловата, М.Т.; Тітова, О.А. (ред.). (2022). <i>Молодіжне підприємництво в умовах воєнного стану: практичний поради́к</i> . Київ: IPO НАПН України.	Ковальчук В. І., доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри професійної освіти і технологій сільськогосподарського виробництва Глухівського національного університету імені Олександра Довженка	2022

<https://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/735025/>

Байдулін, В.Б., Ваніна, Н.М., Гриценко, І.А., Закатнов, Д.О., Єршова, Л.М. & Савченко, М. О. (2023). *Методичні основи організації у закладах професійної (професійно-технічної) освіти консультування з молодіжного підприємництва: методичний посібник*. Київ: ІПО НАПН України.
<https://lib.iitta.gov.ua/738714/>

Романова Г. М., доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри професійної і вищої освіти ДЗВО «Університет менеджменту освіти НАПН України»

Рекомендовано до оприлюднення вченою радою Інституту професійно-технічної освіти НАПН України (протокол №6 від 30.05.2022 р.)

Ковальчук В. І., доктор педагогічних наук, професор, завідувач НМК економіки і права Державної установи «Науково-методичний центр вищої та фахової передвищої освіти»

Романова Г. М., доктор педагогічних наук, професор, заступник директора з наукової роботи Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського

Рекомендовано до оприлюднення вченою радою Інституту професійно-технічної освіти НАПН України (протокол №13 від 26.12.2023 р.)

2023

2023

2023

Зразки рецензій на різні види продукції

Рецензії на: Алексєєва, С. В., Базиль, Л. О., Гриценок, І. А., Єршова, Л. М., Закатнов, Д. О., Орлов, В.Ф. & Сохаська, Г.В. (2020). *Підготовка майбутніх кваліфікованих кадрів до підприємницької діяльності в умовах розвитку малого бізнесу: теорія і практика: монографія*. Житомир: Полісся. <https://lib.iitta.gov.ua/724963/>

підготовки майбутніх кваліфікованих робітників до підприємницької діяльності та проведено порівняльний аналіз «технологічної» та «гуманітарної» концепцій. Авторами запропоновано широкий науково-методичний інструментарій для розвитку особистісних якостей учнівської молоді для досягнення професійного успіху, зазначено важливість використання ситуаційно-контекстного підходу до навчання при формуванні ключових підприємницьких компетентностей учнів закладів професійної (професійно-технічної) освіти.

Практичну значущість для читачів монографії містить запропонований авторами спектр сучасних форм та навчально-методичних інструментів підготовки майбутніх кваліфікованих кадрів до підприємницької діяльності на базі використання сучасних інформаційних технологій, в тому числі програм-акселераторів, онлайн - платформ для навчання.

За думкою авторів, запорукою підприємницького успіху майбутніх фахівців є високий рівень ділової активності учнівської молоді. Розвитку цієї особистісної якості присвячений наступний розділ монографії. Розглянуто природу поняття «ділова активність» як психолого – педагогічної категорії, обґрунтовано педагогічну концепцію розвитку ділової активності майбутніх кваліфікованих кадрів в контексті діяльнісного підходу, розвитку особистісних і ділових професійно-важливих якостей та проектуванні педагогічних умов, які справляють формуванню у майбутніх фахівців підприємницької активності. Запропонована в монографії модель формування ділової активності виконує ціннісно-орієнтувальну, соціально адаптаційну, регулюючу, прогностичну, діагностичну функції.

Важливим чинником досягнення успіху у підприємництві є самовдосконалення та розвиток особистості, які є невід'ємною частиною бізнес-середовища в постіндустріальному суспільстві. Серед дієвих засобів розвитку підприємницьких компетентностей молоді визначне місце посідають технології самоменеджменту. У монографії розглянуто концепції самоменеджменту на трьох рівнях: на рівні особистості, колективу та організації, розроблено педагогічну технологію самоменеджменту за напрямками: управління власним часом, управління розвитком власної особистості, управління розвитком життям, впровадження яких у педагогічну діяльність можуть значно сприяти розвитку підприємницьких компетентностей майбутніх кваліфікованих кадрів.

У роботі доведено доцільність застосування у педагогічній практиці прийомів та методів проектного менеджменту для посилення практичної складової професійної підготовки учнівської молоді до підприємницької діяльності, зокрема, використання різноманітних бізнес - ігор, симуляцій,

навчання із залученням онлайн бізнес-платформ, створення учнями власних бізнес-проектів для формування підприємницьких компетентностей учнівської молоді.

Рецензована монографія «Підготовка майбутніх кваліфікованих кадрів до підприємницької діяльності в умовах розвитку малого бізнесу: теорія і практика» авторів Алексеевої С.В., Базиль Л.О., Гриценко І.А., Ершової Л.М., Захатнова Д.О., Орлова В.Ф., Сохацької Г.В. обсягом 12,0 друкованих аркушів відповідає вимогам щодо підготовки наукової літератури та може бути рекомендована до оприлюднення та використання у закладах професійної (професійно-технічної) освіти.

Рецензент:

завідувач кафедри педагогіки та психології
ДВНЗ "Київський національний
економічний університеті
імені Вадима Гетьмана",
доктор педагогічних наук, професор

Артюшина М.В.

М.В. Артюшиної
засвідчує
Засіб наг. н.п. К.А. Давиденко

РЕЦЕНЗІЯ

на монографію «Підготовка майбутніх кваліфікованих кадрів до підприємницької діяльності в умовах розвитку малого бізнесу: теорія і практика» (авторський колектив: Алексєєва С.В., Базиль Л.О., Гриценко І.А., Срилова Л.М., Закатнов Д.О., Орлов В.Ф., Сохацька Г.В.).

Сучасні економічні та соціальні умови вимагають від молоді активності та підприємливості у процесі професійної самореалізації, здатності ефективно діяти на ринку праці. Роль закладів професійної (професійно-технічної) освіти полягає у створенні відповідних організаційно-педагогічних умов для сприяння успішній підготовці кваліфікованих кадрів на ринку праці. Засобом вирішення такого завдання є формування відповідної педагогічної системи підготовки учнів до підприємницької діяльності в умовах розвитку малого бізнесу. За такого підходу монографія, що рецензується, спрямована на вирішення актуальної соціально-педагогічної проблеми.

Монографія обсягом 12,0 друкованих аркушів складається з вступу та семи розділів. Монографія призначена для педагогічних працівників закладів професійно-технічної освіти, науково-педагогічних працівників і студентів закладів фахової передвищої та вищої освіти, працівників навчально-наукової-методичних центрів професійно-технічної освіти, аспірантів і докторантів. Рецензована робота може бути використана у системі підвищення кваліфікації педагогічних працівників закладів професійної (професійно-технічної) освіти для наукового пошуку та для самоосвіти вказаних вище категорій.

У монографії розкрито сутність та еволюційний розвиток понять «підприємство» та «підприсмець», визначено структуру та показники сформованості підприємницької компетентності майбутніх фахівців. Обґрунтовано модель та контур управління педагогічною системою підготовки кваліфікованих кадрів до підприємницької діяльності на засадах системного підходу. З цих позицій модель формування підприємницької компетентності учнів закладів професійно-технічної та фахової передвищої освіти уявляє собою складну відкриту соціально-педагогічну систему, яка містить взаємопов'язані компоненти та спрямована на формування високого рівня підприємницької компетентності учнів шляхом детальної трансформації під впливом сучасних педагогічних засобів.

Значної уваги у рецензованій роботі приділено науково-методичним основам підготовки майбутніх кваліфікованих кадрів до підприємницької діяльності, висвітлено зміст, форми та методи здійснення педагогічного впливу для формування в учнів прагнення до самореалізації у бізнес-середовищі. Визначено концептуальні, науково-методичні та прикладні аспекти підготовки учнівської молоді до підприємницької діяльності.

У роботі розглянуто такий важливий аспект психолого-педагогічних досліджень, як ділова активність майбутніх кваліфікованих кадрів. Зокрема, обґрунтовано авторську педагогічну концепцію розвитку ділової активності учнів, досліджено педагогічні умови та технології формування ділової активності майбутніх фахівців, розроблено модель формування ділової активності для досягнення професійного успіху учнівської молоді.

Особливо актуальним в сучасних реаліях є особистісний розвиток та самменеджмент як запорука успіху особистості в постіндустріальному суспільстві. В роботі викладено актуальні концепції та розроблено ефективні

педагогічні технології самоменеджменту для розвитку підприємницької компетентності та лідерських якостей сучасної учнівської молоді.

У розділі «Розвиток підприємницької компетентності майбутніх кваліфікованих кадрів у процесі проектної діяльності» розглянуто провідні інструменти стимулювання інтересу до підприємництва із застосуванням *Business - Igor*, симуляцій та інших високотехнологічних засобів для формування прикладних навичок у галузі бізнес-освіти.

Сказане вище дозволяє зробити наступні висновки: рецензована монографія присвячена вирішенню актуальної соціально-педагогічної проблеми підготовки учнів закладів професійної (професійно-технічної) освіти до підприємницької діяльності в умовах малого бізнесу; за своєю структурою, змістом та обсягом робота відповідає вимогам, що ставляться до монографій. Вважаю, що монографія «Підготовка майбутніх кваліфікованих кадрів до підприємницької діяльності в умовах розвитку малого бізнесу: теорія і практика» обсягом 12,0 друкованих аркушів, підготовлений Алексеевою С. В., Базиль Л. О., Гриценко І. А., Єршовою Л. М., Закатновим Д. О., Орловим В. Ф., Сохаською Г. В. може бути рекомендована до оприлюднення та використання у закладах професійної (професійно-технічної) освіти.

Доктор педагогічних наук, професор,
професор кафедри фізичного виховання, спеціальної фізичної підготовки і
спорту Національного університету оборони України
імені Івана Черняховського

В. В. ЯГУПОВ

Рецензії на: Алексеева, С. В., Базиль, Л. О., Байдулін, В.Б., Гриценко, І. А., Закатнов, Д. О., Єршова, Л. М., Орлов, В.Ф., Сохацька, Г.В. & Теловата, М.Т. (2021). *Підприємницька компетентність майбутніх фахівців: методичний посібник*. Житомир: Полісся. <https://lib.iitta.gov.ua/728893/>

Рецензії на: Алексеева, С. В., Базиль, Л. О., Байдулін, В. Б., Гриценок, І. А.,
Єршова, Л. М., Закатнов, Д. О., Орлов, В. Ф., & Сохацька, Г. В. (2021). *Основи економічної
грамотності та підприємництва: навчальний посібник*. Житомир:
"Полісся". <https://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/729005/>

...кількості годин, що відведені навчальним планом на вивчення дисципліни «Основи інноваційного підприємництва».

Розділи рецензованого рукопису відповідають змісту програми навчальної дисципліни. Навчальний матеріал структуровано відповідно до тем курсу, що дозволить забезпечити його ефективне вивчення. Навчальний посібник призначений допомогти здобувачам професійної освіти ефективно виконувати власну самостійну роботу з дисципліни та здійснити самоконтроль набутих знань.

Навчальний матеріал посібника викладений чітко і доступно.

На нашу думку, посібник є логічно структурованим та змістовно виконаним виданням, яке може бути використане здобувачами професійної освіти, викладачами закладів професійної (професійно-технічної) та фахової передвищої освіти у своїй практичній діяльності.

У цілому навчальний посібник «Основи економічної грамотності та підприємництва» колективу авторів-співробітників лабораторії професійної освіти Інституту професійно-технічної освіти НАПН України (С. Алексєва, І. Базиль, В. Байдулін та ін.) відповідає всім вимогам, що ставляться до видань такого типу, і може бути рекомендований до видання з грифом Міністерства освіти і науки України.

Рецензент:

завідувач кафедри професійної освіти
та технологій сільськогосподарського виробництва
Духівського національного педагогічного університету
імені Олександра Довженка,
доктор педагогічних наук, професор

Василь Корольчук

Відділ кадрів
Корольчук В.Г.
2016 р.
С. Алексєва, І. Базиль, В. Байдулін та ін.

РЕЦЕНЗІЯ

це навчальний посібник «Основи економічної грамотності та підприємництва» підготовлений колективом наукових співробітників лабораторії професійної освіти Інституту професійно-технічної освіти НАПН України

Актуальність рецензованого навчального посібника пов'язана з тим, що в умовах інтеграції України в світовий економічний простір і перманентного зростання конкурентної боротьби на міжнародних ринках товарів, послуг та робочої сили, одним із напрямів забезпечення конкурентоздатності країни має бути ефективне формування, відтворення й використання її трудового потенціалу, зокрема – кваліфікованих робітників з розвинутою підприємницькою і кар'єрною компетентністю та достатнім рівнем економічної грамотності.

Навчальний посібник написаний на високому науково-методичному рівні, містить необхідний довідковий апарат. Навчальний матеріал тісно пов'язаний з практичними завданнями, має тісні міжпредметні зв'язки.

У вступі схарактеризована роль та значення економічної грамотності фахівця та його підприємницьких якостей. Сформульовані основні задачі, що стоять перед майбутніми кваліфікованими кадрами.

Викладений в основній частині посібника навчальний матеріал дидактично й методично оброблений і систематизований авторами.

Зміст навчального посібника відповідає програмі «Основи інноваційного підприємництва» та зорієнтований на формування підприємницьких навичок та умінь, які повинні набути студенти у результаті навчання.

Наприкінці кожного розділу є узагальнений огляд викладених матеріалів

У навчальному посібнику міститься розроблена авторами система діагностики засвоєння навчального матеріалу (тести, вправи, завдання, що передбачають розв'язання проблемних ситуацій, контрольні питання, приклади розв'язання задач, перелік задач для самостійного опрацювання, тощо).

Автори орієнтують здобувачів професійної освіти на саморозвиток, активну пізнавальну діяльність, самостійну творчу працю та вміння розв'язувати задачі.

Назва навчального посібника цілком відповідає змісту. Проте, ми не можемо цілком ствердно говорити про легкість сприйняття стилістики викладу, але, враховуючи специфіку курсу «Основи інноваційного підприємництва», літературний виклад розглядуваних питань відбиває теоретичну кваліфікацію окремих авторів, їх вміння конкретизувати і пояснювати термінологію демонструє прагнення бути зрозумілими для викладачів і студентів ЗП(ПТ)О.

Поданий до рецензування посібник є вагомим внеском у вирішення проблем формування конкурентоспроможності і мобільності майбутніх кваліфікованих робітників і може бути рекомендований до видання з грифом Міністерства освіти і науки України.

Рецензент:

доктор педагогічних наук, професор,
академік Української академії акмеологічних наук,
декан факультету права, гуманітарних і соціальних наук
Кременчуцького національного університету
імені Михайла Остроградського

Т. Б. Поясок

Початок

ЗАСВІДЧУЄТЬСЯ
Провідний фахівець
Кременчуцького національного
університету
імені Михайла Остроградського

О. О. Осковник

Рецензії на: Алексєєва, С. В., Базиль, Л. О., Байдулін, В.Б., Гриценок, І. А., Закатнов, Д. О., Єршова, Л. М., Орлов, В.Ф., Сохацька, Г.В. & Теловата, М.Т. (2021). *Підприємницька компетентність майбутніх фахівців: методичний посібник*. Житомир: Полісся. <https://lib.iitta.gov.ua/728893/>

навчальної програми «Основи підприємництва». Особливо значущим є практикоорієнтований розділ посібника, в якому розкрито досвід упровадження педагогічних інновацій з розвитку підприємницької компетентності, а саме: технологій розвитку ділової активності майбутніх кваліфікованих робітників у закладах професійної (професійно-технічної) освіти; технологій проектної діяльності та самоменеджменту; освітньої технології розвитку фінансової грамотності майбутніх кваліфікованих робітників у системі професійної (професійно-технічної) освіти). У третьому розділі розкрито особливості оптимізації впровадження педагогічних інновацій з розвитку підприємницької компетентності майбутніх кваліфікованих в освітній процес закладів професійної (професійно-технічної) освіти.

У цілому рецензований методичний посібник колективу авторів-співробітників лабораторії професійної кар'єри Інституту професійно-технічної освіти НАПН України «Підприємницька компетентність майбутніх фахівців» (С. Алексєєва, Л. Базиль, В. Байдулін та ін.) відповідає всім вимогам, що ставляться до видань такого типу, і може бути рекомендований до друку.

Рецензент:

завідувач кафедри професійної освіти
та технологій сільськогосподарського виробництва
Глухівського національного педагогічного університету
імені Олександра Довженка,
доктор педагогічних наук, професор

Василь КОВАЛЬЧУК

Свідчу вірність підпису

«12»

05

2022 р.

Начальник відділу кадрів

В. Ковальчук

Почарник

Рецензії на: Байдулін, В.Б., Ваніна, Н.М., Гриценко, І.А., Закатнов, Д.О., Єршова, Л.М. & Савченко, М. О. (2023). *Методичні основи організації у закладах професійної (професійно-технічної) освіти консультування з молодіжного підприємництва: методичний посібник*. Київ: ІПО НАПН України. <https://lib.iitta.gov.ua/738714/>

педагогів професійної школи до здійснення консультування з молодіжного підприємництва.

Розділі «Методичні аспекти консультування з молодіжного підприємництва» присвячено розгляд часткових методик консультування з молодіжного підприємництва. У ньому наведено методики психологічного консультування майбутніх кваліфікованих робітників з питань їх готовності до підприємницької діяльності, бізнес-консультування майбутніх кваліфікованих робітників щодо підприємницької діяльності та юридичного консультування здобувачів професійної освіти з відкриття і ведення власної справи.

Список рекомендованої літератури містить понад 150 джерел за розділами «Офіційні видання», «Навчальні видання», «Виробничо-практичні видання», «Довідкові видання» та «Наукові видання», який містить підрозділи «Ммонографії», й «Статті, матеріали конференцій, тези».

Підсумовуючи наведене вище, можна констатувати, що методичний посібник має методичну, педагогічну, психологічну та практичну цінність для педагогічних працівників закладів професійної освіти, що здійснюють консультування здобувачів професійної освіти з молодіжного підприємництва в умовах воєнного стану та для повоєнного відновлення економіки України. Вважаю, що методичний посібник «Консультування здобувачів професійної освіти з молодіжного підприємництва для повоєнного відновлення економіки України», підготовлений колективом наукових працівників лабораторії професійної кар'єри Інституту професійної освіти НАПН України (Байдулін Валерій Борисович, Ваніна Наталія Миколаївна, Гриценюк Інна Антонівна, Єршова Людмила Михайлівна, Закатнов Дмитро Олексійович, Савченко Маргарита Олександрівна) можна рекомендувати до оприлюднення та розповсюдження.

Доктор педагогічних наук, професор,
завідувач НМК економіки і права
Державної установи «Науково-
методичний центр вищої та фахової
передвищої освіти»

В.І. Ковальчук

Рецензія

на методичний посібник

«Консультування здобувачів професійної освіти з молодіжного підприємництва для повосного відновлення економіки України», підготовлений авторським колективом у складі: Байдулін В.Б., Ваніна Н.М. Гриценко І.А., Єршова Л.М., Закатнов Д.О. (редактор), Савченко М. О.

Світова практика свідчить, що підприємництво є одним з найбільш ефективних рушіїв соціально-економічного розвитку суспільства. Необхідність повосного відновлення України потребує розвитку вітчизняного, зокрема – молодіжного підприємництва. Проте, в Україні доводиться констатувати вкрай низький показник молодіжного підприємництва, що підтверджено аналітичними матеріалами з держбюджетної науково-дослідної роботи «Ефективні механізми формування ринку праці: молодіжний аспект» (2019–2021 рр.), виконаної співробітниками Державного інституту сімейної та молодіжної політики. Дослідники констатують, що станом на 2021 р. показник підприємців серед молоді становив не більше 5 %, а прагнення стати підприємцями було виявлено лише 1/3 молодих громадян. Таким чином, рецензована робота спрямована на розв'язання актуальної соціально-педагогічної проблеми, а саме – підготовки здобувачів професійної освіти до вибору підприємницької діяльності як напрямку подальшої кар'єрної траєкторії.

Методичний посібник складається з 3-х розділів, посилань на джерела, що використано при написанні посібника, та списку рекомендованої літератури.

У розділі «Теоретичні аспекти консультування з молодіжного підприємництва» наведено стислий аналіз стану ринку праці України, детермінованого російською агресією, проаналізовано практику консультування з молодіжного підприємництва у закладах професійної (професійно-технічної) освіти, висвітлено особливості його здійснення в умовах сучасного інформаційного простору та розширення практики використання інформаційно-комунікативних технологій в освіті. У цьому ж розділі розкрито значення і сутність методики консультування здобувачів професійної освіти з молодіжного підприємництва, проаналізовано сутність базових категорій консультування з молодіжного підприємництва. Автори також детально проаналізували основні принципи консультування здобувачів професійної освіти з молодіжного підприємництва (принцип гуманізму, принцип законності, принцип моральності у консультативній діяльності, принцип систематичності і послідовності консультування, принцип практичної орієнтації консультативної діяльності, принцип корпоративної соціальної відповідальності тощо). Наприкінці розділу розкрито основні закономірності консультування з молодіжного підприємництва, зумовлені особливостями вікового розвитку та освітньо-практичної діяльності здобувачів професійної освіти.

У другому розділі розкрито організаційно-педагогічні аспекти консультування з молодіжного підприємництва. Авторами розкрито організаційно-педагогічні умови забезпечення ефективності консультування з молодіжного підприємства,

його форми та методи. У зазначеному розділі також проаналізовано низку об'єктивних проблем, зумовлених недостатнім рівнем підготовленості педагогічних працівників закладів професійної (професійно-технічної) освіти до здійснення консультування здобувачів професійної освіти з молодіжного підприємництва, та визначено напрями їх подолання.

У заключному розділі розкрито методичні аспекти консультування з молодіжного підприємництва. Автори розглядають методику консультування з молодіжного підприємництва як певну сукупність часткових методик, які реалізуються у процесі його здійснення. За такого підходу особливої уваги у посібнику приділено методиці психологічного консультування майбутніх кваліфікованих робітників з питань їх готовності до підприємницької діяльності, методиці бізнес-консультування майбутніх кваліфікованих робітників щодо підприємницької діяльності та методиці юридичного консультування здобувачів професійної освіти з відкриття і ведення власної справи, які не є характерними для традиційного освітнього процесу у закладах професійної (професійно-технічної) освіти, але відіграють провідну роль у формування готовності учнів до вибору підприємницької діяльності як напрями розвитку освітньо-професійної траєкторії.

Список рекомендованої літератури містить понад 150 джерел за проблематикою, що висвітлено у навчально-методичному посібнику, які репрезентовані офіційними, навчальними, виробничо-практичними, довідковими та науковими виданнями.

Таким чином, рецензований методичний посібник «Консультування здобувачів професійної освіти з молодіжного підприємництва для повоєнного відновлення економіки України» є завершеною навчально-виробничою продукцією, підготовленою колективом наукових працівників лабораторії професійної кар'єри Інституту професійної освіти НАПН України, яка розкриває напрями розв'язання актуальної соціально-економічної та психолого-педагогічної проблеми, зумовленою підготовкою учнівської молоді до активного повоєнного відновлення економіки України. Вважаю, що методичний посібник «Консультування здобувачів професійної освіти з молодіжного підприємництва для повоєнного відновлення економіки України» (автори: Байдулін Валерій Борисович, Ваніна Наталія Миколаївна, Гриценко Інна Антонівна, Єршова Людмила Михайлівна, Закатнов Дмитро Олексійович, Савченко Маргарита Олександрівна) потрібно рекомендувати до оприлюднення та розповсюдження.

Рецензент:

доктор педагогічних наук, професор,
заступник директора з наукової роботи
Державної науково-педагогічної бібліотеки
України імені В.О. Сухомлинського

Г.М. Романова

3.4. Грифи МОН України на навчальні посібники / Approvals of the Ministry of Education and Science of Ukraine for textbooks

Отримано гриф МОН України на навчальний посібник «Психолого-педагогічні тренінги у системі консультування з професійної кар'єри учнів професійно-технічних навчальних закладів» (Лист Державної наукової установи МОН України «Інститут модернізації змісту освіти» №22.1/12-Г-311 від 04.06.2019 р.)

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНА НАУКОВА УСТАНОВА
«ІНСТИТУТ МОДЕРНІЗАЦІЇ ЗМІСТУ ОСВІТИ»

вул. Митрополита Василя Липківського, 36, м. Київ, 03035, тел./факс: (044) 248-25-14

04.06.2019 № 22.1/12-Г-311

На № _____ від _____

Директору Інституту професійно-технічної освіти НАПН України,
дійсному члену НАПН України,
доктору педагогічних наук, професору
Радкевич В. О.

Державна наукова установа «Інститут модернізації змісту освіти» повідомляє, що науково-методичною комісією з професійної педагогіки, психології та змісту професійно-технічної освіти Науково-методичної ради з питань освіти Міністерства освіти і науки України (протокол № 8 від 31.05.2019 р.) розглянуто матеріали науково-методичної експертизи навчального посібника для закладів професійної (професійно-технічної) освіти «Психолого-педагогічні тренінги у системі консультування з професійної кар'єри учнів професійно-технічних навчальних закладів» (автори: С. В. Алексєєва, І. А. Гриценко, Д. О. Закатнов, Л. Д. Кузьмінська, В. Ф. Орлов) з висновком «Схвалено для використання у закладах професійної (професійно-технічної) освіти».

При виданні навчального посібника на звороті титульного аркуша вказується дата та номер листа Державної наукової установи «Інститут модернізації змісту освіти».

Контрольні примірники просимо надсилати до Державної наукової установи «Інститут модернізації змісту освіти» за адресою: 03035, м. Київ, вул. Митрополита Василя Липківського, 36, відділ наукового та навчально-методичного забезпечення змісту професійної освіти.

Т. в. о. директора

О. А. Дубовик

Онопрієнко Л. М.
2482169

Отримано гриф МОН України на навчальний посібник «Основи економічної грамотності та підприємництва» (URL: <https://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/729005/>) (Лист Державної наукової установи МОН України «Інститут модернізації змісту освіти» № 22.1/12-Г-1024 від 23.11.2020).

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНА НАУКОВА УСТАНОВА
«ІНСТИТУТ МОДЕРНІЗАЦІЇ ЗМІСТУ ОСВІТИ»

вул. Митрополита Василя Липківського, 36, м. Київ, 03035, тел./факс: (044) 248-25-14

23.11.2020 № 22.1/12-Г-1024

На № _____ від _____

Директору
Інституту професійно-технічної освіти
НАПН України, доктору педагогічних
наук, професору, дійсному члену НАПН
України
Радкевич В. О.

Про надання висновку

Шановна Валентино Олександрівно!

Державна наукова установа «Інститут модернізації змісту освіти» повідомляє, що науково-методичною комісією з професійної педагогіки, психології та змісту професійно-технічної освіти Науково-методичної ради з питань освіти Міністерства освіти і науки України (протокол № 20 від 20.11.2020 р.) розглянуто матеріали науково-методичної експертизи навчального посібника «Основи економічної грамотності та підприємництва» (автори: Алексєєва С.В., Базиль Л.О., Байдулін В.Б., Гриценко І.А., Єршова Л.М., Орлов В.Ф., Сохацька Г.М.) з висновком «Схвалено для використання у закладах професійної (професійно-технічної) освіти».

При виданні навчального посібника на звороті титульного аркуша вказується дата та номер листа Державної наукової установи «Інститут модернізації змісту освіти».

Контрольні примірники просимо надсилати до Державної наукової установи «Інститут модернізації змісту освіти» за адресою: 03035, м. Київ, вул. Митрополита Василя Липківського, 36.

З повагою
в. о. директора

Євген БАЖЕНКОВ

Людмила Онопрієнко
2482169

3.5. Накази МОН України про відкриття і завершення експериментів всеукраїнського рівня. Накази закладів освіти про забезпечення контролю якості експериментальної роботи / Orders of the Ministry of Education and Science of Ukraine on the opening and completion of experiments of the all-Ukrainian level. Orders of educational institutions on ensuring quality control of experimental work

Таблиця 2

Накази МОН України про проведення експериментів всеукраїнського рівня

№	Назва експерименту	Роки	Науковий керівник	Накази МОН	Основні наукові результати	Експериментальні бази
1	«Формування готовності майбутніх кваліфікованих робітників до підприємницької діяльності»	2019-2022	Єршова Людмила Михайлівна, провідний науковий співробітник лабораторії професійної кар'єри ІПТО НАПН України, док. пед. наук, доцент.	Наказ МОН України № 742 від 28.05.19 р. (про відкриття експерименту) Наказ МОН України № 45 від 17.01.2023 (про завершення експерименту)	Готовність майбутніх кваліфікованих робітників до підприємницької діяльності Організаційно-педагогічні умови формування готовності майбутніх кваліфікованих робітників до підприємницької діяльності за спеціальностями таких напрямів професійної підготовки: «промисловість», «торгівля і громадське харчування», «житлово-	ДНЗ «Вінницький центр професійно-технічної освіти переробної промисловості», ДНЗ «Львівське вище професійне художнє училище», ДНЗ «Одеське вище професійне училище торгівлі та технологій харчування», ДНЗ «Регіональний центр професійної освіти швейного виробництва та сфери послуг Харківської області», ДНЗ «Черкаський професійний автодорожній ліцей», Науково-методичний центр професійно-технічної освіти у Харківській області

					комунальне господарство і невиробничі види побутового обслуговування населення», «будівництво», «зв'язок», «транспорт».	
2	«Формування готовності майбутніх кваліфікованих робітників до підприємницької діяльності»,	2019-2021	Єршова Людмила Михайлівна, провідний науковий співробітник лабораторії професійної кар'єри ІПТО НАПН України, док. пед. наук, доцент.	Наказ МОН України № 1227 від 12.11.18 р. (про відкриття експерименту) Наказ МОН України № 259 від 19.03.2022 р. (про завершення експерименту)	Готовність майбутніх кваліфікованих робітників до підприємницької діяльності Педагогічні умови формування у майбутніх кваліфікованих робітників готовності до підприємницької діяльності в галузі машинобудування та автосервісу.	ВПУ № 11 м. Хмельницького, Науково-методичний центр професійно-технічної освіти та підвищення кваліфікації інженерно-педагогічних працівників у Хмельницькій області
3	Організаційно-педагогічні умови створення і функціонування Центру професійної кар'єри учнівської молоді	2017-2019	Закатнов Дмитро Олексійович, завідувач лабораторії професійної кар'єри ІПТО НАПН України, к.п.н., с.н.с.	Наказ МОН України № 806 від 08.06.17 р.	Кар'єрна компетентність майбутніх кваліфікованих робітників.	Організаційно-педагогічні умови створення і функціонування Центру професійної кар'єри учнівської молоді
4	Формування кар'єрної компетентності майбутніх фахівців у професійно-технічному навчальному закладі	2017-2019	Орлов Валерій Федорович, головний науковий співробітник лабораторії професійної кар'єри ІПТО НАПН України, док. пед. наук, професор.	Наказ МОН України № 713 від 17.05.17 р.	Кар'єрна компетентність майбутніх кваліфікованих робітників.	Формування кар'єрної компетентності майбутніх фахівців у професійно-технічному навчальному закладі

[Головна](#) → [Пошук](#)

Результати пошуку

ЗА ТИПОМ МАТЕРІАЛУ

[НПА](#) 4

[Сторінки](#) 2

Ви шукали «формування готовності до підприємницької діяльності». Знайдено 6 матеріалів

НПА

- 1 [Про завершення експерименту всеукраїнського рівня за темою «Формування готовності майбутніх кваліфікованих робітників до підприємницької діяльності» у вересні 2019 року - грудні 2022 року](#)
- 2 [Про завершення експерименту всеукраїнського рівня за темою «Формування готовності майбутніх кваліфікованих робітників до підприємницької діяльності» за січень 2019 - грудень 2021 роки](#)
- 3 [Про проведення експерименту всеукраїнського рівня за темою «Формування готовності майбутніх кваліфікованих робітників до підприємницької діяльності» у вересні 2019 року - грудні 2022 року](#)
- 4 [Про проведення експерименту всеукраїнського рівня за темою «Формування готовності майбутніх кваліфікованих робітників до підприємницької діяльності» у січні 2019 - грудні 2021 років](#)

Примітка: Накази МОН України про відкриття і завершення експериментів з 2020 р. розміщені на сайті МОН України: <http://surl.li/rioccd>

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

12 11 20 18 р.

м. Київ

№ 1824

Про проведення експерименту
всеукраїнського рівня за темою
«Формування готовності майбутніх
кваліфікованих робітників до
підприємницької діяльності»
у січні 2019 – грудні 2021 років

Відповідно до Положення про порядок здійснення інноваційної освітньої діяльності, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 07.11.2000 № 522, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26.12.2000 за № 946/5167 (у редакції наказу Міністерства освіти і науки України від 11.07.2017 № 994), урахуваючи клопотання Департаменту освіти і науки Хмельницької обласної державної адміністрації від 25.09.2018 № 2540-38/2018, висновок науково-методичної комісії з професійної педагогіки, психології та змісту професійної (професійно-технічної) освіти Науково-методичної ради з питань освіти Міністерства освіти і науки України від 02.10.2018 (протокол № 16), з метою формування у майбутніх робітників компетентності з основ підприємництва

НАКАЗУЮ:

1. Розпочати проведення експерименту всеукраїнського рівня за темою «Формування готовності майбутніх кваліфікованих робітників до підприємницької діяльності» у січні 2019 – грудні 2021 років у Державному навчальному закладі «Вище професійне училище № 11 м. Хмельницького» та у Науково-методичному центрі професійно-технічної освіти та підвищення кваліфікації інженерно-педагогічних працівників у Хмельницькій області (далі – Експеримент).

2. Затвердити як такі, що додаються:

1) заявку на проведення Експерименту;

2) програму проведення Експерименту.

3. Науковому керівнику надавати науково-методичній комісії з професійної педагогіки, психології та змісту професійної (професійно-технічної) освіти Науково-методичної ради з питань освіти Міністерства освіти і науки України звіти про виконання кожного етапу проведення Експерименту, а звіт про його завершення подати до Міністерства освіти і науки України.

4. Науково-методичній комісії з професійної педагогіки, психології та змісту професійної (професійно-технічної) освіти Науково-методичної ради з питань освіти Міністерства освіти і науки України здійснювати експертизу виконання програми кожного етапу проведення Експерименту, а після закінчення проведення Експерименту підготувати та подати до Міністерства освіти і науки України висновки про результати проведення Експерименту.

5. Державній науковій установі «Інститут модернізації змісту освіти» (Спірін О. М.) надавати організаційну та науково-методичну допомогу педагогічним колективам закладів освіти, які є учасниками Експерименту.

6. Департаменту освіти і науки Хмельницької обласної державної адміністрації (Фасоля О. І.) сприяти закладам освіти, які є учасниками Експерименту, у забезпеченні необхідних умов організації та проведення Експерименту.

7. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Хобзея П. К.

Міністр

Л. М. Гриневич

URL: file:///C:/Users/Deluxe/Downloads/661683043ae86005887968.pdf

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ
І НАУКИ УКРАЇНИ
НАУКОВО-МЕТОДИЧНИЙ ЦЕНТР
ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ
ТА ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ
ІНЖЕНЕРНО-ПЕДАГОГІЧНИХ
ПРАЦІВНИКІВ У ХМЕЛЬНИЦЬКІЙ
ОБЛАСТІ

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ
І НАУКИ УКРАЇНИ
ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА
АДМІНІСТРАЦІЯ
ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ
ДЕРЖАВНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД
«ВИЩЕ ПРОФЕСІЙНЕ УЧИЛИЩЕ
№ 11 м. ХМЕЛЬНИЦЬКОГО»

НАКАЗ

«21» січня 2019 р.

№ 07-од/01-09/24

м. Хмельницький

Про затвердження складу і плану
роботи творчої групи з проведення
експерименту всеукраїнського рівня

На виконання програми проведення експерименту всеукраїнського рівня за темою «Формування готовності майбутніх кваліфікованих робітників до підприємницької діяльності» у січні 2019 - грудні 2021 років у Державному навчальному закладі «Вище професійне училище № 11 м. Хмельницького» та у Науково-методичному центрі професійно-технічної освіти та підвищення кваліфікації інженерно-педагогічних працівників у Хмельницькій області, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 12.11.2018 №1227,

НАКАЗУЄМО

1. Затвердити склад творчої групи з проведення експерименту всеукраїнського рівня за темою «Формування готовності майбутніх кваліфікованих робітників до підприємницької діяльності» у січні 2019 - грудні 2021 років (додаток 1).
2. Затвердити план роботи творчої групи з проведення експерименту всеукраїнського рівня за темою «Формування готовності

майбутніх кваліфікованих робітників до підприємницької діяльності» у січні 2019 - грудні 2021 років (додаток 2).

3. Членам творчої групи забезпечити виконання плану роботи в межах кожного етапу експерименту у визначені терміни.

4. Контроль за виконанням наказу залишаємо за собою.

Директор НМЦ ПТО ПК
у Хмельницькій області
Л.І. Шевчук

В.о. директора
ДНЗ «ВПУ №11 м. Хмельницького»
В.М. Селізар

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

«19» березня 2022р.

м. Київ

№ 259

Про завершення експерименту всеукраїнського рівня за темою «Формування готовності майбутніх кваліфікованих робітників до підприємницької діяльності» за січень 2019 – грудень 2021 роки

Відповідно до Положення про порядок здійснення інноваційної освітньої діяльності, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 07 листопада 2000 року № 522 (зі змінами), зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 26 грудня 2000 року за № 946/5167, наказу Міністерства освіти і науки України від 12.11.2018 № 1227 проводився експеримент всеукраїнського рівня за темою «Формування готовності майбутніх кваліфікованих робітників до підприємницької діяльності» на базі Державного навчального закладу «Вище професійне училище № 11 м. Хмельницького» та Науково-методичного центру професійно-технічної освіти та підвищення кваліфікації інженерно-педагогічних працівників у Хмельницькій області у січні 2019 – грудні 2021 роках.

На підставі висновку науково-методичної комісії з інноваційної діяльності сектору дошкільної, загальної середньої, професійної (професійно-технічної), позашкільної освіти та виховання Науково-методичної ради Міністерства освіти і науки України від 09 грудня 2021 року (протокол № 10), з урахуванням пункту 1 частини першої статті 22 Закону України «Про місцеві державні адміністрації» та листа Державної наукової установи «Інститут модернізації змісту освіти» від 23.12.2021 № 22.1/10-2952

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити звіт про завершення експерименту всеукраїнського рівня за темою «Формування готовності майбутніх кваліфікованих робітників до підприємницької діяльності» на базі Державного навчального закладу «Вище професійне училище № 11 м. Хмельницького» та Науково-методичного центру професійно-технічної освіти та підвищення кваліфікації інженерно-педагогічних працівників у Хмельницькій області за січень 2019–грудень 2021 роки, що додається.

2. Експеримент всеукраїнського рівня за темою «Формування готовності майбутніх кваліфікованих робітників до підприємницької діяльності» на базі Державного навчального закладу «Вище професійне училище № 11 м. Хмельницького» та Науково-методичного центру професійно-технічної освіти та підвищення кваліфікації інженерно-педагогічних працівників у Хмельницькій області за січень 2019 – грудень 2021 роки (далі – Експеримент) вважати завершеним.

3. Державній науковій установі «Інститут модернізації змісту освіти» узагальнити досвід Державного навчального закладу «Вище професійне училище № 11 м. Хмельницького» та Науково-методичного центру професійно-технічної освіти та підвищення кваліфікації інженерно-педагогічних працівників Хмельницької області, на базі яких проводився Експеримент, забезпечити його оприлюднення у фахових друкованих виданнях, на офіційних вебсайтах Міністерства освіти і науки України, Державної наукової установи «Інститут модернізації змісту освіти».

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Костюченка О.

Міністр

Сергій ШКАРЛЕТ

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
НАКАЗ

м. Київ

28 05 20 19 р.

№ 442

Про проведення експерименту всеукраїнського рівня за темою «Формування готовності майбутніх кваліфікованих робітників до підприємницької діяльності» у вересні 2019 року - грудні 2022 року

Відповідно до Положення про порядок здійснення інноваційної освітньої діяльності, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 07.11.2000 № 522, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26.12.2000 за № 946/5167 (у редакції наказу Міністерства освіти і науки України від 11.07.2017 № 994), ураховуючи клопотання департаментів освіти і науки Вінницької обласної державної адміністрації від 29.01.2019 № 01-19/236, Львівської обласної державної адміністрації від 22.01.2019 № 3-63, Одеської обласної державної адміністрації від 30.01.2019 № 263/02/52-02-02/2, Харківської обласної державної адміністрації від 01.02.2019 № 01-28/523 і Управління освіти і науки Черкаської обласної державної адміністрації від 31.01.2019 № 02/11-04/137/01-22, висновок науково-методичної комісії з професійної педагогіки, психології та змісту професійної (професійно-технічної) освіти Науково-методичної ради з питань освіти Міністерства освіти і науки України від 22.03.2019 (протокол № 2), з метою формування у майбутніх кваліфікованих робітників фахової компетентності з основ підприємництва

НАКАЗУЮ:

1. Розпочати проведення експерименту всеукраїнського рівня за темою «Формування готовності майбутніх кваліфікованих робітників до підприємницької діяльності» у вересні 2019 року - грудні 2022 року у Державному навчальному закладі «Вінницький центр професійно-технічної освіти переробної промисловості», Державному навчальному закладі

«Львівське вище професійне художнє училище», Державному навчальному закладі «Одеське вище професійне училище торгівлі та технологій харчування», Науково-методичному центрі професійно-технічної освіти у Харківській області, Державному навчальному закладі «Регіональний центр професійної освіти швейного виробництва та сфери послуг Харківської області», Державному навчальному закладі «Черкаський професійний автодорожній ліцей» (далі – Експеримент).

2. Затвердити такі, що додаються:

1) заявку на проведення експерименту всеукраїнського рівня за темою «Формування готовності майбутніх кваліфікованих робітників до підприємницької діяльності» у вересні 2019 року - грудні 2022 року у Державному навчальному закладі «Вінницький центр професійно-технічної освіти переробної промисловості», Державному навчальному закладі «Львівське вище професійне художнє училище», Державному навчальному закладі «Одеське вище професійне училище торгівлі та технологій харчування», Науково-методичному центрі професійно-технічної освіти у Харківській області, Державному навчальному закладі «Регіональний центр професійної освіти швейного виробництва та сфери послуг Харківської області» і Державному навчальному закладі «Черкаський професійний автодорожній ліцей»;

2) програму проведення експерименту всеукраїнського рівня за темою «Формування готовності майбутніх кваліфікованих робітників до підприємницької діяльності» у вересні 2019 року - грудні 2022 року у Державному навчальному закладі «Вінницький центр професійно-технічної освіти переробної промисловості», Державному навчальному закладі «Львівське вище професійне художнє училище», Державному навчальному закладі «Одеське вище професійне училище торгівлі та технологій харчування», Науково-методичному центрі професійно-технічної освіти у Харківській області, Державному навчальному закладі «Регіональний центр професійної освіти швейного виробництва та сфери послуг Харківської області» і Державному навчальному закладі «Черкаський професійний автодорожній ліцей».

3. Науковому керівнику надавати науково-методичній комісії з професійної педагогіки, психології та змісту професійної (професійно-технічної) освіти Науково-методичної ради з питань освіти Міністерства освіти і науки України звіти про виконання кожного етапу проведення Експерименту, а звіт про його завершення подати до Міністерства освіти і науки України.

4. Науково-методичній комісії з професійної педагогіки, психології та змісту професійної (професійно-технічної) освіти Науково-методичної ради з питань освіти Міністерства освіти і науки України здійснювати експертизу виконання програми кожного етапу проведення Експерименту, а після закінчення проведення Експерименту підготувати та подати до Міністерства освіти і науки України висновки про результати проведення Експерименту.

5. Державній науковій установі «Інститут модернізації змісту освіти» (Завалевський Ю. І.) надавати організаційну та науково-методичну допомогу педагогічним колективам закладів освіти, які є учасниками Експерименту.

6. Департаментам освіти і науки Вінницької обласної державної адміністрації (Буняк В. В.), Львівської обласної державної адміністрації (Мандзій Л. С.), Одеської обласної державної адміністрації (Лончак О. А.), Харківської обласної державної адміністрації (Карпова Л. Г.) і Управлінню освіти і науки Черкаської обласної державної адміністрації (Данилевський В. В.) сприяти закладам освіти, які є учасниками Експерименту, у забезпеченні необхідних умов для його організації та проведення.

7. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра Хобзея П. К.

Міністр

Л. М. Гриневич

Витяг з протоколу № 17
засідання науково-методичної комісії з інноваційної діяльності сектору
дошкільної, загальної середньої, професійної (професійно-технічної),
позашкільної освіти та виховання
Науково-методичної ради
Міністерства освіти і науки України

від 08 грудня 2022 року

Слухали: звіт про завершення експерименту всеукраїнського рівня за темою «Формування готовності майбутніх кваліфікованих робітників до підприємницької діяльності» за вересень 2019 – грудень 2022 роки у Державному навчальному закладі «Вінницький центр професійно-технічної освіти переробної промисловості», Державному навчальному закладі «Львівське вище професійне художнє училище», Державному навчальному закладі «Одеське вище професійне училище торгівлі та технологій харчування», Науково-методичному центрі професійно-технічної освіти у Харківській області, Державному навчальному закладі «Регіональний центр професійної освіти швейного виробництва та сфери послуг Харківської області», Державному навчальному закладі «Черкаський професійний автодорожній ліцей» (науковий керівник – Єршова Л. М., доктор педагогічних наук, доцент, заступник директора з науково-експериментальної роботи Інституту професійно-технічної освіти НАПН України).

Ухвалили: рекомендувати Міністерству освіти і науки України затвердити Звіт про завершення експерименту всеукраїнського рівня за темою «Формування готовності майбутніх кваліфікованих робітників до підприємницької діяльності» за вересень 2019 – грудень 2022 роки у Державному навчальному закладі «Вінницький центр професійно-технічної освіти переробної промисловості», Державному навчальному закладі «Львівське вище професійне художнє училище», Державному навчальному закладі «Одеське вище професійне училище торгівлі та технологій харчування», Науково-методичному центрі професійно-технічної освіти у Харківській області, Державному навчальному закладі «Регіональний центр професійної освіти швейного виробництва та сфери послуг Харківської області», Державному навчальному закладі «Черкаський професійний автодорожній ліцей» (Положення про порядок здійснення інноваційної освітньої діяльності, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 07 листопада 2000 року № 522, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 грудня 2000 року за № 946/5167).

Голова комісії,
доктор педагогічних наук, професор *Г. Назаренко* - **Галина НАЗАРЕНКО**

Секретар комісії,
кандидат педагогічних наук *С. Кириленко* **Світлана КИРИЛЕНКО**

Підпис Кириленко С. В., начальника відділу інноваційної діяльності та дослідно-експериментальної роботи, засвідчую
Начальник відділу кадрів
ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти»

Ганна КОСАР

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

17 ДР 2023 р.

м. Київ

№ 45

Про завершення експерименту всеукраїнського рівня за темою «Формування готовності майбутніх кваліфікованих робітників до підприємницької діяльності» у вересні 2019 року – грудні 2022 року

Відповідно до Положення про порядок здійснення інноваційної освітньої діяльності, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 07 листопада 2000 року № 522 (зі змінами), зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 26 грудня 2000 року за № 946/5167, наказу Міністерства освіти і науки України від 28.05.2019 № 742 проводився експеримент всеукраїнського рівня за темою «Формування готовності майбутніх кваліфікованих робітників до підприємницької діяльності» у вересні 2019 року – грудні 2022 року.

На підставі висновку науково-методичної комісії з інноваційної діяльності сектору дошкільної, загальної середньої, професійної (професійно-технічної), позашкільної освіти та виховання Науково-методичної ради Міністерства освіти і науки України від 08 грудня 2022 року (протокол № 17) з урахуванням пункту 1 частини першої статті 22 Закону України «Про місцеві державні адміністрації» та листа Державної наукової установи «Інститут модернізації змісту освіти» від 09.12.2022 № 21/08-254

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити звіт про завершення експерименту всеукраїнського рівня за темою «Формування готовності майбутніх кваліфікованих робітників до підприємницької діяльності» у вересні 2019 року – грудні 2022 року, що додається.

2. Експеримент всеукраїнського рівня за темою «Формування готовності майбутніх кваліфікованих робітників до підприємницької діяльності» за вересень 2019 року – грудень 2022 року (далі – Експеримент) вважати завершеним.

3. Державній науковій установі «Інститут модернізації змісту освіти» узагальнити досвід роботи закладів освіти, які були учасниками Експерименту, забезпечити його оприлюднення у фахових друкованих виданнях, на офіційних вебсайтах Міністерства освіти і науки України, Державної наукової установи «Інститут модернізації змісту освіти» та здійснити відповідні заходи щодо запровадження освітніх інновацій у систему освіти України.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Костюченка О.

Міністр

Сергій ШКАРЛЕТ

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

14 05 2017 р.

м. Київ

№ 713

Про проведення експерименту
всеукраїнського рівня на базі
Вищого професійного
училища № 25 м. Хмельницького

Відповідно до пунктів 2.5, 2.7 Положення про порядок здійснення інноваційної освітньої діяльності, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 07.11.2000 № 522, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26.12.2000 за № 946/5167 (у редакції наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 30.11.2012 № 1352), на підставі клопотання департаменту освіти і науки Хмельницької обласної державної адміністрації від 18.01.2017 № 135-38/2017, висновку науково-методичної комісії з професійної педагогіки, психології та змісту професійно-технічної освіти Науково-методичної ради з питань освіти Міністерства освіти і науки України від 01.02.2017 (протокол № 2), з метою формування професійної компетентності майбутніх фахівців у професійно-технічних навчальних закладах

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити як такі, що додаються:
 - 1) заявку на проведення експерименту всеукраїнського рівня за темою «Формування кар'єрної компетентності майбутніх фахівців у професійно-технічному навчальному закладі» на базі Вищого професійного училища № 25 м. Хмельницького на 2017-2019 роки;
 - 2) програму експерименту всеукраїнського рівня за темою «Формування кар'єрної компетентності майбутніх фахівців у професійно-технічному навчальному закладі» на базі Вищого професійного училища № 25 м. Хмельницького на 2017-2019 роки.

2. Надати статус експериментального навчального закладу всеукраїнського рівня Вищому професійному училищу № 25 м. Хмельницького (далі - експериментальний навчальний заклад).

3. Департаменту освіти і науки Хмельницької обласної державної адміністрації (Фасоля О. І.) сприяти експериментальному навчальному закладу у забезпеченні необхідних умов в організації та проведенні експерименту.

4. Державній науковій установі «Інститут модернізації змісту освіти» (Ткаченко В. В.) надавати науково-методичну допомогу педагогічному колективу експериментального навчального закладу у проведенні експерименту.

5. Експериментальному навчальному закладу (Загіка О. О.) спільно з науковим керівником експерименту (Орлов В. Ф., провідний науковий співробітник Інституту професійно-технічної освіти НАПН України) звітуватись про виконання програми кожного етапу експерименту перед Міністерством освіти і науки України.

6. Комісії з професійної педагогіки, психології та змісту професійно-технічної освіти Науково-методичної ради з питань освіти Міністерства освіти і науки України здійснювати експертизу виконання програми кожного етапу експерименту.

7. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Хобзея П. К.

Міністр

Л. М. Гриневич

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

08 06 20 17 р. м. Київ

№ 806

Про проведення експерименту
всеукраїнського рівня на базі
Колківського вищого
професійного училища

Відповідно до пунктів 2.5, 2.7 Положення про порядок здійснення інноваційної освітньої діяльності, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 07.11.2000 № 522, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26.12.2000 за № 946/5167 (у редакції наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 30.11.2012 № 1352), на підставі клопотання управління освіти, науки та молоді Волинської обласної державної адміністрації від 23.01.2017 № 241/07/8-17, висновку науково-методичної комісії з професійної педагогіки, психології та змісту професійно-технічної освіти Науково-методичної ради з питань освіти Міністерства освіти і науки України від 01.02.2017 (протокол № 2), з метою формування професійної компетентності майбутніх фахівців у професійно-технічних навчальних закладах

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити як такі, що додаються:

- 1) заявку на проведення експерименту всеукраїнського рівня за темою «Організаційно-педагогічні умови створення і функціонування Центру професійної кар'єри у професійно-технічному навчальному закладі» на базі Колківського вищого професійного училища на 2017-2019 роки;
- 2) програму експерименту всеукраїнського рівня за темою «Організаційно-педагогічні умови створення і функціонування Центру професійної кар'єри у професійно-технічному навчальному закладі» на базі Колківського вищого професійного училища на 2017-2019 роки;

3) програму першого (констатувального) етапу експерименту всеукраїнського рівня за темою «Організаційно-педагогічні умови створення і функціонування Центру професійної кар'єри у професійно-технічному навчальному закладі» на базі Колківського вищого професійного училища на 2017 рік.

2. Надати статус експериментального навчального закладу всеукраїнського рівня Колківському вищому професійному училищу (далі - експериментальний навчальний заклад).

3. Управлінню освіти, науки та молоді Волинської обласної державної адміністрації (Плахотна Л. В.) сприяти експериментальному навчальному закладу у забезпеченні необхідних умов в організації та проведенні експерименту.

4. Державній науковій установі «Інститут модернізації змісту освіти» (Ткаченко В. В.) надавати науково-методичну допомогу педагогічному колективу експериментального навчального закладу у проведенні експерименту.

5. Експериментальному навчальному закладу (Панасюк Л. Г.) спільно з науковим керівником експерименту (Закатнов Д. О., старший науковий співробітник Інституту професійно-технічної освіти НАПН України) звітуватись про виконання програми кожного етапу експерименту перед Міністерством освіти і науки України.

6. Комісії з професійної педагогіки, психології та змісту професійно-технічної освіти Науково-методичної ради з питань освіти Міністерства освіти і науки України здійснювати експертизу виконання програми кожного етапу експерименту.

7. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Хобзея П. К.

Міністр

Л. М. Гриневич

3.6. Визнання видавничої продукції для розвитку кар'єрної та підприємницької компетентності та діяльності дослідників з її просування / Recognition of publishing products for the development of career and entrepreneurial competence and the activities of researchers to promote it

Дипломами і золотими медалями відзначено виконавців наукового дослідження за:

монографію «Система консультування з професійної кар'єри учнів професійно-технічних навчальних закладів» (X Міжнародна виставка «Сучасні заклади освіти – 2019», 14-16 березня 2019 р., м. Київ);

навчальний посібник «Психолого-педагогічні тренінги в системі консультування з професійної кар'єри учнів професійно-технічних навчальних закладів» (XXXII Міжнародна спеціалізована виставка «Освіта та кар'єра – 2019», 12-13 квітня 2019 р., м. Київ);

методичну розробку «Організація консультування з професійної кар'єри учнів професійно-технічних навчальних закладів» (XXXIII Міжнародна спеціалізована виставка «Освіта та кар'єра – День студента 2019», 15-16 листопада 2019 р.)

ДИПЛОМ

ЗОЛОТОЮ МЕДАЛЛЮ

у номінації

**“Профорієнтаційна робота
серед молоді”**

нагороджується

**Інститут професійно-технічної
освіти НАПН України**

за науково-методичну розробку «Організація консультування з професійної кар'єри учнів професійно-технічних навчальних закладів» Л.М. Єршової, Л.О. Базиль

Національна академія педагогічних
наук України
Президент

Міністерство освіти і науки України
ДНУ “Інститут модернізації змісту освіти”
В. о. директора

В. Г. КРЕМЕНЬ

Ю. І. ЗАВАЛЕВСЬКИЙ

15-16 листопада 2019 року
міжнародна виставка
«Освіта та кар'єра – День студента 2019»

ЗОЛОТОЮ МЕДАЛЛЮ

у номінації

«Діяльність професійно-технічного закладу освіти з підвищення якості підготовки кваліфікованих робітників в умовах воєнного стану та її оновлення для розбудови повоєнної економіки»

нагороджується

Інститут професійної освіти НАПН України

за довідник «Підготовка майбутніх кваліфікованих робітників до молодіжного підприємництва» авторського колективу під науковим керівництвом Л.М. Єршової

Національна академія педагогічних наук України

Президент

В.Г. КРЕМЕНЬ

Державна наукова установа «Інститут модернізації змісту освіти» Міністерства освіти і науки України
Директор

С.В. БАЖЕНКОВ

міжнародна виставка
«Освіта та кар'єра – День студента 2023»
листопад 2023 року

ДИПЛОМ

III СТУПЕНЯ
нагороджується

**БАЗИЛЬ
ЛЮДМИЛА ОЛЕКСАНДРІВНА,**
доктор педагогічних наук, доцент, вчений
секретар, провідний науковий співробітник
лабораторії професійної кар'єри Інституту
професійної освіти НАПН України

за довідник
«Підготовка майбутніх кваліфікованих
робітників до молодіжного підприємництва»

Президент
НАПН України.

[Signature]
В.Г. Кремень

Квітень 2023 року

ДИПЛОМ

III ступеня

нагороджується

**ЄРШОВА
ЛЮДМИЛА МИХАЙЛІВНА,**

доктор педагогічних наук, доцент, заступник
директора з науково-експериментальної роботи,
провідний науковий співробітник лабораторії
професійної кар'єри Інституту професійної
освіти НАПН України

за довідник

«Підготовка майбутніх кваліфікованих
робітників до молодіжного підприємництва»

Президент
НАПН України

В.Г. Кремень

Квітень 2023 року

ВИЩЕ ПРОФЕСІЙНЕ УЧИЛИЩЕ
№25 м. ХМЕЛЬНИЦЬКОГО

ПОДЯКА

**ОРЛОВУ
Валерію Федоровичу,**

*доктору педагогічних наук, професору,
провідному науковому співробітнику
лабораторії професійної кар'єри
Інституту ПТО НАПН України*

за професіоналізм, відданість справі та наукове
керівництво експериментом всеукраїнського
рівня за темою «Формування кар'єрної
компетентності майбутніх фахівців у ПТНЗ»

З повагою
директор ВПУ №25
м. Хмельницького,
канд. пед. наук

Олена ЗАПКА

Хмельницький, 2019

БАЗИЛЬ ЛЮДМИЛІ ОЛЕКСАНДРІВНІ

*провідному науковому співробітнику лабораторії
професійної кар'єри ІПО НАПН України*

за науково-методичний супровід проєкту

Голда Виноградська, 20 квітня 2021 р.
Голова Національного галузевого партнерства «Fashion Globus Ukraine»

3.7. Рішення Вченої ради Інституту професійної освіти НАПН України про схвалення результатів завершеного наукового дослідження «Теоретичні і методичні основи підготовки майбутніх кваліфікованих кадрів до підприємницької діяльності в умовах розвитку малого бізнесу» (2019-2021; 0119U002047) / Decision of the Academic Council of the Institute of Vocational Education of the National Academy of Educational Sciences of Ukraine on the approval of the results of the completed scientific research “Theoretical and methodological foundations of training future qualified personnel for entrepreneurial activity in the conditions of small business development” (2019-2021; 0119U002047)

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ
ІНСТИТУТ ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ
НАУКОВА УСТАНОВА
03045, м. Київ, пров. Віто-Литовський, буд. 98-а
Тел./факс (044) 259-45-53, тел. 252-71-75, 252-74-83
E-mail: info@ivet.edu.ua
www.ivet.edu.ua

ВИТЯГ
із протоколу № 9 засідання вченої ради
Інституту професійно-технічної освіти НАПН України
від 11 жовтня 2021 року

1. СЛУХАЛИ: Інформацію старшого наукового співробітника лабораторії професійної кар'єри Гриценок І. А. про результати дослідження «Теоретичні і методичні основи підготовки майбутніх кваліфікованих кадрів до підприємницької діяльності в умовах розвитку малого бізнесу», яке виконувалося в Інституті професійно-технічної освіти НАПН України упродовж 2019–2021 рр. (РК0119U002047) (довідка додається).

УХВАЛИЛИ:

1. Інформацію старшого наукового співробітника лабораторії професійної кар'єри Інституту професійно-технічної освіти НАПН України доктора педагогічних наук, доцента Гриценок І. А., довідку про результати наукового дослідження «Теоретичні і методичні основи підготовки майбутніх кваліфікованих кадрів до підприємницької діяльності в умовах розвитку малого бізнесу», що виконується в Інституті професійно-технічної освіти НАПН України (2019-2021 рр.), номер державної реєстрації РК № 0119U002047, взяти до відома та практичного використання (довідка додається).

2. Теоретичні та методичні результати наукового дослідження «Теоретичні і методичні основи підготовки майбутніх кваліфікованих кадрів до підприємницької діяльності в умовах розвитку малого бізнесу» схвалити.

3. Рекомендувати завідувачу лабораторії професійної кар'єри Інституту професійно-технічної освіти НАПН України:

– посилити увагу до розвитку взаємодії із закладами професійної (професійно-технічної) освіти, обласними навчально (науково)-методичними

центрами (кабінетами) професійно-технічної освіти та в м. Києві з питань підготовки майбутніх кваліфікованих кадрів до підприємницької діяльності в умовах розвитку малого бізнесу.

4. Науковим співробітникам лабораторії професійної кар'єри Інституту:

– продовжити висвітлення результатів дослідження в науково-методичних журналах, збірниках наукових праць, включених до вітчизняних і міжнародних наукометричних баз даних та засобах масової інформації;

– продовжити проведення тренінгів з організації підготовки майбутніх кваліфікованих кадрів до підприємницької діяльності для педагогічних працівників закладів професійної (професійно-технічної) освіти;

– забезпечити використання отриманих результатів під час виконання прикладного дослідження «Теоретичні і методичні основи підготовки майбутніх кваліфікованих кадрів до підприємницької діяльності в умовах розвитку малого бізнесу».

Голова вченої ради

Валентина РАДКЕВИЧ

Учений секретар

Людмила БАЗИЛЬ

3.8. Рішення Відділення професійної освіти і освіти дорослих НАПН України про схвалення результатів завершеного наукового дослідження «Теоретичні і методичні основи підготовки майбутніх кваліфікованих кадрів до підприємницької діяльності в умовах розвитку малого бізнесу» (2019-2021; 0119U002047) / Decision of the Department of Vocational and Adult Education of the National Academy of Educational Sciences of Ukraine on approval of the results of the completed scientific research “Theoretical and methodological foundations of training future qualified personnel for entrepreneurial activity in the conditions of small business development” (2019-2021; 0119U002047)

РІШЕННЯ
Відділення професійної освіти і освіти дорослих
Національної академії педагогічних наук України

«18» листопада 2021 р.

Протокол № 10

**Про результати наукового дослідження
«Теоретичні і методичні основи підготовки
майбутніх кваліфікованих кадрів
до підприємницької діяльності
в умовах розвитку малого бізнесу»,
яке виконувалося лабораторією
Інституту професійно-технічної освіти НАПН України**

Заслухавши та обговоривши звіт провідного наукового співробітника лабораторії професійної кар'єри Інституту професійно-технічної освіти НАПН України, кандидата економічних наук, доцента Соханької Ганни Володимирівни про результати наукового дослідження «Теоретичні і методичні основи підготовки майбутніх кваліфікованих кадрів до підприємницької діяльності в умовах розвитку малого бізнесу» (РК0119U002047), що виконується в Інституті професійно-технічної освіти НАПН України протягом 2019-2021 рр. відповідно до постанови Президії НАПН України від 19.04.2018 р., № 1-2/6-123, Відділення професійної освіти і освіти дорослих НАПН України констатує актуальність дослідження, належний рівень його теоретичного і практичного виконання.

Відповідно до мети дослідження, що полягала в теоретичному обґрунтуванні, розробленні та експериментальній перевірці педагогічної системи підготовки майбутніх кваліфікованих робітників до підприємницької діяльності в умовах розвитку малого бізнесу. Для підвищення якості професійної (професійно-технічної) освіти, було отримано основні наукові результати:

- проаналізовано стан дослідженості проблеми підготовки майбутніх кваліфікованих робітників до підприємницької діяльності у вітчизняній та зарубіжній педагогічній теорії і практиці; виявлено, що вітчизняні дослідники більше орієнтовані на вивчення економічних і правових аспектів підготовки молоді до підприємницької діяльності, в той час коли в зарубіжній теорії переважають питання розвитку підприємницької компетентності у контексті доведення ефективності інвестицій у розвиток людського капіталу для успішності ведення бізнесу; визначено сутність основних базових понять дослідження, що становлять зміст підприємницької компетентності майбутніх кваліфікованих робітників: *ділова активність, фінансова грамотність, проєктивна діяльність, самоменеджмент*; визначено мету підготовки учнів ЗП(ПТ)О до підприємницької діяльності - формування в них підприємницької компетентності, що цілеспрямовано формується у процесі професійної підготовки і проявляється у здатності учнів самостійно

1

розробляти й реалізовувати підприємницькі проекти у навчально-практичній діяльності, що мають особистісну й соціальну значущість;

- визначено суть підприємницької компетентності учнів як поліструктурне індивідуально-психологічне утворення, згідно основних компонентів (мотиваційно-ціннісного, знаннєво-змістового, операційно-діяльнісного та особистісно-рефлексивного); визначено сформованість підприємницької компетентності учнів ЗП(ПТ)О за мотиваційним, когнітивним, діяльнісним, особистісним критеріями та обґрунтовано їх показники; визначено три рівні розвиненості підприємницької компетентності: *початковий* (наявність нестійкого інтересу до підприємницької діяльності; фрагментарність знань про особистість у бізнесі та значущість підприємництва; ситуативна участь у проектній та позашкільній діяльності; несистемна фіксація власних успіхів і досягнень; уміння презентувати власні бізнес-ідеї; уміння аналізувати причини своїх успіхів і невдач), *достатній* (наявність стійкого інтересу до підприємницької діяльності; знання основних рис і якостей майбутнього підприємця; уміння аналізувати свої сильні і слабкі сторони; участь в обов'язковій проектній і позааудиторній діяльності; уміння вести щоденник, створювати власне електронне портфоліо, готувати і представляти бізнес-ідеї; уміння аналізувати причини своїх успіхів і невдач; визначати мотиви власної поведінки), *високий* (особистісно й соціально зумовлена вмотивованість до відкриття власної справи; глибокі знання про якості і властивості особистості, важливі для відкриття і ведення власного бізнесу; вміння створювати психологічний автопортрет, аналізувати свої сильні та слабкі сторони, розробляти програму корекції особистості, визначати траєкторії особистісного та професійного розвитку; активна участь у проектній діяльності та масових заходах закладу освіти, здатність самостійно планувати позашкільну діяльність; уміння вести діловий щоденник, створювати і систематично наповнювати електронне портфоліо, готувати, представляти й реалізовувати бізнес-плани, проекти; уміння аналізувати причини своїх успіхів і невдач; визначати мотиви власної поведінки; прогнозувати результати навчальної і професійної діяльності; сформовані навички самоактуалізації та самопрезентації), які спрямовані на підвищення якості професійної підготовки майбутніх кваліфікованих фахівців до підприємницької діяльності діяльності;

- розроблено й обґрунтовано педагогічну систему підготовки майбутніх кваліфікованих кадрів до підприємницької діяльності в умовах розвитку малого бізнесу, що характеризується наявністю взаємопов'язаних та взаємообумовлених складників: теоретико-методологічного (мета, завдання та теоретико-методологічне підґрунтя підготовки майбутніх кваліфікованих робітників до підприємницької діяльності); змістового (компоненти змісту підприємницької компетентності майбутніх фахівців – мотиваційно-ціннісний; знаннєво-змістовий; операційно-діяльнісний; особистісно-рефлексивний); організаційно-методичного (розроблення методики розвитку підприємницької компетентності майбутніх фахівців; обґрунтування відповідних форм, методів і педагогічних технологій); діагностично-результативного (критерії, показники та рівні сформованості підприємницької компетентності майбутніх фахівців; методика оцінювання, що включає

2

стандартизований та авторський діагностичний інструментарій), що сприяє якісному запровадженню педагогічної системи підготовки майбутніх кваліфікованих кадрів до підприємницької діяльності в умовах розвитку малого бізнесу;

- розроблено й апробовано методику розвитку підприємницької компетентності майбутніх кваліфікованих кадрів, як своєрідну педагогічну систему, яка передбачає використання низки педагогічних технологій (технологія розвитку ділової активності майбутніх кваліфікованих робітників, технологія розвитку підприємницької компетентності майбутніх кваліфікованих робітників у процесі проєктної діяльності, технологія розвитку підприємницької компетентності майбутніх кваліфікованих робітників із використанням елементів самоменеджменту, технологія розвитку фінансової грамотності), що сприятиме в професійній підготовці майбутніх кваліфікованих кадрів до підприємницької діяльності;

- здійснена перевірка ефективності розробленої системи підготовки майбутніх фахівців до підприємницької діяльності; впроваджено педагогічні технології, визначено загальний показник ефективності функціонування системи підготовки та рівень сформованості підприємницької компетентності майбутніх кваліфікованих робітників; здійснено порівняння результатів діагностування на констатувальному та формуальному етапах експерименту (послідовний педагогічний експеримент), виконано їх перевірку, що підтвердило позитивну динаміку змін рівня розвитку підприємницької компетентності учнів ЗП(ПТ)О за всіма критеріями;

- подальшого розвитку набули концептуальні ідеї щодо теоретичних і методичних основ підготовки майбутніх кваліфікованих робітників до підприємницької діяльності; проєктування педагогічної системи підготовки майбутніх кваліфікованих робітників до підприємницької діяльності; уточнено суть дефініції «підприємницька компетентність майбутніх кваліфікованих робітників», визначено структуру, показники, етапи розвитку та охарактеризовані рівні розвинутої підприємницької компетентності майбутніх фахівців.

До особливостей професійної підготовки майбутніх кваліфікованих кадрів до підприємницької діяльності віднесено методики розвитку підприємницької компетентності майбутніх кваліфікованих робітників, запровадженні в освітній процес ЗП(ПТ)О передбачених нею педагогічних технологій (розвитку ділової активності майбутніх кваліфікованих кадрів, їхньої фінансової грамотності, формування здатності до продуктивної проєктної діяльності та ефективного самоменеджменту).

Науковий доробок за результатами виконаного дослідження виконавцями теми:

1. За результатами дослідження видано 51 наукову працю: *наукової продукції* – 31 стаття (6 статей у зарубіжних виданнях, включених до наукометричної бази SCOPUS, 14 статей у вітчизняних фахових виданнях, що індексується наукометричною базою даних Index Copernicus International; 11 статей в інших виданнях), 13 тез, монографія «Підготовка майбутніх кваліфікованих кадрів до підприємницької діяльності в умовах розвитку малого бізнесу: теорія і практика»; *навчальної продукції* – навчальний посібник «Основи економічної грамотності та

підприємства» (рекомендованого МОН України для використання в ЗП(ПТ)О); *виробничо-практичної продукції* – методичний посібник «Підприємницька компетентність майбутніх фахівців», методичні рекомендації «Від бізнес-ідеї до підприємницького успіху»; *довідкової продукції* – аналітичні матеріали (3).

2. Результати наукового дослідження впроваджено в шести ЗП(ПТ)О, 2 навчально-методичних центрах професійно-технічної освіти, 2 закладах вищої освіти, а також під час планування нової теми фундаментального дослідження «Теоретичні й методичні основи консультування з молодіжного підприємництва у закладах професійної (професійно-технічної) освіти». Упровадження результатів дослідження підтверджується договорами про співробітництво і довідками про впровадження результатів дослідження.

3. Оприлюднення результатів дослідження здійснюється також через електронні ресурси (сайт Інституту професійно-технічної освіти НАПН України, е-бібліотеку Національної академії педагогічних наук України). За результатами дослідження опубліковані й впроваджуються у закладах професійної (професійно-технічної) освіти електронні видання:

- [Алексеева С. В., Базиль Л. О., Гриценко І. А., Ершова Л. М., Закатнов Д. О., Орлов В. Ф., Сохацька Г. В.](#) Підготовка майбутніх кваліфікованих кадрів до підприємницької діяльності в умовах розвитку малого бізнесу: теорія і практика: *монографія*. Житомир: "Полісся", 2020. 237 с. (Режим доступу: <https://ivet.edu.ua/repozytarii/produksiia-ndr/321-ndr-teoretychni-i-metodychni-osnovy-pidhotovky-maibutnix-kvalifikovanykh-kadriv-do-pidpryemnytskoi-diiialnosti-v-umovakh-rozvytku-maloho-biznesu-2019-2021>; в е-бібліотеці НАПН Укр. <http://lib.iitta.gov.ua/724963/>);

- [Алексеева С.В., Базиль Л.О., Байдулін В.Б., Гриценко І.А., Закатнов Д.О., Ершова Л.М., Орлов В.Ф., Сохацька Г.М.](#) Підприємницька компетентність майбутніх фахівців: *методичний посібник* / За наук. ред. М.Т. Теловатої. Житомир: «Полісся», 2021. 215 с. (Режим доступу:

<https://ivet.edu.ua/index.php/component/k2/item/1407-pidpryemnytska-kompetentnist-maibutnix-fakhivtsiv-metodychnyi-posibnyk>)

- [Гриценко І. А., Байдулін В. Б., Савченко М. О.](#) Від бізнес-ідеї – до підприємницького успіху: *метод. рекомендації*. Житомир: «Полісся», 2021. 116 с. Режим доступу: <https://ivet.edu.ua/index.php/component/k2/item/1405-vid-biznesidei-do-pidpryemnytskoho> В Е-бібліотеці НАПН Укр. <http://lib.iitta.gov.ua/728126/>

- [Алексеева С.В., Базиль Л.О., Байдулін В.Б., Гриценко І.А., Ершова Л.М., Орлов В.Ф., Г.М. Сохацька.](#) Основи економічної грамотності та підприємництва: *навчальний посібник*. Житомир: Полісся, 2020. 217 с. (Режим доступу:

<https://ivet.edu.ua/index.php/component/k2/item/1408-osnovy-ekonomichnoi-hramotnosti-ta-pidpryemnytstva-navchalnyi-posibnyk>)

Звіт про результати виконання наукового дослідження «Теоретичні і методичні основи підготовки майбутніх кваліфікованих кадрів до підприємницької діяльності в умовах розвитку малого бізнесу» (РК0119U002047) обговорено і затверджено рішенням Вченої ради Інституту професійно-технічної освіти НАПН України, протокол № 10 від 04 жовтня 2021 р.

Напряму наукового пошуку й одержані наукові результати дослідження мають важливе теоретичне і практичне значення для подальшого розвитку системи професійної (професійно-технічної) освіти. Відділення професійної освіти і освіти дорослих Національної академії педагогічних наук України

ПОСТАНОВЛЯЄ:

Інформацію наукового керівника теми, завідувача лабораторії професійної кар'єри Інституту професійно-технічної освіти НАПН України, кандидата економічних наук, доцента Сохацької Г.В., довідку про результати наукового дослідження «Теоретичні і методичні основи підготовки майбутніх кваліфікованих кадрів до підприємницької діяльності в умовах розвитку малого бізнесу», що виконується в Інституті професійно-технічної освіти НАПН України (2019-2021 рр.), номер державної реєстрації РК0119U002047, взяти до відома та практичного використання.

1. Теоретичні та методичні результати прикладного наукового дослідження «Теоретичні і методичні основи підготовки майбутніх кваліфікованих кадрів до підприємницької діяльності в умовах розвитку малого бізнесу» схвалити.

2. Рекомендувати Інституту професійно-технічної освіти НАПН України (В.О. Радкевич):

- посилити увагу до розвитку взаємодії із закладами професійної (професійно-технічної) освіти, обласними навчально (науково) методичними центрами (кабінетами) професійно-технічної освіти та в м. Києві з питань підготовки майбутніх кваліфікованих кадрів до підприємницької діяльності в умовах розвитку малого бізнесу.

3. Науковим співробітникам лабораторії професійної кар'єри Інституту:

- продовжити висвітлення результатів дослідження в науково-методичних журналах, збірниках наукових праць, включених до вітчизняних і міжнародних наукометричних баз даних та засобах масової інформації;

- продовжити проведення тренінгів з організації професійної підготовки майбутніх кваліфікованих кадрів до підприємницької діяльності закладів професійної (професійно-технічної) освіти;

- забезпечити використання отриманих результатів під час виконання прикладного дослідження «Теоретичні і методичні основи підготовки майбутніх кваліфікованих кадрів до підприємницької діяльності в умовах розвитку малого бізнесу».

Академік-секретар Відділення професійної освіти і освіти дорослих НАПН України, доктор педагогічних наук, професор, дійсний член НАПН України

Н. Г. Ничкало

Вчений секретар, кандидат педагогічних наук

В. П. Гордієнко

4. Публікація на офіційному сайті (за наявності такого) об'єкту впливу / Publication on the official website (if available) of the object of influence

Наукові результати висвітлено на офіційних сайтах: НМЦ ПТО ПК у Хмельницькій обл., НМЦ ПТО у Харківській області; партнерських закладів освіти (ДНЗ «Вінницький центр професійно-технічної освіти переробної промисловості»; ДНЗ «Одеське вище професійне училище торгівлі та технологій харчування» та ін.); Київського національного економічного університету Імені Вадима Гетьмана; Національної академії правових наук України; ТОВ «Український центр дуальної освіти», ГО «Інститут соціогуманітарної політики»; Громадської спілки «Асоціація з розвитку професійної та неперервної освіти», а також на вебсайтах «Партнерський простір 015», «Педагог-новатор» та ін.

Scientific results are published on the official websites of: Educational and Methodological Center for Vocational Education of the Khmelnytskyi Region, Educational and Methodological Center for Vocational Education of the Kharkiv Region; partner educational institutions (Vinnitsia Center for Vocational Education of the Processing Industry; State Educational Institution “Odessa Higher Professional School of Trade and Food Technologies”, etc.); Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman; National Academy of Legal Sciences of Ukraine; LLC Ukrainian Center for Dual Education, Public Organization “Institute of Socio-Humanitarian Policy”; Public Union Association for the Development of Vocational and Continuing Education, as well as on the websites “Partner Space 015”, “Pedagog-Innovator”, etc.

4.1. *Офіційний сайт ДНЗ «Одеське вище професійне училище торгівлі та технологій харчування»* / Official website of State Educational Institution “Odessa Higher Vocational School of Trade and Food Technologies”

Науково-дослідна робота спільно з Інститутом професійної освіти НАПН України. Експеримент всеукраїнського рівня «Формування готовності майбутніх кваліфікованих робітників до підприємницької діяльності» (URL: <http://www.ovputtp.od.ua/306>; <https://ovputtp.odessaedu.net/uk/site/eksperimentalno-doslidna-.html/>)

4.2. *Офіційний сайт Науково-методичного центру професійно-технічної освіти та підвищення кваліфікації інженерно-педагогічних працівників у Хмельницькій області* / Official website of the Scientific and Methodological Center for Vocational and Technical Education and Advanced Training of Engineering and Pedagogical Workers in the Khmelnytskyi Region

Дослідно-експериментальна діяльність. Експеримент всеукраїнського рівня за темою «Формування готовності майбутніх кваліфікованих робітників до підприємницької діяльності» (2019-2021) (URL: <https://khmnmc.km.ua/best-educational-practices/research-and-experimental-activities/formuvannya-kar%CA%BAyernoyi-kompetentnosti/>). У рамках, експерименту всеукраїнського рівня, що проходив під керівництвом вчених ІПО НАПН України, підготовлено збірник авторських розробок «Підготовка до підприємницької діяльності (2021). (URL: <https://conference.ivet.edu.ua/index.php/2022-1/issue/view/1>). Матеріали експерименту всеукраїнського рівня «Формування готовності майбутніх

кваліфікованих робітників до підприємницької діяльності (2019–2021) опубліковано в електронному продовжуваному виданні «Інноваційна професійна освіта» (URL: <https://conference.ivet.edu.ua/index.php/1/issue/view/3/3>)

4.3. *Офіційний сайт НМЦ ПТО у Харківській області / Official website of the Educational and Methodological Center of VET in the Kharkiv Region*

Дослідно-експериментальна робота. Експеримент всеукраїнського рівня за темою «Формування готовності майбутніх кваліфікованих робітників до підприємницької діяльності». (URL: <http://nmc.ptu.org.ua/doslidno-eksperimentalna-robota/>)

4.4. *Офіційний сайт ДНЗ «Вінницький центр професійно-технічної освіти переробної промисловості» / Official website of State Educational Institution “Vinnytsia Center for Vocational and Technical Education of the Processing Industry*

Експериментальна робота. Експеримент всеукраїнського рівня «Формування готовності майбутніх кваліфікованих робітників до підприємницької діяльності». (URL: <http://vcptopp.vn.ua/eksperementalna-robota/zvity>).

4.5. *Офіційний сайт Київського національного економічного університету Імені Вадима Гетьмана / Official website of Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman*

IV Всеукраїнська науково-практична конференція «Економічна поведінка молоді: конструктивні форми та девіації». (лабораторія професійної кар'єри Інституту професійної освіти НАПН України – співорганізатор. Доповідач: Людмила Єршова, доктор педагогічних наук, професор, провідний науковий співробітник лабораторії професійної кар'єри Інституту професійної освіти НАПН України. Доповідь «Соціогуманітарний аспект економічної поведінки молоді». (URL: https://fupstap.kneu.edu.ua/ua/kaf_fupstap/k_pedagogiky_ta_psyhologii/news_of_department_12/fupstap_kpp_konf_28_11_2024/)

4.6. *Офіційний сайт Національної академії правових наук України / Official website of the National Academy of Legal Sciences of Ukraine*

Програма спільної діяльності між Національною академією педагогічних наук України та Національною академією правових наук України на 2024-2026 роки (в рамках виконання завдань п.22 «Організація та проведення обміну науковими виданнями та довідково-інформаційними матеріалами» організовано співпраця з НДІ інтелектуальної власності НАПрН України на VI Всеукраїнському науково-практичному семінарі «Модернізація освітніх програм

підготовки здобувачів вищої освіти в контексті глобальних і національних викликів» (10 грудня 2024 р.). Розділи «Правові основи академічної доброчесності. Розвиток правової культури педагогів і здобувачів освіти», «Сучасні наукові досягнення та галузеві практики у змісті освітніх компонентів». (URL: <https://nals.com.ua/spivpraczya-z-napn-ukrayiny/>)

4.7. *Офіційний сайт ТОВ «Український центр дуальної освіти» / Official website of LLC “the Ukrainian Center for Dual Education”.*

Презентація нових видань лабораторії професійної кар’єри ІПО НАПН України з підготовки молоді до підприємницької діяльності

<https://deu.com.ua/2024/04/11/konsultuvannya-zdobuvachiv-profesijnoyi-osvity-z-molodizhnogo-pidpryyemnyctva-dlya-povoyennogo-vidnovlennya-ekonomiky-ukrayiny-metodychnyj-posibnyk/>; URL: <https://deu.com.ua/2024/04/11/pidgotovka-majbutnih-kvalifikovanyh-robitnykiv-do-molodizhnogo-pidpryyemnyctva-dovidnyk-2022/> ; URL: <https://deu.com.ua/2024/04/11/molodizhne-pidpryyemnyctvo-v-umovah-voyennogo-stanu-praktychnyj-poradnyk/>)

4.8. *Офіційний сайт ГО «Інститут соціогуманітарної політики» / Official website of the PO “Institute of Socio-Humanitarian Policy”*

<https://sites.google.com/view/po-ishp/%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%BD%D0%BA%D0%B0?authuser=0>

4.9. *Вебсайт «Партнерський простір 015» / Website “Partner Space 015”*

Для популяризації результатів наукових досліджень лабораторії професійної кар’єри та забезпечення їх впливу на якість освітнього процесу в закладах професійної освіти у 2022 р. до навчального плану курсів підвищення кваліфікації ІПО НАПН України включено змістовий модуль № 1.6. «Сучасні практики розвитку кар’єрної і підприємницької компетентностей»¹, що оприлюднені на сайті «Партнерський простір 015»²

¹ https://ivetua-my.sharepoint.com/personal/info_ivet_edu_ua/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Finfo%5Fivet%5Fedu%5Fua%2FDocuments%2F015%5FProfesiynuy%5Fprostir%2Fkursy%5Fpidvyshchennya%5Fkvalifikatsiyi%2FZM%5F1%2E6%2Epdf&parent=%2Fpersonal%2Finfo%5Fivet%5Fedu%5Fua%2FDocuments%2F015%5FProfesiynuy%5Fprostir%2Fkursy%5Fpidvyshchennya%5Fkvalifikatsiyi&ga=1

² <https://015.org.ua/pidvyshhennya-kvalifikacziyi-dlya-osib-z-vyshhoyu-osvitoyu-v-instytuti-profesijnoyi-osvity-napn-ukrayiny/>

4.10. *Офіційний сайт Громадської спілки «Асоціація з розвитку професійної та неперервної освіти» / Official website of the Public Union “Association for the Development of Vocational and Continuing Education”*

Співробітники лабораторії професійної кар'єри ІПО НАПН Л. Єршова, І. Гриценок здійснюють популяризацію професійної освіти в Україні й, зокрема, результатів наукових досліджень лабораторії як члени Громадської спілки «Асоціація з розвитку професійної та неперервної освіти» (<https://vetdev.org.ua/members/>). Старший науковий співробітник лабораторії, доцент Інна Гриценок є керівником Північного відділення Асоціації (<https://015.org.ua/asociate/ushpra-zagalna-informacziya/>).

Регіональні відділення				
Північне	Південне	Центральне	Східне	Західне
м. Київ	м. Одеса	м. Дніпро	м. Харків	м. Тернопіль
Гриценок Інна Антонівна	Петухова Тетяна Анатоліївна	Лучанінова Ольга Петрівна	Агеєва Ольга Олександрівна	Горбатюк Роман Михайлович
Інститут професійної освіти НАПН України, в.о. завідувача лабораторії професійної кар'єри, к.пед.н., доцент	Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського, зав. кафедри технологічної та професійної освіти, к.пед.н., доцент	Український державний університет науки і технологій, ННІ "Інститут промислових і бізнес-технологій, д.пед.н., професор	Люботинський професійний ліцей залізничного транспорту, директор, к.пед.н.	Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, д.пед.н., професор

Рис.1. Регіональні відділення Громадської спілки «Асоціація з розвитку професійної та неперервної освіти»

4.11. *Вебсайт «Педагог-новатор» / Website "Pedagog-Innovator"*

На сайті представлені:

«Тематичний план професійного самовдосконалення педагогічних працівників у міжкурсовий період підвищення кваліфікації» (автор О. Кошук). До модуля 2 цього плану «Професійна компетентність та професійне зростання педагога» включено тему 4 «Професійна кар'єра педагога закладу П(ПТ)О»

(<https://innovation.ivet.edu.ua/2024/03/08/profesijne-samovdoskonalennya-pedagogichnyh-pracivnykiv-zakladiv-ppto/>) ;

Тематичний план спецкурсу «Правова освіта педагога закладу професійної освіти» (Автор О.Радкевич), до якого включено тему «Законодавчі основи підприємницької діяльності» (<https://innovation.ivet.edu.ua/2024/03/08/pravova-kultura-pedagoga-zakladu-profesijnoyi-osvity/>).

4.12. Вебсайт Громадської спілки "Національне галузеве партнерство в легкій промисловості України `FashionGlobusUkraine`" / Website of the Public Union "National Sectoral Partnership in the Light Industry of Ukraine `FashionGlobusUkraine`"

Представлення ІПРО НАПН України на сторінці «Партнери»: <https://fashionglobusukraine.com/partners>

Популяризація наукового журналу ІПО НАПН України «Професійна педагогіка»: <https://fashionglobusukraine.com/osvita>

Оприлюднення подяк науковим співробітникам ІПО НАПН України

5. Публікації результатів соціологічних досліджень впливу, публікації результатів впливу у всеукраїнських чи закордонних медіа / Publications of the results of sociological research on the impact, publication of the results of the impact in the all-Ukrainian or foreign media

Результати проведених лабораторією професійної кар'єри всеукраїнських онлайн-опитувань щодо стану розвитку кар'єрної і підприємницької компетентностей здобувачів професійної освіти: оприлюднено в 2 інформаційно-аналітичних матеріалах (репозитарій Zenodo); використано в аналітичних матеріалах Міністерства молоді та спорту України, Державного інституту сімейної та молодіжної політики (Державна доповідь про становище молоді в Україні за підсумками 2018 року на тему: «Молодь на ринку праці: навички XXI століття та побудова кар'єри»; Щорічна державна доповідь про становище дітей в Україні (за підсумками 2019 року) «Захист прав дітей в умовах децентралізації влади в Україні»); висвітлено в довіднику «Підготовка майбутніх кваліфікованих робітників до молодіжного підприємництва». Результати моніторингового дослідження готовності здобувачів професійної освіти до підприємницької діяльності представлені у звіті експерименту всеукраїнського рівня, затвердженому наказом МОН України.

Results of all-Ukrainian online surveys conducted by the Professional Career Laboratory on the state of development of career and entrepreneurial competencies of vocational education applicants: published in 2 information and analytical materials; used in analytical materials of the Ministry of Youth and Sports of Ukraine, the State Institute of Family and Youth Policy (State Report on the Status of Youth in Ukraine in 2018 on the topic: “Youth in the Labor Market: Skills of the 21st Century and Career Building”; Annual State Report on the Status of Children in Ukraine (2019) “Protection of Children’s Rights in the Conditions of Decentralization of Power in Ukraine”); covered in the handbook “Preparation of Future Qualified Workers for Youth Entrepreneurship”. The results of the monitoring study of the readiness of vocational education students for entrepreneurial activity are presented in the report of the all-Ukrainian experiment, approved by order of the MES of Ukraine.

5.1. Дослідження кар'єрних планів учнів закладів професійної (професійно-технічної) освіти: опитування (2018; 2019) / Research on career plans of students of vocational (professional and technical) education institutions: survey

Проведені лабораторією професійної кар'єри Інституту професійно-технічної освіти НАПН України. Результати публіковані в:

Єршова, Л., & Закатнов, Д. (2019). Молодь на ринку праці: навички XXI століття та побудова кар'єри. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14537895>

Єршова, Л., & Закатнов, Д. (2020). Аналітичні матеріали до Щорічної державної доповіді про становище дітей в Україні (за підсумками 2019 року) «Захист прав дітей в умовах децентралізації влади в Україні». Zenodo. <https://zenodo.org/records/14537971>

Опубліковані матеріали використано в:

- Молодь на ринку праці: навички XXI століття та побудова кар'єри. Інформаційно-аналітичні матеріали. Київ: Мін-во молоді та спорту України, Держ. ін-т сімейної та молодіжної політики, 2019. 42 с. (С. 11-12)

- Молодь на ринку праці: навички XXI століття та побудова кар'єри. Щорічна доповідь Президентів України, Верховній Раді України, Кабінету Міністрів України про становище молоді в Україні /Держ. ін-т сімейної та молодіжної політики. – Київ, 2019. 107 с. (Розділ 2.6. Самозайнятість молоді та молодіжне підприємництво як показник економічної активності (С. 22, 27, 28, 39-41). URL: https://mms.gov.ua/storage/app/sites/16/Mizhnarodna_dijalnist/shorichni_dopovidi/shorichna-dopovid-pro-stanovishe-molodi.pdf

5.2. «Сучасний стан підготовки здобувачів професійної (професійно-технічної) освіти до молодіжного підприємництва»: *онлайн-опитування* закладів П(ПТ)О / "Current state of preparation of vocational (professional and technical) education students for youth entrepreneurship": online survey of V(VET)E institutions

Проведене лабораторією професійної кар'єри Інституту професійної освіти НАПН України за сприяння Департаменту професійної освіти МОН України (2022).

Посилання *на* *анкету*:
<https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfnNDtk9h48uR7ogo1Pfft8CjRuBnRhyHbuylAnJaKyIQLdOA/viewform>

За результатами опитування було укладено довідкове видання: Базиль, Л.А., Байдулін, В.Б., Гриценко, І.А., Єршова, Л.М., Орлов, В.Ф., Савченко, М.О., Теловата, М.Т., & Тітова, О.А. (2022). Підготовка майбутніх кваліфікованих робітників до молодіжного підприємництва: довідник. Київ: Інститут професійної освіти НАПН України. URL: <https://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/733742/> (с. 9-23).

5.3. Моніторингове дослідження готовності здобувачів професійної освіти до підприємницької діяльності / Monitoring study of the readiness of vocational education students for entrepreneurial activity

Учасники: 438 здобувачів освіти 1-2 курсів (Вінниця, Черкаси, Львів, Харків). Виконавці – творча група експерименту всеукраїнського рівня «Формування готовності майбутніх кваліфікованих робітників до підприємницької діяльності» (Наказ МОН України № 742 від 28.05.2019 р.) під науковим керівництвом Єршової Л.М. (ІПО НАПН України). Результати дослідження висвітлені у звіті експерименту всеукраїнського рівня (Наказ МОН України № 45 від 17.01.20123. С. 4-6). URL: <file:///C:/Users/Deluxe/Downloads/661695aa6f1ea653873269.pdf>

5.4. Інформаційно-аналітичні матеріали до Державної доповіді про становище молоді в Україні (за підсумками 2018 року) / Information and analytical materials for the State Report on the situation of youth in Ukraine (based on the results of 2018)

Укладені за результатами опитування, проведеного в рамках дослідження «Проектування системи консультування з професійної кар'єри учнів професійно-технічних навчальних закладів» (0116U003567). Виконавець – лабораторія професійної кар'єри Інституту професійної освіти НАПН України.

Оприлюднені в: Єршова, Л., & Закатнов, Д. (2019). Інформаційно-аналітичні матеріали до Державної доповіді про становище молоді в Україні за підсумками 2018 року на тему: «Молодь на ринку праці: навички XXI століття та побудова кар'єри» (дослідження кар'єрних планів учнів закладів професійної (професійно-технічної) освіти). Zenodo.<https://zenodo.org/records/14537895>

5.5. Аналітичні матеріали до Щорічної державної доповіді про становище дітей в Україні (за підсумками 2019 року) / Analytical materials for the Annual State Report on the Situation of Children in Ukraine (as of 2019)

Підготовлені за результатами всеукраїнського опитування, проведеного в рамках наукового дослідження «Теоретичні і методичні основи підготовки майбутніх кваліфікованих кадрів до підприємницької діяльності в умовах розвитку малого бізнесу» (0119U002047). Виконавець – лабораторія професійної кар'єри Інституту професійної освіти НАПН України.

Оприлюднені в: Єршова, Л., & Закатнов, Д. (2019). Аналітичні матеріали до Щорічної державної доповіді про становище дітей в Україні (за підсумками 2019 року) «Захист прав дітей в умовах децентралізації влади в Україні». Zenodo.<https://zenodo.org/records/14537971>

6. Документи щодо розроблених і впроваджених методик/технологій / Documents on developed and implemented methodologies/technologies

Облікові картки розроблених і впроваджених педагогічних інновацій оприлюднені на офіційному сайті ІПО НАПН України, представлені в монографії «Теоретичні і методичні основи підготовки майбутніх кваліфікованих кадрів до підприємницької діяльності в умовах розвитку малого бізнесу», новинних рубриках офіційних сайтів (ІПО НАПН України, ТОВ «Український центр дуальної освіти», ГО «Інститут соціогуманітарної освіти», закладів П(ПТ)О), в науково-методичному журналі (рубрика «Книжкова полиця», № 4'2019; № 1'2020). Подано заявки на отримання охоронних документів на планову видавничу продукцію.

The registration cards of the developed and implemented pedagogical innovations are published on the official website of the Institute of Vocational Education NAES of Ukraine, presented in the monograph “Theoretical and methodological foundations of training future qualified personnel for entrepreneurial activity in the conditions of small business development”, in the news sections of official websites (Institute of Vocational Education of NAES of Ukraine, LLC “Ukrainian Center for Dual Education”, Public Association “Institute of Socio-Humanitarian Education”, V(VET)E institutions), in the scientific and methodological journal (section “Bookshelf”, No. 4'2019; No. 1'2020). Applications for obtaining protection documents for planned publishing products have been submitted

6.1. Облікові картки розроблених і впроваджених педагогічних інновацій на офіційному сайті Інституту професійної освіти НАПН України / Account cards of developed and implemented pedagogical innovations on the official website of the Institute of Vocational Education of the National Academy of Educational Sciences of Ukraine

Рубрика «Педагогічні інновації для освітньої практики»
(URL: <https://ivet.edu.ua/pedagogichni-innovacziyi/>)

6.2. Облікові картки основних педагогічних інновацій у монографії / Account cards of major pedagogical innovations in the monograph

Облікові картки основних педагогічних інновацій опубліковані в монографії «Теоретичні і методичні основи підготовки майбутніх кваліфікованих кадрів до підприємницької діяльності в умовах розвитку малого бізнесу: монографія / Інститут професійної освіти НАПН України; Алексеєва С.В., Базиль Л.О., Байдулін В.Б., Гриценок І.А., Єршова Л.М., Закатнов Д.О., Орлов В.Ф., Сохацька Г.В.; за наук. ред. Закатнова Д.О. Київ: ІПО НАПН України, 2023.179 с. (URL: <https://conference.ivet.edu.ua/index.php/1/issue/view/978-617-95325-0-4/8>)

Таблиця 2.

Облікові картки розроблених і впроваджених педагогічних інновацій з розвитку кар'єрної і підприємницької компетентностей

Назва педагогічної інновації	Сайт	Моно-наукової графія установи
Педагогічна система підготовки майбутніх кваліфікованих кадрів до підприємницької діяльності		C.11
Технологія розвитку ділової активності майбутніх кваліфікованих робітників		C.19
Методичні основи підготовки майбутніх кваліфікованих кадрів до підприємницької діяльності		
Технологія розвитку підприємницької компетентності майбутніх кваліфікованих кадрів із використанням елементів самоменеджменту		C.37
Методика розвитку підприємницької активності учнівської молоді засобами проєктної діяльності		C. 21
Технологія розвитку фінансової грамотності майбутніх кваліфікованих робітників у системі професійної (професійно-технічної) освіти		C. 40
Концепція діяльності центрів професійної кар'єри		
Модель системи кар'єрного консультування учнів закладів професійної (професійно-технічної) освіти		
Модель онлайн-консультування учнів закладів професійної (професійно-технічної) освіти з розвитку професійної кар'єри		
Технологія мотивації учнів закладів професійної (професійно-технічної) освіти до розвитку професійної кар'єри		
Технологія розвитку кар'єрних орієнтацій учнів закладів професійної (професійно-технічної) освіти		
Методика формування кар'єрної компетентності учнів закладів професійної (професійно-технічної) освіти		

https://ivet.edu.ua/pedagogichni-innovacziyi/

6.3. Презентація наукових результатів на вітчизняних сайтах і в періодиці / Presentation of scientific results on domestic websites and in periodicals

Рис.2. Рубрика «Нові видання» на офіційному сайті ІПО НАПН України

Наукові результати презентовані в:

- новинній рубриці «Нові видання» на офіційному сайті ІПО НАПН України (Рис.2) (<https://ivet.edu.ua/11656/naukovo-metodychne-zabezpechennya-eksperymentalnoyi-roboty-v-zakladah-profesijnoyi-profesijno-tehnicnoyi-ta-fahovoyi-peredvyshhoyi-osvity-2019-2024/> ;);

- новинній рубриці ТОВ «Український центр дуальної освіти» (Рис.3) (<https://deu.com.ua/2024/08/07/novi-vydannya-dlya-systemy-profesijnoyi-osvity-ukrayiny/>);

- науково-методичному журналі «Професійна освіта (Книжкова полиця)» (№ 4(97) (Рис.4-6).

Рис. 3. Презентація видавничої продукції лабораторії професійної кар'єри на сайті ТОВ «Український центр дуальної освіти»³

КНИЖКОВА ПОЛИЦЯ

Система консультування з професійної кар'єри учнів професійно-технічних навчальних закладів: монографія [Алексєєва С. В., Величко Н. О., Єршова Л. М., Закатнов Д. О., Кузьмінська Л. Д., Лозовецька В. Т., Орлов В. Ф.]; за ред. Д. О. Закатнова. – Київ: ІПТО НАПН України, 2018. – 222 с.

У монографії розкрито теоретичні засади створення і функціонування системи консультування з професійної кар'єри учнів професійно-технічних навчальних закладів. Проаналізовано теоретичні основи проектування системи консультування з професійної кар'єри учнів ПТНЗ та розроблено її модель. У роботі розглянуто особливості мотивації професійного зростання та педагогічні технології формування кар'єрних орієнтацій учнів професійно-технічних навчальних закладів. У монографії висвітлено психологічне забезпечення консультування з професійної кар'єри учнів професійно-технічних навчальних закладів, особливості педагогічного проектування системи онлайн-консультування з розвитку професійної кар'єри та організаційно-педагогічні умови створення і функціонування центрів консультування з професійної кар'єри.

Для педагогічних працівників професійно-технічних навчальних закладів, працівників науково-методичних центрів (кабінетів) професійно-технічної освіти МОН України й підрозділів Державної служби зайнятості України, викладачів і студентів вищих навчальних закладів, науковців, аспірантів та докторантів.

Передплатний індекс 48764

«Професійна освіта», № 4, 2019

³ <https://deu.com.ua/2024/04/11/molodizhne-pidpryemnyctvo-v-umovah-voyennogo-stanu-praktychnyj-poradnyk/>
<https://deu.com.ua/2024/04/11/pidgotovka-majbutnih-kvalifikovanyh-robitnykiv-do-molodizhnogo-pidpryemnyctva-dovidnyk-2022/>
<https://deu.com.ua/2024/04/11/konsultuvannya-zdobuvachiv-profesijnoyi-osvity-z-molodizhnogo-pidpryemnyctva-dlya-povoyennogo-vidnovlennya-ekonomiky-ukrayiny-methodychnyj-posibnyk/>

Рис.4. Журнал «Професійна освіта» № 4' 2019. Рубрика «Книжкова полиця». С. 19

КНИЖКОВА ПОЛИЦЯ

Як планувати власну професійну кар'єру : методичні рекомендації для учнів ПТНЗ / Байдюлін В. Б, Злочевська Л. С., Торчевська Н. В. – Київ: ІПТО НАПН України, 2019. – 80 с.

Методичні рекомендації підготовлені з урахуванням особливостей освітнього середовища закладів професійної (професійно-технічної) освіти та індивідуального розвитку й саморозвитку особистості їх учнів. Рекомендації покликані допомагати учням вибирати, планувати та реалізовувати професійну кар'єру.

Для учнів закладів професійної (професійно-технічної) освіти, практичних психологів, соціальних педагогів, а також усіх, хто працює у сфері профорієнтаційної роботи та кар'єрного консультування учнівської молоді.

Передплатний індекс 48764 «Професійна освіта», № 4, 2019

Рис.5. Журнал «Професійна освіта» № 4' 2019. Рубрика «Книжкова полиця». С. 33

КНИЖКОВА ПОЛИЦЯ

Психолого-педагогічні тренінги у системі консультування з професійної кар'єри учнів професійно-технічних навчальних закладів: навчальний посібник [Алексєєва С. В., Гриценюк І. А., Закатнов Д. О., Кузьмінська Л. Д., Орлов В. Ф.]; за редак. Д. О. Закатнова. – Житомир: «Полісся», 2019. – 200 с.

У методичному посібнику висвітлено зміст, форми та методи консультування з професійної кар'єри учнів закладів професійної (професійно-технічної) освіти. Розкрито суть поняття «професійна кар'єра» й організаційно-педагогічні засади консультування з професійної кар'єри у закладах професійно-технічної освіти. Висвітлено особливості застосування психологічного інструментарію у системі консультування з професійної кар'єри та здійснення консультативного супроводу учнів ЗП(ПТ)О з професійної кар'єри. Розглянуто процедуру та методику здійснення тренінгу кар'єрних орієнтацій, професійного та кар'єрного зростання, наведено методику реалізації консультативних проєктів з розвитку професійної кар'єри учнів ЗП(ПТ)О у системі online консультування.

Організація консультування з професійної кар'єри учнів професійно-технічних навчальних закладів: методичні рекомендації для педагогічних працівників закладів професійної (професійно-технічної) освіти [Базиль Л. О., Єршова Л. М.] – Житомир: «Полісся», 2019. – 104 с.

У методичних рекомендаціях запропоновано практичні поради з організації кар'єрного консультування на базі Центру професійної кар'єри. Подано теоретичні і практичні відомості з питань кар'єрного консультування учнів закладів професійної (професійно-технічної) освіти. Уточнено зміст понять «кар'єрна компетентність», «кар'єрне консультування», «система кар'єрного консультування». Висвітлено концепцію функціонування центрів професійної кар'єри, охарактеризовано технології та методики кар'єрного консультування. Представлено методику реалізації кар'єрного консультування учнів закладів професійної (професійно-технічної) освіти, орієнтовну програму консультування та зразки змісту її модулів.

Передплатний індекс 48764 «Професійна освіта», № 1, 2020

Рис.6. Журнал «Професійна освіта» № 1' 2020. Рубрика «Книжкова полиця». С. 37

6.4. Отримання охоронних документів на підготовлену продукцію / Obtaining protection documents for prepared products

Подано заявку до державної організації «Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій» на оформлення авторського свідоцтва на методичний посібник «Консультавання здобувачів професійної освіти з молодіжного підприємництва для повоєнного відновлення України».

МІНЕКОНОМІКИ
НАЦІОНАЛЬНИЙ ОРГАН ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ
ДЕРЖАВНА ОРГАНІЗАЦІЯ
«УКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ОФІС
ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ ТА ІННОВАЦІЙ»
(УКРНОІВІ)

вул. Дмитра Годзенка, 1, м. Київ, 01601, тел.: +380 44 209-27-06, +380 67 501-05-95
e-mail: office@nipo.gov.ua, http://www.nipo.gov.ua, код згідно з ЄДРПОУ 44673629

Розписка про одержання електронної заявки на реєстрацію авторського права на твір
Вх. № 477488 Дата одержання 15.04.2024 16:03:23

Номер заявки	с202403263 (в подальшому обов'язково посилатися на цей номер)
Відправник	Інститут професійної освіти Національної академії педагогічних наук України
Назва реєстрацію авторського права на твір	«Консультавання здобувачів професійної освіти з молодіжного підприємництва для повоєнного відновлення економіки України: методичний посібник»

Подані матеріали

Вх-16541/2024	<p>Заява про реєстрацію авторського права на твір Заявка_ІПО_методпосібник.pdf.2.p7s, Заявка_ІПО_методпосібник.pdf.1.p7s, Заявка_ІПО_методпосібник.index.xml, Заявка_ІПО_методпосібник.pdf, Заявка_ІПО_методпосібник.bibl.xml</p> <p>Документ, що підтверджує створення твору у порядку виконання службових обов'язків та належність авторських майнових прав на службовий твір 2.1 Савченко.index.xml, 2.1 Савченко.pdf.1.p7s, 2.1 Савченко.pdf</p> <p>Документ, що підтверджує створення твору у порядку виконання службових обов'язків та належність авторських майнових прав на службовий твір 2.1 Байдулін.pdf, 2.1 Байдулін.pdf.1.p7s, 2.1 Байдулін.index.xml</p> <p>Документ, що підтверджує створення твору у порядку виконання службових обов'язків та належність авторських майнових прав на службовий твір 2.1 Гриценюк.pdf, 2.1 Гриценюк.pdf.1.p7s, 2.1 Гриценюк.index.xml</p> <p>Документ, що підтверджує створення твору у порядку виконання службових обов'язків та належність авторських майнових прав на службовий твір 2.1 Ваніна.pdf, 2.1 Ваніна.pdf.1.p7s, 2.1 Ваніна.index.xml</p> <p>Документ, що свідчить про факт і дату оприлюднення твору Методпосібник скрін бібліотека.pdf, Методпосібник скрін бібліотека.pdf.1.p7s, Методпосібник скрін бібліотека.index.xml</p>
---------------	--

Платіжний документ про сплату збору за підготовку до державної реєстрації авторського права на твір

Квитанція.pdf.1.p7s, Квитанція.pdf, Квитанція.index.xml, Квитанція.pdf.2.p7s

Копія твору

Метод посібник_Консультавання_здобувачів_професійної_освіти.pdf, Метод посібник_Консультавання_здобувачів_професійної_освіти.pdf.1.p7s, Метод посібник_Консультавання_здобувачів_професійної_освіти.index.xml

Документ, що підтверджує створення твору у порядку виконання службових обов'язків та належність авторських майнових прав на службовий твір

2.1 Єршова.pdf, 2.1 Єршова.pdf.1.p7s, 2.1 Єршова.index.xml

Примітка:

Заявки, які подані в неробочий час, будуть опрацьовані наступного робочого дня.

Якщо подання заявки відбувається у неробочий час, у вихідний або святковий день, датою одержання заявки буде дата наступного робочого дня.

Подана електронна заявка вважається оригіналом. Надсилання паперової копії заявки не вимагається!

Отримано Гриф МОН України на навчальний посібник «Основи економічної грамотності та підприємництва» (URL: <https://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/729005/>) (Лист Державної наукової установи МОН України «Інститут модернізації змісту освіти» № 22.1/12-Г-1024 від 23.11.2020). (див. підрозділ 3.4.)

7. Публікації на офіційних сайтах центральних органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування / Publications on the official websites of central executive authorities, local self-government bodies

Освітні проекти «Ефективна мережа закладів професійної світи для повоєнних потреб особистості, суспільства, економіки» та «Єдина система професійної освіти. Об'єднання професійно-технічної та фахової передвищої освіти», розроблені за участю лабораторії професійної кар'єри ІПО НАПН України, включено до Плану відновлення України. Участь ІПО НАПН України взяв в реалізації Програми спільної діяльності НАПН України з МОН України на 2017-2020 рр. (п. 51), на 2021-2023 рр. (п.46, 71; 74; 75) та Плані заходів на 2020-2027 роки із запровадження Концепції реалізації державної політики у сфері професійної (професійно-технічної) освіти «Сучасна професійна (професійно-технічна) освіта» на період до 2027 року, що відображено на сайтах Верховної Ради України і МОН України.

Educational projects “Effective network of vocational education institutions for the post-war needs of the individual, society, and economy” and “Unified system of vocational education. Unification of vocational and professional pre-higher education”, developed with the participation of the professional career laboratory of the IVE of NAES of Ukraine, are included in the Recovery Plan of Ukraine. The Institute took part in the implementation of the Joint Activity Program of the National Academy of Educational Sciences of Ukraine with the Ministry of Education and Science of Ukraine for 2017-2020 (paragraph 51), for 2021-2023. (paragraphs 46, 71; 74; 75) and the Action Plan for 2020-2027 on the implementation of the Concept of Implementation of State Policy in the Field of Vocational (Professional and Technical) Education "Modern Vocational (Professional and Technical) Education" for the period until 2027, which is reflected on the websites of the Verkhovna Rada of Ukraine and the Ministry of Education and Science of Ukraine.

7.1. Освітні проекти

Плану відновлення України, розроблені ІПО НАПН України / Educational projects of the Recovery Plan of Ukraine, developed by the Institute of Vocational Education of the National Academy of Educational Sciences of Ukraine:

1. Ефективна мережа закладів професійної світи для повоєнних потреб особистості, суспільства, економіки

2. Єдина система професійної освіти. Об'єднання професійно-технічної та фахової передвищої освіти

Доступно:

<https://recovery.gov.ua/project/program/improve-education-system>

Рис.7. Сторінка Плану відновлення України

7.2. *Офіційний сайт Верховної Ради України.* План заходів на 2020-2027 роки із запровадження Концепції реалізації державної політики у сфері професійної (професійно-технічної) освіти “Сучасна професійна (професійно-технічна) освіта” на період до 2027 року / Official website of the Verkhovna Rada of Ukraine. Action Plan for 2020-2027 on the Implementation of the Concept of the State Policy Implementation in the Field of Vocational (Professional and Technical) Education “Modern Vocational (Professional and Technical) Education” for the Period Until 2027

Участь лабораторії професійної кар’єри ІПО НАПН України в реалізації завдань п.26 «Здійснення заходів щодо професійної орієнтації та популяризації професійної (професійно-технічної) освіти [...], планування професійного розвитку та кар’єри здобувачів освіти». (URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/508-2020-%D1%80#Text>)

7.3. *Офіційний сайт Верховної Ради України.* Програма спільної діяльності Міністерства освіти і науки України та Національної академії педагогічних наук України / Official Website of the Verkhovna Rada of Ukraine. Program of Joint Activities of the Ministry of Education and Science of Ukraine and the National Academy of Educational Sciences of Ukraine.

Використання наукових результатів лабораторії професійної кар’єри ІПО НАПН України в п. 46 Наукове керівництво експериментальними роботами всеукраїнського рівня «Формування готовності майбутніх кваліфікованих робітників до підприємницької діяльності» (круглий стіл, науково-практичний семінар, навчальний посібник, методичні рекомендації для педагогічних працівників закладів П(ПТ)О) (URL: <https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/n0001729-20#Text>)

8. Публікації на офіційних сайтах публічних органів іноземних держав, міжнародних організацій / Publications on official websites of public bodies of foreign countries, international organizations

У межах проекту Агенції допомоги США «Економічна підтримка Східної України» (USAID) проведено тренінг «Організація системи консультування в закладах професійної (професійно-технічної) освіти» (14-15.11.2019, Краматорськ). За ініціативи представників проекту USAID і на підставі Меморандуму про взаємопорозуміння між ІПО НАПН України та ГО «Міжнародна фундація розвитку» (26.12.2023) підготовлено змістовий модуль «Розвиток кар'єрно-підприємницької компетентності здобувачів професійної (професійно-технічної) освіти» для організації курсів підвищення кваліфікації для педагогічних працівників закладів П(ПТ)О на базі ІПО НАПН України.

Within the framework of the US Aid Agency project "Economic Support for Eastern Ukraine" (USAID), a training "Organization of a Consulting System in Vocational (Professional and Technical) Education Institutions" was held (14-15.11.2019, Kramatorsk). At the initiative of the USAID project representatives and based on the Memorandum of Mutual Understanding between the Institute of Vocational Education of the NAES of Ukraine and the Public Organization "International Development Foundation" (26.12.2023), a content module "Development of Career and Entrepreneurial Competence of Vocational (Professional and Technical) Education Students" was prepared for the organization of advanced training courses for teaching staff of V(VET)E institutions based on the Institute of Vocational Education of the NAES of Ukraine

8.1. Підготовка модуля курсів підвищення кваліфікації для педагогічних працівників закладів П(ПТ)О на замовлення ГО «Міжнародна фундація розвитку» і проекту USAID «Економічна підтримка України» / Preparation of a module of advanced training courses for pedagogical workers of V(VET)E institutions commissioned by the PO "International Development Foundation" and the USAID project "Economic Support to Ukraine"

За ініціативи представників проекту USAID і на підставі Меморандуму про взаємопорозуміння між Інститутом професійної освіти НАПН України та ГО «Міжнародна фундація розвитку» (від 26.12.2023 р.) підготовлено змістовий модуль «Розвиток кар'єрно-підприємницької компетентності здобувачів професійної (професійно-технічної) освіти» для організації курсів підвищення кваліфікації для педагогічних працівників закладів П(ПТ)О на базі Інституту професійної освіти НАПН України⁴ (Рис. 8).

⁴ <https://ivet.edu.ua/9823/zustrich-z-predstavnykamy-mizhnarodnoyi-fundacziyi-rozvytku/>

Meeting with representatives of the International Development Foundation

On December 26, 2023, at the Institute of Professional Education of the National Academy of Pedagogical Sciences of Ukraine, a management meeting was held with representatives of the USAID Project "Economic Support of Ukraine" and the NGO "International Development Foundation" within the framework of the "Development of Labor Potential for Ukraine" project, Snizhana LEU-SEVERYENKO and Anastasia BARTSYTSKA. During the meeting, a Memorandum of Understanding was signed between the Institute of Vocational Education of the National Academy of Sciences of Ukraine and the NGO "International Development Foundation" with the aim of organizing, during January-February 2024, on the basis of the Institute of Vocational Education of the National Academy of Sciences of Ukraine, advanced training courses for teaching staff of professional (vocational and technical) institutions of education from four relevant content modules: "Development of career and entrepreneurial competence of those acquiring professional (vocational and technical) education"; "Factors and conditions for the development of public-private partnership in the field of professional (vocational and technical) education for the recovery of the economy of Ukraine"; "Technologies of management of the competitiveness of the institution of professional (vocational and technical) education"; "Methodology for the development of eco-oriented educational cases for the training of future specialists in the construction, agricultural and restaurant industries."

Рис.8. Співпраця з проектом USAID «Економічна підтримка України» та ГО «Міжнародна фундація розвитку» у рамках реалізації проекту «Розвиток трудового потенціалу для України»

8.2. *Проведення тренінгу «Організація системи консультування в закладах професійної (професійно-технічної) освіти» в межах проекту Агенції допомоги США «Економічна підтримка Східної України» (USAID) / Conducting a training on “Organization of a counseling system in vocational (vocational-technical) education institutions” within the framework of the USAID project “Economic Support for Eastern Ukraine”.*

Навчальний захід щодо кращих практик Центрів
працевлаштування/розвитку кар’єри (14-15 листопада 2019 р.,
м. Краматорськ). Тренер: Єршова Л.М.
(<https://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/735406/> С. 117)

8.3. *Публікація науковими співробітниками лабораторії матеріалів на сайтах глобальних інформаційно-аналітичних компаній / Publication of materials by researchers of the laboratory on the websites of global information and analytical companies*

8.3.1. Elsevier

Klymenko, M., Bazyl, L., Orlov, V., & Rulievskaya, T. (2021). Economic prerequisites for the development of the ecological culture of future transport professionals. *Financial and credit activity: problems of theory and practice*, 3(38),

530-537.

record/WOS:000674620700052

[https://www.webofscience.com/wos/woscc/full-](https://www.webofscience.com/wos/woscc/full-record/WOS:000674620700052)

Klymenko, M., Bazyl, L., Orlov, V., & Rulievskaya, T. (2021). Economic prerequisites for the development of the ecological culture of future transport professionals. *Financial and credit activity: problems of theory and practice*, 3(38), 530-537.

record/WOS:000654768000050

[https://www.webofscience.com/wos/woscc/full-](https://www.webofscience.com/wos/woscc/full-record/WOS:000654768000050)

8.3.2. Springer

Titova, O., Ishchenko, T., Yershova, L., Bazyl, L., & Kruchek, V. (2023). Entrepreneurial Mindset Development in Engineering Students Through a Business Canvas Approach. In: Ivanov, V., Trojanowska, J., Pavlenko, I., Rauch, E., Pitel', J. (Eds.), *Advances in Design, Simulation and Manufacturing VI. DSMIE 2023*. Lecture Notes in Mechanical Engineering. Springer, Cham. (pp. 400-409)
https://doi.org/10.1007/978-3-031-32767-4_38

8.3.3. Clarivate. Web of Conferences

Aliksieieva, S., Yershova, L., Kravets, S., Lapshyna, O. & Odnoroh, H. (2021). Self-education and self-management to develop entrepreneurship competence in future professionals. In V. Hamaniuk, S. Semerikov & Yu. Shramko (red.), *SHS Web of Conferences*, Vol. 104, 03002. Second International Conference on History, Theory and Methodology of Learning (ICHTML 2021).
<https://doi.org/10.1051/shsconf/202110403002>

[https://www.shs-](https://www.shs-conferences.org/articles/shsconf/abs/2021/15/shsconf_ichtml2021_03002/shsconf_ichtml2021_03002.html)

[conferences.org/articles/shsconf/abs/2021/15/shsconf_ichtml2021_03002/shsconf_ichtml2021_03002.html](https://www.shs-conferences.org/articles/shsconf/abs/2021/15/shsconf_ichtml2021_03002/shsconf_ichtml2021_03002.html)

9. Підтвердження широкого використання результатів науковою та освітньою спільнотою) / Confirmation of the wide use of the results by the scientific and educational community)

До Е-бібліотеки НАПН України лабораторією професійної кар'єри завантажено 141 ресурс з проблем розвитку підприємницької і кар'єрної компетентностей, зафіксовано 16277 їх скачувань і значну кількість завантажень основної продукції (навчальний посібник – 33634 методичний посібник – 1389; методичні рекомендації – 2488). Інтерес до наукових результатів лабораторії засвідчують: статистика Google Академії (4126 цитувань; h-індекс – 27; h-10 – 106); участь педагогів у навчальних вебінарах (38 сертифікатів) та інших масових заходів (близько 100 на кожному). Відкрито сторінку лабораторії на YouTube-каналі Інституту, завантажено 11 відеоматеріалів, зафіксовано 10044 їх перегляди.

Рекомендації з підготовки молоді до підприємництва використовувалися партнерськими закладами освіти, що відображено на їхніх сайтах і у звітних матеріалах всеукраїнських експериментів. Отримано 17 довідок про впровадження результатів.

The laboratory of professional career uploaded 141 resources on the problems of development of entrepreneurial and career competencies to the E-library of NAES of Ukraine, recorded 16277 of their downloads and a significant number of downloads of the main products (textbook – 33634 methodical manual – 1389; methodological recommendations – 2488). Interest in the scientific results of the laboratory is evidenced by: Google Academy statistics (4126 citations; h-index – 27; h-10 – 106); participation of teachers in training webinars (38 certificates) and other mass events. The laboratory page was opened on the Institute's YouTube channel, 11 video materials were uploaded, and 10044 of their views were recorded. The recommendations for preparing young people for entrepreneurship have been used by partner educational institutions, as reflected on their websites, which is reflected on their websites. 17 certificates of implementation of the results have been received.

9.1. Представлення публікацій з підготовки молоді до підприємництва в Електронній бібліотеці НАПН України / Presentation of publications on training youth for entrepreneurship in the Electronic Library of the National Academy of Educational Sciences of Ukraine

- кількість завантажених у 2019-2023 рр. ресурсів – 141 (Рис.9);

- кількість скачувань продукції по темі «Теоретичні і методичні основи підготовки майбутніх кваліфікованих кадрів до підприємницької діяльності в умовах розвитку малого бізнесу» (2019–2021; 0119U002047» – 16277 (Рис.10); по темі «Теоретичні й методичні основи консультування з молодіжного підприємництва у закладах професійної (професійно-технічної) освіти» (2022-2024; 22U000541» – 4686 (Рис.11).

Перегляд за роком та за установою Лабораторія професійної кар'єри

[pin missing: url] [pin missing: url]

- [Національна академія педагогічних наук України](#) (276)
 - [Інститут професійної освіти](#) (276)
 - [Лабораторія професійної кар'єри](#) (276)

Будь ласка, виберіть значення для перегляду із списку нижче.

- [2024](#) (29)
- [2023](#) (60)
- [2022](#) (33)
- [2021](#) (26)
- [2020](#) (11)
- [2019](#) (11)
- [2018](#) (25)
- [2017](#) (34)
- [2016](#) (17)
- [2015](#) (7)
- [2014](#) (4)
- [2013](#) (18)
- [2001](#) (1)

Рис.9. Кількість завантажених у 2019-2023 рр. ресурсів у профіль лабораторії професійної кар'єри ІПО НАПН України

Рис.10. Кількість скачувань продукції по темі «Теоретичні і методичні основи підготовки майбутніх кваліфікованих кадрів до підприємницької діяльності в умовах розвитку малого бізнесу» (2019–2021; 0119U002047»

Рис.11. Кількість скачувань продукції по темі «Теоретичні й методичні основи консультивання з молодіжного підприємництва у закладах професійної (професійно-технічної) освіти» (2022-2024; 22U000541

Рис.12. Статистичний звіти лабораторії професійної кар'єри в Електронній бібліотеці НАПН України

9.2. *Інтерес наукової і науково-педагогічної спільноти до видань з проблем підготовки молоді до підприємницької діяльності / Interest of the scientific and scientific-pedagogical community in publications on the problems of training youth for entrepreneurship*

Інтерес наукової і науково-педагогічної спільноти до видань з проблеми розвитку підприємницької компетентності виявляється через показники Google Scholar: 4126 цитувань; h-індекс – 27; h-10 – 106)⁵ (Рис.13).

Рис.13. Показники Google Scholar лабораторії професійної кар'єри ІПО НАПН України в Google Академії

⁵ <https://scholar.google.com.ua/citations?user=S1e7NLsAAAAJ&hl=ru>

9.3. *Інтерес цільової аудиторії до основної видавничої продукції з проблем / Interest of the target audience in the main publishing products on the problems*

Інтерес цільової аудиторії до основної продукції з проблем підготовки здобувачів професійної освіти до відкриття і ведення власної справи висвітлено в таблиці 3.

Таблиця 3

Інтерес цільової аудиторії до основної продукції з проблем підготовки молоді до підприємницької діяльності (2019-2023 рр.)

Назва видання	URL	Кількість скачувань
Базиль, Л.О., Байдулін, В.Б., Гриценко, І.А., Єршова, Л.М., Орлов, В.Ф., Савченко, М.О., Теловата, М.Т., & Тітова, О.А. (2022). Підготовка майбутніх кваліфікованих робітників до молодіжного підприємництва: довідник . Київ: Інститут професійної освіти НАПН України.	http://lib.iitta.gov.ua/733742/	247
Базиль, Л.О., Байдулін, В.Б., Гриценко, І.А., Єршова, Л.М., Орлов, В.Ф., Савченко, М.О., Теловата, М.Т., Тітова, О.А. (ред.) (2022). Молодіжне підприємництво в умовах воєнного стану: практичний порадник . Київ: Інститут професійної освіти НАПН України.	https://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/735025	325
Закатнов, Д. О. (ред.), Байдулін, В. Б., Ваніна, Н. М., Гриценко, І. А., Єршова, Л. М., Закатнов, Д. О., & Савченко, М. О. (2023). Консультування здобувачів професійної освіти з молодіжного підприємництва для повоєнного відновлення економіки України: методичний посібник . Київ: Інститут професійної освіти НАПН України.	https://lib.iitta.gov.ua/738714/	224
Гриценко, І. А., Байдулін, В. Б., & Савченко, М. О. (2021). Від бізнес-ідеї – до підприємницького успіху: Метод. рекомендації . Житомир: «Полісся».	https://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/728126/	2488
Алексеева, С. В., Базиль, Л. О., Байдулін, В. Б., Гриценко, І. А., Єршова, Л. М., Закатнов, Д. О., Орлов, В. Ф., & Сохацька, Г. В. (2021). Основи економічної грамотності та підприємництва: навчальний посібник / Житомир: “Полісся”.	https://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/729005/	3363
Алексеева, С.В., Базиль, Л.О., Байдулін, В.Б., Гриценко, І.А., Закатнов, Д.О., Єршова, Л.М., Орлов, В.Ф., & Сохацька, Г.М. (2021). Підприємницька компетентність майбутніх фахівців: методичний посібник . Київ: Ін-т проф.-тех. освіти НАПН України.	https://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/728893/	1389

Алексеева, С. В., Базиль, Л. О., Гриценко, І. А., Єршова, Л. М., Закатнов, Д. О., Орлов, В. Ф., & Сохаська, Г. В. (2020). Підготовка майбутніх кваліфікованих кадрів до підприємницької діяльності в умовах розвитку малого бізнесу: теорія і практика: *монографія*. Житомир: "Полісся". <https://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/724963/>

[988](#)

9.4. *Интерес цільової аудиторії до масових заходів з проблем підготовки молоді до підприємницької діяльності / Interest of the target audience in mass events on the problems of training youth for entrepreneurship*

Наукові результати презентовано на 73 масових заходах, інформація про які ґрунтовно висвітлена у звітах Інституту, монографії «Теоретичні і методичні основи підготовки майбутніх кваліфікованих кадрів до підприємницької діяльності в умовах розвитку малого бізнесу» (2023)⁶. монографії «Діяльність Інституту професійної освіти НАПН України у 2023 році»⁷; інформаційно-аналітичних матеріалах до звіту Інституту професійної освіти НАПН України на засіданні Президії НАПН України від 16 травня 2024 року⁸; матеріалах експерименту всеукраїнського рівня⁹; на офіційному сайті Інституту (Новини).

Основні наукові результати презентовано на 73 масових заходах, що охарактеризовані у

9.5. *Интерес цільової аудиторії до педагогічних інновацій з проблем підготовки молоді до підприємницької діяльності на YouTube-каналі ІПО НАПН України / Interest of the target audience in pedagogical innovations on the problems of preparing young people for entrepreneurial activity on the YouTube channel of the Institute of Vocational Education of NAES of Ukraine*

Відкрито сторінку лабораторії професійної кар'єри на YouTube-каналі ІПО НАПН України, де оприлюднено 11 відеоматеріалів і зафіксовано 10044 їх перегляди (Рис.14). Середня кількість переглядів одного відео – 115. Найбільше переглядів (8900) мало підсумкове засідання Міжнародної конференції, де оприлюднювалися результати секції 1 «Соціально-економічні аспекти професійної освіти в умовах сталого розвитку».

⁶ URL: <https://conference.ivet.edu.ua/index.php/1/issue/view/978-617-95325-0-4/8> С. 95-118.

⁷ <https://conference.ivet.edu.ua/index.php/1/issue/view/19> С. 153-188

⁸ Науково-методичне забезпечення експериментальної роботи в закладах професійної (професійно-технічної) та фахової передвищої освіти (2019–2024): інформаційно-аналітичні матеріали до звіту Інституту професійної освіти НАПН України на засіданні Президії НАПН України від 16 травня 2024 р./за ред. В.О. Радкевич, Л.М. Єршової. Київ: ІПО НАПН України, 2024.74 с. Інноваційна професійна освіта. Випуск 3(16). С. 8. URL: <https://conference.ivet.edu.ua/index.php/1/issue/view/15/14>

⁹ Формування готовності майбутніх кваліфікованих робітників до підприємницької діяльності: матеріали експерименту всеукраїнського рівня (2019-2021) / Інститут професійної освіти НАПН України; за ред. Єршової Л.М., Шевчук Л.І., Шамралуєк О.Л.. Київ: ІПО НАПН України, 2022. 325с. Інноваційна професійна освіта. Випуск 2(3). С. 309

Рис.14. Сторінка лабораторії професійної кар'єри на каналі YouTube ІПО НАПН України
 URL: https://www.youtube.com/playlist?list=PLMwe60BAwBNY0bgJ_8VcBBKlmKMSv9w4A

9.6. Підготовка учасників інноваційної освітньої діяльності всеукраїнського рівня до використання інновацій з розвитку в майбутніх кваліфікованих робітників підприємницької компетентності й готовності до підприємницької діяльності / *Preparation of participants of innovative educational activities of the all-Ukrainian level to use innovations for the development of future qualified workers' entrepreneurial competence and readiness for entrepreneurial activity*

ІПО НАПН України було проведено 11 експериментів з формування кар'єрної і підприємницької компетентностей майбутніх фахівців, у ході яких підготовлено й експериментально перевірено результативність педагогічної системи підготовки молоді до підприємництва, концепції, методики консультування з молодіжного підприємництва, технологій: розвитку ділової активності майбутніх кваліфікованих кадрів, їх фінансової грамотності, формування здатності до продуктивної проектної діяльності та ефективного самоменеджменту; апробовано 3 монографії, 3 посібники, 7 методичних рекомендацій, збірник дидактичних розробок¹⁰. За результатами експериментів

¹⁰ Науково-методичне забезпечення експериментальної роботи в закладах професійної (професійно-технічної) та фахової передвищої освіти(2019–2024): інформаційно-аналітичні матеріали до звіту Інституту професійної освіти НАПН України на засіданні Президії НАПН

доведено зростання активності й готовності здобувачів освіти до підприємницької діяльності, розуміння ними бюджетоформуючої ролі підприємництва і його внеску в економічну безпеку країни. Важливим завданням лабораторіє є підготовка учасників інноваційної освітньої діяльності до впровадження в освітній процес розроблених педагогічних інновацій. Така підготовка здійснювалася в рамках планів роботи лабораторії професійної кар'єри й засвідчена відповідними сертифікатами, виданими як для закладів освіти, так і персонально для 38 учасників творчих груп із зазначенням кількості відпрацьованих кредитів ECTS (Рис.15)

Рис. 15. Зразок сертифіката учасника інноваційної освітньої діяльності всеукраїнського рівня, що здійснювалася за науковим керівництвом ІПО НАПН України¹¹

України від 16 травня 2024 р./за ред. В.О. Радкевич, Л.М.Єршової. Київ: ІПО НАПН України, 2024.74 с. Інноваційна професійна освіта. Випуск 3(16). С. 8. URL: <https://conference.ivet.edu.ua/index.php/1/issue/view/15/14>

¹¹Сертифікати учасників інноваційної освітньої діяльності всеукраїнського рівня: <https://conference.ivet.edu.ua/index.php/1/issue/view/978-617-95325-0-4/8%20,%20%D1%81.%2095-118> С. 121-122

9.7. Уплив наукових результатів на освітній процес закладів професійної (професійно-технічної) освіти / *The impact of scientific results on the educational process of vocational education institutions*

Рекомендації щодо розвитку підприємницької компетентності висвітлено в таких виданнях:

Теоретичні і методичні основи підготовки майбутніх кваліфікованих кадрів до підприємницької діяльності в умовах розвитку малого бізнесу: монографія / Інститут професійної освіти НАПН України; Алексєєва С.В., Базиль Л.О., Байдулін В.Б., Гриценок І.А., Єршова Л.М., Закатнов Д.О., Орлов В.Ф., Сохацька Г.В.; за наук. ред. Закатнова Д.О. Київ: ІПО НАПН України, 2023.179с. – Інноваційна професійна освіта. Випуск 1(8). С. 166-167.¹²

Професійна (професійно-технічна) та фахова передвища освіта : інформаційно-аналітичні матеріали / За наук. ред. В. О. Радкевич, Л.М. Єршової. Житомир: «Полісся», 2021. 178 с. С. 64-65.¹³

Професійна (професійно-технічна) та фахова передвища освіта: інформаційно-аналітичні матеріали / За наук. ред. В. О. Радкевич, Л. М. Єршової. Житомир: «Полісся», 2019. 232 с. С. 75-76¹⁴. (Розділ II. Проектування системи консультування з професійної кар'єри учнів закладів професійної (професійно-технічної) освіти).

Упливи наукових результатів на освітній процес закладів професійної (професійно-технічної) освіти оприлюднено у звітах про завершення експериментів всеукраїнського рівня «Організаційно-педагогічні умови створення і функціонування Центру професійної кар'єри учнівської молоді» (накази МОН України № 259 від 19.03.2022 р.; № 45 від 17.01.2023), що проводилися під науковим керівництвом Л. Єршової.

9.7.1. ДНЗ «Черкаський професійний автодорожній ліцей» / *State Educational Institution "Cherkasy Professional Road Lyceum"*

До дисципліни «Технології (Організація автосервісу)» додано навчальні модулі «Основи галузевої економіки та підприємницької діяльності», «Маркетинг у діяльності підприємства», розроблено їх методичне забезпечення. До навчальних планів з підготовки кваліфікованих робітників з професій

¹² URL: <https://conference.ivet.edu.ua/index.php/1/issue/view/978-617-95325-0-4/8> С. 95-118

¹³ URL: <http://surl.li/dcjfgc>

¹⁴ URL: <http://surl.li/pqdbbv>

«Слюсар з ремонту колісних транспортних засобів» та «Водій автотранспортних засобів» введено додаткові предмети «Організація автосервісу» та «Вантажні автомобільні перевезення», розроблено відповідні програми та навчально-методичне забезпечення. Підприємницьку компетентність включено до освітніх програм з професій «Слюсар з ремонту колісних транспортних засобів», «Рихтувальник кузовів», «Слюсар з ремонту дорожньо-будівельних машин і тракторів», «Машиніст дорожньо-будівельних машин і тракторів», «Майстер з діагностики та налагоджування електронного устаткування автомобільних засобів»¹⁵.

9.7.2. ДНЗ «Вінницький центр професійно-технічної освіти переробної промисловості» / *State Educational Institution "Vinnytsia Center for Vocational and Technical Education of the Processing Industry"*

У процесі вивчення предмету «Основи галузевої економіки і підприємництва», до вивчення теми «Основи підприємництва у сфері ресторанного господарства» включено низку питань (теоретичні відомості щодо підприємницької діяльності; бізнес-план та його структура; фінансова грамотність; розвиток власного бренду та створення бізнес-плану); кінцевим результатом курсу є презентація бізнес-ідей відкриття підприємств ресторанного господарства та переробної промисловості; у програмі загальноосвітньої підготовки з предмета «Громадянська освіта» передбачено теми з фінансової грамотності та підприємництва; до проведення уроків залучаються працівники Приват-банку, які знайомлять учнів з новинками банківської сфери та яким чином можна знайти кошти для створення власної справи; у процесі вивчення предмета «Техніка пошуку роботи», передбачено ознайомлення з технологіями самоменеджменту, виконання завдання щодо складання резюме; до роботи Центру кар'єри включено програму психологічного діагностування особистості з метою складання психологічного автопортрету, побудови стратегії саморозвитку, формування траєкторії підприємницького успіху; організовано низку позааудиторних заходів з метою підвищення інтересу до підприємницької діяльності (участь у спеціалізованих гуртках і клубах, організація та проведення диспутів, круглих столів, семінарів, «майстер-класів», вікторин, участь у науково-практичних конференціях, конкурсах; випуск журналів і газет)¹⁶

9.7.3. ДНЗ «Львівське вище професійне художнє училище» / *State Educational Institution "Lviv Higher Professional Art School"*

Запроваджено вивчення предметів «Основи підприємництва і менеджменту», «Основи менеджменту і маркетингу», введеного до навчальних

¹⁵ URL: file:///C:/Users/Deluxe/Downloads/661695aa6f1ea653873269.pdf С. 9.

¹⁶ URL: file:///C:/Users/Deluxe/Downloads/661695aa6f1ea653873269.pdf С. 9-10.

планів як додатковий освітній компонент (для формування підприємницької компетентності кваліфікованих робітників з професій: живописець, флорист, вітражник)¹⁷

9.7.4. ДНЗ «Одеське вище професійне училище торгівлі та технологій харчування» / *State Educational Institution "Odessa Higher Professional School of Trade and Food Technologies"*

Розроблено та впроваджено програму та навчально-методичне забезпечення спецкурсу «Основи підприємництва». Оновлено зміст тем «Менеджмент малого бізнесу», «Основи маркетингу» з урахуванням специфіки професійної підготовки майбутніх кваліфікованих робітників для сфери торгівлі і громадського харчування¹⁸.

9.7.5. ДНЗ «Регіональний центр професійної освіти швейного виробництва та сфери послуг Харківської області» / *State Educational Institution "Regional Center for Vocational Education of the Clothing Industry and Services of the Kharkiv Region"*

Запроваджено вивчення предмета «Основи підприємництва, розроблено його комплексно-методичне забезпечення. Розроблено та впроваджено навчальний план, програму й методичне забезпечення навчального модуля «Основи підприємницької діяльності» предмета «Технології». Запроваджено вивчення предмета «Основи підприємництва», введеного до навчальних планів як додатковий освітній компонент (для формування підприємницької компетентності кваліфікованих робітників з професій: кравець, перукар (перукар-модельєр), кухар; кондитер)¹⁹.

9.7.6. ДНЗ «Вище професійне училище № 11 м. Хмельницького»

Розроблено програму авторського спецкурсу «Основи підприємництва» обсягом 40 годин, яка включає шість тем: «Логістика підприємницької діяльності», «Від ідеї до бізнес – стратегії», «Ефективні комунікації. Психологія ведення бізнесу», «Основи менеджменту», «Основи маркетингу», «Основи бізнес-планування». Вивчення кожної теми завершується тестовим контролем знань. Розроблено й упроваджено навчально-методичний комплекс «Основи підприємництва» (<https://cutt.ly/UjbtmрA>), який уміщує програму курсу та навчальний контент для учнів, методичні матеріали для проведення занять. Створено учнівський бізнес-центр. Відвідано серію навчальних і презентаційних вебінарів Інституту професійної освіти НАПН України. Розроблено й реалізовано просвітницьку програму «Тренінг з формування підприємницьких навичок та навичок планування власної кар'єри у здобувачів освіти закладів П(ПТ)О на

¹⁷ URL: file:///C:/Users/Deluxe/Downloads/661695aa6f1ea653873269.pdf С. 10

¹⁸ URL: file:///C:/Users/Deluxe/Downloads/661695aa6f1ea653873269.pdf С. 10

¹⁹ URL: file:///C:/Users/Deluxe/Downloads/661695aa6f1ea653873269.pdf С. 10

етапі професійного становлення (психологічний практикум)». Створено скриньку порад для здобувачів освіти²⁰, де розміщено мотиваційні відеоролики та практичні поради до кожної теми заняття. Завдяки проведеному психологічному практикуму учні створили автопортрети майбутнього підприємця, набули навичок планування власної кар'єри, здатності до реалізації кар'єрного успіху та професійного самовдосконалення²¹.

9.8. Довідки про впровадження результатів наукового дослідження «Теоретичні і методичні основи підготовки майбутніх кваліфікованих кадрів до підприємницької діяльності в умовах розвитку малого бізнесу» (2019-2021; 0119U002047) / Certificates on the implementation of the results of the research “Theoretical and methodological foundations of training future qualified personnel for entrepreneurship in the context of small business development” (2019-2021; 0119U002047)

Таблиця 4

**Перелік довідок
про впровадження результатів наукового дослідження**

№ п/п	Назва об'єкту впровадження	Дата
1.	ДНЗ «Одеське вище професійне училище торгівлі та технологій харчування»	15.04.2022
2.	Криворізький професійний гірничо-технологічний ліцей (КПГТЛ)	11.05.2022
3.	Науково-методичний центр професійно-технічної освіти і підвищення кваліфікації інженерно-педагогічних працівників у Хмельницькій області	20.09.2022
4.	ДНЗ «Катюжанське вище професійне училище»	07.09.2022
5.	ДНЗ «Вінницький центр професійно-технічної освіти переробної промисловості»	15.09.2022
6.	ДНЗ «Вище професійне училище» №11 м. Хмельницького»	16.09.2022
7.	Володимир-Волинський центр професійної освіти	05.10.2022
8.	ДНЗ «Львівське вище професійне художнє училище»	2022

²⁰ Скринька порад для здобувачів освіти ДНЗ "ВПУ №11 м. Хмельницького". URL: <https://padlet.com/ddnzvpukhm/11-p83rx2vu9rd8fl7m>

²¹Формування готовності майбутніх кваліфікованих робітників до підприємницької діяльності: матеріали експерименту всеукраїнського рівня (2019-2021) / Інститут професійної освіти НАПН України; за ред. Єршової Л.М., Шевчук Л.І., Шамралюк О.Л.. Київ: ІПО НАПН України, 2022. 325с – Інноваційна професійна освіта. Випуск 2(3). URL: <https://conference.ivet.edu.ua/index.php/1/issue/view/3/3> С. 315-316; 318-319.

9.	Навчально-методичний центр професійно-технічної освіти у Дніпропетровській області	у	27.01.2023
10.	Навчально-методичний центр професійно-технічної освіти у Луганській області	у	27.01.2023
11.	Навчально-методичний центр професійно-технічної освіти у Донецькій області	у	30.01.2023
12.	ДНЗ «Козельський центр професійно-технічної освіти»		31.01.2023
13.	Професійно-технічне училище №27 м. Берестечко		01.02.2023
14.	ДПТНЗ «Луцьке вище професійне училище будівництва та архітектури»		07.02.2023
15.	ДНЗ «Регіональний центр професійної освіти швейного виробництва та сфери послуг Харківської області»		15.05.2023
16.	ДНЗ «Черкаський професійний автодорожній ліцей»		16.05.2023
17.	Науково-методичний центр професійно-технічної освіти у Харківській області		19.05.2023

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
НАУКОВО-МЕТОДИЧНИЙ ЦЕНТР
ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧОЇ ОСВІТИ ТА ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ
ПЕДАГОГІЧНО-МЕТОДИЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ У ХМЕЛЬНИЦЬКІЙ ОБЛАСТІ
ЗКПО 22771726 розрахунковий рахунок
UA598201720343110002000018290.UA758201720343101002200018290
в ДКСУ у м. Київ МФО 820172

E-mail: hm_nmc@ukr.net Тел./факс (0382) 67-43-33, 67-54-44
вул. Інститутська, 10, м. Хмельницький, 29016

20.09.2022 р. № 01-36/49

Директору Інституту
професійної освіти
НАПН України
Радкевич В.О.

Довідка

Надана Інституту професійної освіти НАПН України в тому, що для підготовки і структурування нормативної документації та навчального матеріалу, а також для підготовки та проведення відповідних науково-практичних заходів, що проводяться на базі нашого закладу, викладачами та методистами використовується наступна наукова продукція, розроблена співробітниками лабораторії професійної кар'єри:

електронне наукове видання: Алексеева С. В., Базиль Л. О., Гриценко І. А., Ершова Л. М., Закатнов Д. О., Орлов В. Ф. & Сохацька Г. В. (2020). Підготовка майбутніх кваліфікованих кадрів до підприємницької діяльності в умовах розвитку малого бізнесу: теорія і практика: *монографія*. Житомир: Полісся. (12 авт.арк.);

Гриценко, І.А., Байдулін, В.Б., & Савченко, М.О. (2021). Від бізнес-ідеї до підприємницького успіху: *методичні рекомендації*. Житомир: Полісся, (5 авт.арк.);

Алексеева, С.В., Базиль, Л.О., Байдулін, В.Б., Гриценко, І.А., Закатнов, Д.О., Ершова, Л.М., Орлов, В.Ф., & Сохацька, Г.М., Теловата М.Т. (Ред.). (2021). Підприємницька компетентність майбутніх фахівців: *методичний посібник*. Житомир: Полісся. (12 авт.арк.);

Алексеева, С.В., Базиль, Л.О., Байдулін, В.Б., Гриценко, І.А., Ершова, Л.М., Орлов, В.Ф., & Сохацька, Г.М. (2021). Основи економічної грамотності та підприємництва: *навчальний посібник*. Житомир: Полісся. (Лист Державної наукової установи «Інститут модернізації змісту освіти» МОН України №22.1/12-Г-1024 від 23.11.2020 р.) (9 авт. арк.; підготовлений у 2020 р., опублікований у 2021 р.).

Для ознайомлення із науковими розробками та результатами наукових досліджень співробітників лабораторії професійної кар'єри ми використовуємо електронні ресурси офіційного сайту Інституту професійної освіти НАПН України (лабораторія професійної кар'єри) та базу Електронної бібліотеки НАПН України:

№/п	Найменування продукції, рік видання	Електронна адреса Електронної бібліотеки НАПН України
1.	<i>електронне наукове видання:</i> Алексєва С. В., Базиль Л. О., Грищенко І. А., Сришова Л. М., Закатнов Д. О., Орлов В. Ф. & Сохачька Г. В. (2020). Підготовка майбутніх кваліфікованих кадрів до підприємницької діяльності в умовах розвитку малого бізнесу: теорія і практика: <i>монографія</i> . Житомир: Полісся.	http://lib.iitta.gov.ua/724963/
2.	Грищенко, І.А., Байдулін, В.Б., & Савченко, М.О. (2021). Від бізнес-ідеї до підприємницького успіху: <i>методичні рекомендації</i> . Житомир: Полісся.	http://lib.iitta.gov.ua/728126/
3.	Алексєва, С.В., Базиль, Л.О., Байдулін, В.Б., Грищенко, І.А., Закатнов, Д.О., Сришова, Л.М., Орлов, В.Ф., & Сохачька, Г.М., Теловага М.Т. (Ред.). (2021). Підприємницька компетентність майбутніх фахівців: <i>методичний посібник</i> . Житомир: Полісся.	http://lib.iitta.gov.ua/728893/
4.	Алексєва, С.В., Базиль, Л.О., Байдулін, В.Б., Грищенко, І.А., Сришова, Л.М., Орлов, В.Ф., & Сохачька, Г.М. (2021). Основи економічної грамотності та підприємництва: <i>навчальний посібник</i> . Житомир: Полісся.	http://lib.iitta.gov.ua/729005/

Директор

Людмила ШЕВЧУК

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
Науково-методичний центр професійно-технічної освіти
у Харківській області

61121, м. Харків, вул. Владислава Зубенка, 37	тел.: (0572) 69-32-79; тел. (0572) 64-68-60 e-mail: pr.nmc@ptukh.org.ua
код 14073356, р/р UA69E201720343170001000013980 Держказначейська служба України м.Київ МФО 820172	

19.05.2023 №169 вс

Директору Інституту професійної освіти НАПН України Радкевич В.О.

Довідка

Надана лабораторії професійної кар'єри Інституту професійної освіти НАПН України в тому, що для розвитку підприємницької компетентності учнівської молоді й готовності майбутніх фахівців до відкриття і ведення власної справи, а також для підготовки і проведення відповідних науково-практичних заходів методистами Науково-методичного центру професійно-технічної освіти у Харківській області використовується наступна наукова продукція, оприлюднена на офіційному сайті ІПО НАПН України та в електронній бібліотеці НАПН України:

№з/п	Найменування продукції, рік видання	Електронна адреса Електронної бібліотеки НАПН України
1.	<i>електронне наукове видання: Алексеева С. В., Базиль Л. О., Гриценко І. А., Єршова Л. М., Закатнов Д. О., Орлов В. Ф. & Сохаська Г. В. (2020). Підготовка майбутніх кваліфікованих кадрів до підприємницької діяльності в умовах розвитку малого бізнесу: теорія і практика: монографія. Житомир: Полісся.</i>	http://lib.iitta.gov.ua/724963/
2.	<i>Гриценко, І.А., Байдулін, В.Б., & Савченко, М.О. (2021). Від бізнес-ідеї до підприємницького успіху: методичні рекомендації. Житомир: Полісся.</i>	http://lib.iitta.gov.ua/728126/
3.	<i>Алексеева, С.В., Базиль, Л.О., Байдулін, В.Б., Гриценко, І.А., Закатнов, Д.О., Єршова, Л.М., Орлов, В.Ф., & Сохаська, Г.М., Теловата М.Т. (Ред.).</i>	http://lib.iitta.gov.ua/728893/
	<i>(2021). Підприємницька компетентність майбутніх фахівців: методичний посібник. Житомир: Полісся.</i>	
4.	<i>Алексеева, С.В., Базиль, Л.О., Байдулін, В.Б., Гриценко, І.А., Єршова, Л.М., Орлов, В.Ф., & Сохаська, Г.М. (2021). Основи економічної грамотності та підприємництва: навчальний посібник. Житомир: Полісся.</i>	http://lib.iitta.gov.ua/729005/

Директор

Наталія СОЛОГУБ, 068-992-11-63

Тетяна РУСЛАНОВА

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ, НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ
ДЕРЖАВНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД
«ВНЦЕ ПРОФЕСІЙНЕ УЧИЛИЩЕ № 11 м. ХМЕЛЬНИЦЬКОГО»
вул. Тернопільська, 15/2, м. Хмельницький, 29016 тел./факс (0382) 67-01-86
E-mail: upn1khm@ukr.net Код ЄДРПОУ 02548372

Від 16.09.2022р. № 01-09/185

Директору Інституту
професійної освіти
НАПН України
Радкевич В.О.

Довідка

Надава Інституту професійної освіти НАПН України в тому, що для підготовки і структурування нормативної документації та навчального матеріалу, а також для підготовки та проведення відповідних науково-просвітницьких заходів, що проводитимуться на базі нашого закладу, педагогічними працівниками використовується наступна наукова продукція, розроблена співробітниками лабораторії професійної кар'єри:

електронне наукове видання: Алексеева С.В., Базиль Л.О., Гриценко І.А., Ершова Л.М., Закатнов Д.О., Орлов В.Ф. & Сохавька Г.В. (2020). Підготовка майбутніх кваліфікованих кадрів до підприємницької діяльності в умовах розвитку малого бізнесу: теорія і практика: *монографія*. Житомир: Полісся. (12 авт.арк.);

Гриценко, І.А., Байдулін, В.Б., & Савченко, М.О. (2021). Від бізнес-ідеї до підприємницького успіху: *методичні рекомендації*. Житомир: Полісся, (5 авт.арк.);

Алексеева, С.В., Базиль, Л.О., Байдулін, В.Б., Гриценко, І.А., Закатнов, Д.О., Ершова, Л.М., Орлов, В.Ф., & Сохавька, Г.М., Телювата М.Т. (Ред.). (2021). Підприємницька компетентність майбутніх фахівців: *методичний посібник*. Житомир: Полісся. (12 авт.арк.);

Алексеева, С.В., Базиль, Л.О., Байдулін, В.Б., Гриценко, І.А., Ершова, Л.М., Орлов, В.Ф., & Сохавька, Г.М. (2021). Основи економічної грамотності та підприємництва: *навчальний посібник*. Житомир: Полісся. (Лист Державної наукової установи «Інститут модернізації змісту освіти» МОН України №22.1/12-Г-1024 від 23.11.2020 р.) (9 авт. арк.; підготовлений у 2020 р., опублікований у 2021 р.).

Для ознайомлення із науковими розробками та результатами наукових досліджень співробітників лабораторії професійної кар'єри ми використовуємо електронні ресурси офіційного сайту Інституту професійної освіти НАПН

України (лабораторія професійної кар'єри) та базу Електронної бібліотеки НАНН України:

№/п	Найменування продукції, рік видання	Електронна адреса Електронної бібліотеки НАНН України
1.	<i>електронне наукове видання:</i> Алексєва С. В., Базиль Л. О., Гриценюк І. А., Єршова Л. М., Захатнов Д. О., Орлов В. Ф. & Сохачька Г. В. (2020). Підготовка майбутніх кваліфікованих кадрів до підприємницької діяльності в умовах розвитку малого бізнесу: теорія і практика; <i>монографія</i> . Житомир: Полісся.	http://lib.iitta.gov.ua/724963/
2.	Гриценюк, І.А., Байдулін, В.Б., & Савченко, М.О. (2021). Від бізнес-ідеї до підприємницького успіху: <i>методичні рекомендації</i> . Житомир: Полісся.	http://lib.iitta.gov.ua/728126/
3.	Алексєва, С.В., Базиль, Л.О., Байдулін, В.Б., Гриценюк, І.А., Захатнов, Д.О., Єршова, Л.М., Орлов, В.Ф., & Сохачька, Г.М., Теловага М.Т. (Ред.). (2021). Підприємницька компетентність майбутніх фахівців: <i>методичний посібник</i> . Житомир: Полісся.	http://lib.iitta.gov.ua/728893/
4.	Алексєва, С.В., Базиль, Л.О., Байдулін, В.Б., Гриценюк, І.А., Єршова, Л.М., Орлов, В.Ф., & Сохачька, Г.М. (2021). Основи економічної грамотності та підприємництва: <i>навчальний посібник</i> . Житомир: Полісся.	http://lib.iitta.gov.ua/729005/

Директор ДНЗ «ВНУ №11
м. Хмельницького»

Василь СЕЛІЗАР

ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ І НАУКИ

ДЕРЖАВНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД
«ЧЕРКАСЬКИЙ ПРОФЕСІЙНИЙ АВТОДОРОЖНИЙ ЛІЦЕЙ»

вул. Олександрівська, 4, м. Черкаси, 18034,
тел.: 0472 (33-53-46); факс: 0472) 33-53-46; e-mail: chd@ukr.net Ідентифікаційний код: 05537819

16.05.2023 № 311

Директору Інституту професійної освіти
НАПН України
Рахменю В.О.

Довідка

Надана лабораторії професійної кар'єри Інституту професійної освіти НАПН України в тому, що для розвитку підприємницької компетентності учнівської молоді в готовності майбутніх фахівців до відкриття і ведення власної справи, а також для підготовки і проведення відповідних науково-практичних заходів викладачами й методистами Державного навчального закладу «Черкаський професійний автодорожній ліцей» використовується наступна наукова продукція, оприлюднена на офіційному сайті ІПО НАПН України та в електронній бібліотеці НАПН України:

№/п	Найменування продукції, рік видання	Електронна адреса Електронної бібліотеки НАПН України
1.	<i>електронне наукове видання</i> : Алексєєва С. В., Базиль Л. О., Гриценюк І. А., Єршова Л. М., Закатнов Д. О., Орлов В. Ф. & Сохачька Г. В. (2020). Підготовка майбутніх кваліфікованих кадрів до підприємницької діяльності в умовах розвитку малого бізнесу: теорія і практика: <i>монографія</i> . Житомир: Полісся.	http://lib.iitta.gov.ua/724963/
2.	Гриценюк, І.А., Байдулін, В.Б., & Савченко, М.О. (2021). Від бізнес-ідеї до підприємницького успіху: <i>методичні рекомендації</i> . Житомир: Полісся.	http://lib.iitta.gov.ua/728126/
3.	Алексєєва, С.В., Базиль, Л.О., Байдулін, В.Б., Гриценюк, І.А., Закатнов, Д.О., Єршова, Л.М., Орлов, В.Ф., & Сохачька, Г.М., Теловата М.Т. (Ред.) (2021). Підприємницька компетентність майбутніх фахівців: <i>методичний посібник</i> . Житомир: Полісся.	http://lib.iitta.gov.ua/728893/
4.	Алексєєва, С.В., Базиль, Л.О., Байдулін, В.Б., Гриценюк, І.А., Єршова, Л.М., Орлов, В.Ф., & Сохачька, Г.М. (2021). Основи економічної грамотності майбутніх фахівців: <i>навчальний посібник</i> . Житомир: Полісся.	http://lib.iitta.gov.ua/729005/

Директор ІПО

Ольга ФІЛАНОВА

Департамент освіти і науки Одеської обласної державної адміністрації

Державний навчальний заклад

**«ОДЕСЬКЕ ВИЩЕ ПРОФЕСІЙНЕ УЧИЛИЩЕ ТОРГІВЛІ
ТА ТЕХНОЛОГІЙ ХАРЧУВАННЯ»**

62101, м. Одесь, вул. Інтернац. б-ва, Тел. 747-98-10

15.09.2022р. 298

Директору Інституту
професійно-технічної освіти
НАПН України
Раджевич В.О.

Довідка

Надана Інституту професійно-технічної освіти НАПН України в тому, що для підготовки і структурування нормативної документації та навчального матеріалу, а також для підготовки та проведення відповідних науково-практичних заходів, що проводитимуться на базі ДНЗ «Одеське вище професійне училище торгівлі та технологій харчування», викладачами та методистами використовується наступна наукова продукція, розроблена співробітниками лабораторії професійної кар'єри:

електронне наукове видання: Алексеева С. В., Базиль Л. О., Гриценок І. А., Єршова Л. М., Закатнов Д. О., Орлов В. Ф. & Сохацька Г. В. (2020). Підготовка майбутніх кваліфікованих кадрів до підприємницької діяльності в умовах розвитку малого бізнесу: теорія і практика: *монографія*. Житомир: Полісся. (12 авт.арк.);

Гриценок, І.А., Байдулін, В.Б., & Савченко, М.О. (2021). Від бізнес-ідеї до підприємницького успіху: *методичні рекомендації*. Житомир: Полісся, (5 авт.арк.);

Алексеева, С.В., Базиль, Л.О., Байдулін, В.Б., Гриценок, І.А., Закатнов, Д.О., Єршова, Л.М., Орлов, В.Ф., & Сохацька, Г.М., Телювата М.Т. (Ред.). (2021). Підприємницька компетентність майбутніх фахівців: *методичний посібник*. Житомир: Полісся. (12 авт.арк.);

Алексеева, С.В., Базиль, Л.О., Байдулін, В.Б., Гриценок, І.А., Єршова, Л.М., Орлов, В.Ф., & Сохацька, Г.М. (2021). Основи економічної грамотності та підприємництва: *навчальний посібник*. Житомир: Полісся. (Лист Державної наукової установи «Інститут модернізації змісту освіти» МОН України №22.1/12-Г-1024 від 23.11.2020 р.) (9 авт. арк.: підготовлений у 2020 р., опублікований у 2021 р.).

Для ознайомлення із науковими розробками та результатами наукових досліджень співробітників лабораторії професійної кар'єри ми використовуємо електронні ресурси офіційного сайту інституту ПТО НАПН України (лабораторія професійної кар'єри) та базу Електронної бібліотеки НАПН України:

№/п	Найменування продукції, рік видання	Електронна адреса Електронної бібліотеки НАПН України
1.	<i>електронне наукове видання:</i> Алексеева С. В., Базиль Л. О., Гриценко І. А., Ершова Л. М., Закатнов Д. О., Орлов В. Ф. & Сохацька Г. В. (2020). Підготовка майбутніх кваліфікованих кадрів до підприємницької діяльності в умовах розвитку малого бізнесу: теорія і практика: <i>монографія</i> . Житомир: Полісся.	http://lib.iitta.gov.ua/724963/
2.	Гриценко, І.А., Байдулін, В.Б., & Савченко, М.О. (2021). Від бізнес-ідеї до підприємницького успіху: <i>методичні рекомендації</i> . Житомир: Полісся.	http://lib.iitta.gov.ua/728126/
3.	Алексеева, С.В., Базиль, Л.О., Байдулін, В.Б., Гриценко, І.А., Закатнов, Д.О., Ершова, Л.М., Орлов, В.Ф., & Сохацька, Г.М., Теловага М.Т. (Ред.). (2021). Підприємницька компетентність майбутніх фахівців: <i>методичний посібник</i> . Житомир: Полісся.	http://lib.iitta.gov.ua/728893/
4.	Алексеева, С.В., Базиль, Л.О., Байдулін, В.Б., Гриценко, І.А., Ершова, Л.М., Орлов, В.Ф., & Сохацька, Г.М. (2021). Основи економічної грамотності та підприємництва: <i>навчальний посібник</i> . Житомир: Полісся.	http://lib.iitta.gov.ua/729005/

Директор

Handwritten signature

Л.С.Висоцька

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ДЕПАРТАМЕНТ ГУМАНІТАРНОЇ ПОЛІТИКИ
ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ
ДЕРЖАВНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД
«ВІННИЦЬКИЙ ЦЕНТР ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ
ПЕРЕРОБНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ»

вул. Пугачова, 77, м. Вінниця, 21011, тел. 56-36-53, e-mail: ucrtppr@ukr.net ЄДРПОУ 20096887

Від 15.09.2022р. № 462

На № _____ від _____

Директору Інституту
професійно-технічної освіти
НАПН України
Радкевич В.О.

Довідка

Падає Інституту професійно-технічної освіти НАПН України в тому, що для підготовки і структурування нормативної документації та навчального матеріалу, а також для підготовки та проведення відповідних науково-практичних заходів, що проводитимуться на базі нашого закладу, викладачами та методистами використовується изгетупна наукова продукція, розроблена співробітниками лабораторії професійної кар'єри:

електронне наукове видання: Алексеева С. В., Базиль Л. О., Гриценюк І. А., Єршова Л. М., Закачнов Д. О., Орлов В. Ф. & Сохаська Г. В. (2020). Підготовка майбутніх кваліфікованих кадрів до підприємницької діяльності в умовах розвитку малого бізнесу: теорія і практика: *монографія*. Житомир: Полісся. (12 авт.арк.);

Гриценюк, І.А., Байдулін, В.Б., & Савченко, М.О. (2021). Від бізнес-ідеї до підприємницького успіху: *методичні рекомендації*. Житомир: Полісся, (5 авт.арк.);

Алексеева, С.В., Базиль, Л.О., Байдулін, В.Б., Гриценюк, І.А., Закачнов, Д.О., Єршова, Л.М., Орлов, В.Ф., & Сохаська, Г.М., Теловита М.Т. (Ред.). (2021). Підприємницька компетентність майбутніх фахівців: *методичний посібник*. Житомир: Полісся. (12 авт.арк.);

Алексеева, С.В., Базиль, Л.О., Байдулін, В.Б., Гриценюк, І.А., Єршова, Л.М., Орлов, В.Ф., & Сохаська, Г.М. (2021). Основи економічної грамотності та підприємництва: *навчальний посібник*. Житомир: Полісся. (Лист Державної наукової установи «Інститут модернізації змісту освіти» МОН України №22.1/12-Г-1024 від 23.11.2020 р.) (9 авт. арк.; підготовлений у 2020 р., опублікований у 2021 р.).

Для ознайомлення із науковими розробками та результатами наукових досліджень співробітників лабораторії професійної кар'єри ми використовуємо електронні ресурси офіційного сайту інституту ПТО НАПН України

(лабораторія професійної кар'єри) та базу Електронної бібліотеки НАПН України:

№/и	Найменування продукції, рік видання	Електронна адреса Електронної бібліотеки НАПН України
1.	<i>електронне наукове видання:</i> Алексєєва С. В., Базиль Л. О., Гриценко І. А., Єршова Л. М., Закатнов Д. О., Орлов В. Ф. & Сохацька Г. В. (2020). Підготовка майбутніх кваліфікованих кадрів до підприємницької діяльності в умовах розвитку малого бізнесу: теорія і практика: <i>монографія</i> . Житомир: Полісся.	http://lib.iitta.gov.ua/724963/
2.	Гриценко, І.А., Байдулін, В.Б., & Савченко, М.О. (2021). Від бізнес-ідеї до підприємницького успіху: <i>методичні рекомендації</i> . Житомир: Полісся.	http://lib.iitta.gov.ua/728126/
3.	Алексєєва, С.В., Базиль, Л.О., Байдулін, В.Б., Гриценко, І.А., Закатнов, Д.О., Єршова, Л.М., Орлов, В.Ф., & Сохацька, Г.М., Телюга М.Т. (Ред.). (2021). Підприємницька компетентність майбутніх фахівців: <i>методичний посібник</i> . Житомир: Полісся.	http://lib.iitta.gov.ua/728893/
4.	Алексєєва, С.В., Базиль, Л.О., Байдулін, В.Б., Гриценко, І.А., Єршова, Л.М., Орлов, В.Ф., & Сохацька, Г.М. (2021). Основи економічної грамотності та підприємництва: <i>навчальний посібник</i> . Житомир: Полісся.	http://lib.iitta.gov.ua/729005/

Директор

Олег САВЛУК

ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ
ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ
ДЕРЖАВНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД
«ЛЬВІВСЬКЕ ВИЩЕ ПРОФЕСІЙНЕ ХУДОЖНЄ УЧИЛИЩЕ»

79052, м. Львів, вул.Шерока,79, тел. 267-56-11

E-mail: lpbl@ukr.net

сайт: <http://lvphu.org.ua>

Директору Інституту
професійної освіти
НАПН України
Валентині РАДКЕВИЧ

Довідка

Надана лабораторії професійної кар'єри Інституту професійної освіти НАПН України в тому, що для розвитку підприємницької компетентності учнівської молоді й готовності майбутніх фахівців до відкриття і ведення власної справи, а також для підготовки і проведення відповідних науково-практичних заходів викладачами й методистами ДНЗ Львівське вище професійне художнє училище використовується наступна наукова продукція, оприлюднена на офіційному сайті ІПО НАПН України та в електронній бібліотеці НАПН України:

№/п	Найменування продукції, рік видання	Електронна адреса Електронної бібліотеки НАПН України
1.	<i>електронне наукове видання:</i> Алексєєва С. В., Базиль Л. О., Гриценюк І. А., Єршова Л. М., Закатюв Д. О., Орлов В. Ф. & Сохаська Г. В. (2020). Підготовка майбутніх кваліфікованих кадрів до підприємницької діяльності в умовах розвитку малого бізнесу: теорія і практика: <i>монографія</i> . Житомир: Полісся.	http://lib.iitta.gov.ua/724963/
2.	Гриценюк, І.А., Байдулін, В.Б., & Савченко, М.О. (2021). Від бізнес-ідеї до підприємницького успіху: <i>методичні рекомендації</i> . Житомир: Полісся.	http://lib.iitta.gov.ua/728126/
3.	Алексєєва, С.В., Базиль, Л.О., Байдулін, В.Б., Гриценюк, І.А., Закатюв, Д.О., Єршова, Л.М., Орлов, В.Ф., & Сохаська, Г.М., Телювата М.Т. (Ред.). (2021). Підприємницька компетентність майбутніх фахівців: <i>методичний посібник</i> . Житомир: Полісся.	http://lib.iitta.gov.ua/728893/
4.	Алексєєва, С.В., Базиль, Л.О., Байдулін, В.Б., Гриценюк, І.А., Єршова, Л.М., Орлов, В.Ф., & Сохаська, Г.М. (2021). Основи економічної грамотності та підприємництва: <i>навчальний посібник</i> . Житомир: Полісся.	http://lib.iitta.gov.ua/729005/

Директор училища

Надія ОБНЯВКА

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ДЕПАРТАМЕНТ НАУКИ І ОСВІТИ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ
АДМІНІСТРАЦІЇ
ДЕРЖАВНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР ПРОФЕСІЙНОЇ
ОСВІТИ ШВЕЙНОГО ВИРОБНИЦТВА ТА СФЕРИ ПОСЛУГ ХАРКІВСЬКОЇ
ОБЛАСТІ»

проспект Либоні Малої, 30, м. Харків, 61020 код ЄДРПОУ 05537638
тел. 376-22-20, 376-21-60, ф. 376-23-49 <http://mehovschic.ptu.org.ua> e-mail: 05537638@ukr.net

15.05.2023 р. № 169

Директору Інституту
професійної освіти
НАПН України
Радкеви : В.О.

Довідка

Надана лабораторії професійної кар'єри Інституту професійної освіти НАПН України в тому, що для розвитку підприємницької компетентності учнівської молоді й готовності майбутніх фахівців до відкриття і ведення власної справи, а також для підготовки і проведення відповідних науково-практичних заходів викладачами, майстрами виробничого навчання, методистом ДНЗ «Регіональний центр професійної освіти швейного виробництва та сфери послуг Харківської області» використовується наступна наукова продукція, оприлюднена на офіційному сайті ІПО НАПН України та в електронній бібліотеці НАПН України:

№з/п	Найменування продукції, рік видання	Електронна адреса Електронної бібліотеки НАПН України
1.	електронне наукове видання: Алексєєва С. В., Базиль Л. О., Гриценко І. А., Єршова Л. М., Закатнов Д. О., Орлов В. Ф. & Сохаська Г. В. (2020). Підготовка майбутніх кваліфікованих кадрів до підприємницької діяльності в умовах розвитку малого бізнесу: теорія і практика: <i>монографія</i> . Житомир: Полісся.	http://lib.iitta.gov.ua/724963/
2.	Гриценко, І.А., Байдулін, В.Б., & Савченко, М.О. (2021). Від бізнес-ідеї до підприємницького успіху: <i>методичні рекомендації</i> . Житомир: Полісся.	http://lib.iitta.gov.ua/728126/
3.	Алексєєва, С.В., Базиль, Л.О., Байдулін, В.Б., Гриценко, І.А., Закатнов, Д.О., Єршова, Л.М., Орлов, В.Ф., & Сохаська, Г.М., Теловата М.Т. (Ред.). (2021). Підприємницька компетентність майбутніх фахівців: <i>методичний посібник</i> . Житомир: Полісся.	http://lib.iitta.gov.ua/728893/
4.	Алексєєва, С.В., Базиль, Л.О., Байдулін, В.Б., Гриценко, І.А., Єршова, Л.М., Орлов, В.Ф., & Сохаська, Г.М. (2021). Основи економічної грамотності та підприємництва: <i>навчальний посібник</i> . Житомир: Полісся.	http://lib.iitta.gov.ua/729005/

Директор

Ірина ТКАЧЕНКО

Україна

Управління освіти і науки Волинської обласної адміністрації
ВОЛОДИМИР-ВОЛИНСЬКИЙ ЦЕНТР ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ

вул. Дашкевича Галицького, 16, м. Володимир, Волинська обл. 44700
тел. (03342) 3 50 55, факс 3 - 51 - 10 email: vol.ypr@gmail.com код ЄДРПОУ 02540096

05 довідка 2022р. № 250

Директору Інституту
професійної освіти
НАПН України
Радкевич В.О.

Довідка

Назва Інституту професійної освіти НАПН України в тому, що для підготовки і структурування нормативної документації та навчального матеріалу, а також для підготовки та проведення відповідних науково-практичних заходів, що пропонуватимуться на базі нашого закладу, викладачами та методистами використовується наступна наукова продукція, розроблена співробітниками лабораторії професійної кар'єри:

електронне наукове видання: Алексеева С. В., Базиль Л. О., Гриценюк І. А., Єршова Л. М., Закатнов Д. О., Орлов В. Ф. & Сохацька Г. В. (2020). Підготовка майбутніх кваліфікованих кадрів до підприємницької діяльності в умовах розвитку малого бізнесу: теорія і практика: *монографія*. Житомир: Полісся. (12 авт.арк.);

Гриценюк, І.А., Байдулін, В.Б., & Савченко, М.О. (2021). Від бізнес-ідеї до підприємницького успіху: *методичні рекомендації*. Житомир: Полісся, (5 авт.арк.);

Алексеева, С.В., Базиль, Л.О., Байдулін, В.Б., Гриценюк, І.А., Закатнов, Д.О., Єршова, Л.М., Орлов, В.Ф., & Сохацька, Г.М., Теловата М.Т. (Ред.). (2021). Підприємницька компетентність майбутніх фахівців: *методичний посібник*. Житомир: Полісся. (12 авт.арк.);

Алексеева, С.В., Базиль, Л.О., Байдулін, В.Б., Гриценюк, І.А., Єршова, Л.М., Орлов, В.Ф., & Сохацька, Г.М. (2021). Основи економічної грамотності та підприємництва: *навчальний посібник*. Житомир: Полісся. (Лист Державної наукової установи «Інститут модернізації змісту освіти» МОН України №22.1/12-Г-1024 від 23.11.2020 р.) (9 авт. арк.; підготовлений у 2020 р., опублікований у 2021 р.).

Для ознайомлення із науковими розробками та результатами наукових досліджень співробітників лабораторії професійної кар'єри ми використовуємо електронні ресурси офіційного сайту Інституту професійної освіти НАПН України (лабораторія професійної кар'єри) та базу Електронної бібліотеки НАПН України:

№/п	Найменування продукції, рік видання	Електронна адреса Електронної бібліотеки НАПН України
1.	<i>електронне наукове видання:</i> Алексеева С. В., Базиль Л. О., Гриценюк І. А., Єршова Л. М., Закатнов Д. О., Орлов В. Ф. & Сохацька Г. В. (2020). Підготовка	http://lib.iitta.gov.ua/724963/

	майбутніх кваліфікованих кадрів до підприємницької діяльності в умовах розвитку малого бізнесу: теорія і практика: <i>монографія</i> . Житомир: Полісся.	
2.	Гриценко, І.А., Байдулін, В.Б., & Савченко, М.О. (2021). Від бізнес-ідеї до підприємницького успіху: <i>методичні рекомендації</i> . Житомир: Полісся.	http://lib.iitta.gov.ua/728126/
3.	Алексєва, С.В., Базиль, Л.О., Байдулін, В.Б., Гриценко, І.А., Закачнов, Д.О., Єршова, Л.М., Орлов, В.Ф., & Сохаська, Г.М., Телювіта М.Т. (Ред.). (2021). Підприємницька компетентність майбутніх фахівців: <i>методичний посібник</i> . Житомир: Полісся.	http://lib.iitta.gov.ua/728893/
4.	Алексєва, С.В., Базиль, Л.О., Байдулін, В.Б., Гриценко, І.А., Єршова, Л.М., Орлов, В.Ф., & Сохаська, Г.М. (2021). Основи економічної грамотності та підприємництва: <i>навчальний посібник</i> . Житомир: Полісся.	http://lib.iitta.gov.ua/729005/

Директор
Володимир-Волинського центру
професійної освіти

Юрій МОЗОЛЬ

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
КРИВОРІЗЬКИЙ ПРОФЕСІЙНИЙ
ГІРНИЧО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ЛІЦЕЙ
(КНГТ.Л)

вул. Євдокимська, 1 п. м. Кривий Ріг, 50053, тел./факс (0564) 53-02-16, тел. 53-41-18
Email: krgtl@ukr.net, www.krgtl.dp.ua, код ЄДРНОУ 02541645

11.05.2023р. Р.С.

Директору Інституту
професійної освіти
НАПН України
Радкевич В.О.

Довідка

Надана Інституту професійної освіти НАПН України в тому, що для підготовки і структурування нормативної документації та навчального матеріалу, а також для підготовки та проведення відповідних науково-практичних заходів, що проводяться на базі Криворізького професійного гірничо-технологічного ліцею, викладачами та методистами використовується наступна наукова продукція, розроблена співробітниками лабораторії професійної кар'єри:

електронне наукове видання: Алексєєва С. В., Базиль Л. О., Гриценюк І. А., Єршова Л. М., Закатнов Д. О., Орлов В. Ф. & Сохаська Г. В. (2020). Підготовка майбутніх кваліфікованих кадрів до підприємницької діяльності в умовах розвитку малого бізнесу: теорія і практика: *монографія*. Житомир: Полісся. (12 авт.арк.);

Гриценюк І.А., Байдулін В.Б., & Савченко М.О. (2021). Від бізнес-ідей до підприємницького успіху: *методичні рекомендації*. Житомир: Полісся, (5 авт. арк.);

Алексєєва С.В., Базиль Л.О., Байдулін В.Б. Гриценюк І.А., Закатнов Д.О., Єршова Л.М., Орлов В.Ф. & Сохаська Г.М., Теловата М.Т. (Ред.). (2021). Підприємницька компетентність майбутніх фахівців: *методичний посібник*. Житомир: Полісся. (12 авт. арк.);

Алексєєва С.В., Базиль Л.О., Байдулін В.Б., Гриценюк І.А., Єршова Л.М., Орлов В.Ф. & Сохаська Г.М. (2021). Основи економічної грамотності та підприємництва: *навчальний посібник*. Житомир: Полісся. (Лист Державної наукової установи «Інститут модернізації змісту освіти» МОН України №22.1/12-Г-1024 від 23.11.2020 р.) (9 авт. арк.; підготовлений у 2020 р., опублікований у 2021 р.).

Для ознайомлення з науковими розробками та результатами наукових досліджень співробітників лабораторії професійної кар'єри ми використовуємо електронні ресурси офіційного сайту Інституту професійної освіти НАПН

України (лабораторія професійної кар'єри) та базу Електронної бібліотеки НАПН України:

№/п	Найменування продукції, рік видання	Електронна адреса Електронної бібліотеки НАПН України
1.	<i>електронне наукове видання:</i> Алексеева С. В., Базиль Л. О., Гриценко І. А., Єршова Л. М., Закатнов Д. О., Орлов В. Ф. & Сохацька Г. В. (2020). Підготовка майбутніх кваліфікованих кадрів до підприємницької діяльності в умовах розвитку малого бізнесу: теорія і практика: <i>монографія</i> . Житомир: Полісся	http://lib.iitta.gov.ua/724963/
2.	Гриценко І.А., Байдулін В.Б. & Савченко М.О. (2021). Від бізнес-ідеї до підприємницького успіху: <i>методичні рекомендації</i> . Житомир: Полісся	http://lib.iitta.gov.ua/728126/
3.	Алексеева С.В., Базиль Л.О., Байдулін В.Б., Гриценко І.А., Закатнов Д.О., Єршова Л.М., Орлов В.Ф. & Сохацька Г.М., Теловата М.Т. (Ред.). (2021). Підприємницька компетентність майбутніх фахівців: <i>методичний посібник</i> . Житомир: Полісся	http://lib.iitta.gov.ua/728893/
4.	Алексеева С.В., Базиль Л.О., Байдулін В.Б., Гриценко І.А., Єршова Л.М., Орлов В.Ф. & Сохацька Г.М. (2021). Основи економічної грамотності та підприємництва: <i>навчальний посібник</i> . Житомир: Полісся	http://lib.iitta.gov.ua/729005/

Директор ліцею

ВЯЧЕСЛАВ СИРОТЮК

Управління освіти і науки
Волинської обласної державної адміністрації
ДЕРЖАВНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД
"КОВЕЛЬСЬКИЙ ЦЕНТР ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ"

43000 м. Ковель, вул. Пароньська, 10. Тел./факс: (0302) 70-39. Адреса електронної пошти: ceko@volk.edu.ua

Від 31.01.2023 р. № 27

Директору Інституту
Професійної освіти
НАПН України
Радкевич В.О.

ДОВІДКА

Надава Інституту професійної освіти НАПН України в тому, що для підготовки і структурування нормативної документації та навчального матеріалу, а також для підготовки та проведення відповідних науково-практичних заходів, що проводитимуться на базі нашого закладу, викладачами та методистами використовується наступна наукова продукція, розроблена співробітниками лабораторії професійної кар'єри:

електронне наукове видання: Алексеева С. В., Базиль Л. О., Гриценюк І. А., Єршова Л. М., Закатюк Д. О., Орлов В. Ф. & Сохаська Г. В. (2020). Підготовка майбутніх кваліфікованих кадрів до підприємницької діяльності в умовах розвитку малого бізнесу: теорія і практика: *монографія*. Житомир: Полісся. (12 авт.арк.);

Гриценюк, І.А., Байдулін, В.Б., & Савченко, М.О. (2021). Від бізнес-ідеї до підприємницького успіху: *методичні рекомендації*. Житомир: Полісся, (5 авт.арк.);

Алексеева, С.В., Базиль, Л.О., Байдулін, В.Б., Гриценюк, І.А., Закатюк, Д.О., Єршова, Л.М., Орлов, В.Ф., & Сохаська, Г.М., Геловата М.Т. (Ред.). (2021). Підприємницька компетентність майбутніх фахівців: *методичний посібник*. Житомир: Полісся. (12 авт.арк.);

Алексеева, С.В., Базиль, Л.О., Байдулін, В.Б., Гриценюк, І.А., Єршова, Л.М., Орлов, В.Ф., & Сохаська, Г.М. (2021). Основа економічної грамотності та підприємництва: *навчальний посібник*. Житомир: Полісся. (Лист Державної наукової установи «Інститут модернізації змісту освіти» МОН України №22.1/12-Г-1024 від 23.11.2020 р.) (9 авт. арк.; підготовлений у 2020 р., опублікований у 2021 р.).

Для ознайомлення із науковими розробками та результатами наукових досліджень співробітників лабораторії професійної кар'єри ми використовуємо електронні ресурси офіційного сайту Інституту професійної освіти НАПН

України (лабораторія професійної кар'єри) та базу Електронної бібліотеки НАПН України:

№з /п	Найменування продукції, рік видання	Електронна адреса Електронної бібліотеки НАПН України
1.	<i>електронне наукове видання:</i> Алексеева С. В., Базиль Л. О., Гриценок І.А., Єршова Л. М., Закатнов Д.О., Орлов В. Ф. & Сохаська Г. В. (2020). Підготовка майбутніх кваліфікованих кадрів до підприємницької діяльності в умовах розвитку малого бізнесу: теорія і практика: <i>монографія</i> . Житомир: Полісся.	http://lib.iitta.gov.ua/724963/
2.	Гриценко, І.А., Байдулін, В.Б., & Савченко, М.О. (2021). Від бізнес-Ідеї до підприємницького успіху: <i>методичні рекомендації</i> . Житомир: Полісся.	http://lib.iitta.gov.ua/728126/
3.	Алексеева, С.В., Базиль, Л.О., Байдулін, В.Б., Гриценко, І.А., Закатнов, Д.О., Єршова, Л.М., Орлов, В.Ф., & Сохаська, Г.М., Теловата М.Т. (Ред.). (2021). Підприємницька компетентність майбутніх фахівців: <i>методичний посібник</i> . Житомир: Полісся.	http://lib.iitta.gov.ua/728893/
4.	Алексеева, С.В., Базиль, Л.О., Байдулін, В.Б., Гриценко, І.А., Єршова, Л.М., Орлов, В.Ф., & Сохаська, Г.М. (2021). Основи економічної грамотності та підприємництва: <i>навчальний посібник</i> . Житомир: Полісся.	http://lib.iitta.gov.ua/729005/

Директор

Сергій АНТОНЧУК

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ ТА НАУКИ
ВОЛИЧЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ
**ДЕРЖАВНИЙ ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНИЙ
НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД
«ЛУЦЬКЕ ВИЩЕ ПРОФЕСІЙНЕ
УЧИЛИЩЕ
БУДІВНИЦТВА ТА АРХІТЕКТУРИ»**

41003, м. Луцьк, вул. Петербі, 52, тел. (0332) 26-20-80, 0992583107, E-mail: lpu_budtekt@ukr.net код ЄДРПОУ 02840019

від 17.02 2023 р. № ЗП/01-08

Директору Інституту
професійної освіти
НАПН України
Радкевич В.О.

Довідка

Надана Інституту професійної освіти НАПН України в тому, що для підготовки і структурування нормативної документації та навчального матеріалу, а також для підготовки та проведення відповідних науково-практичних заходів, що проводитимуться на базі нашого закладу, викладачами та методистами використовується наступна наукова продукція, розроблена співробітниками лабораторії професійної кар'єри:

електронне наукове видання: Алексеева С. В., Базиль Л. О., Гриценко І. А., Єршова Л. М., Зекатнов Д. О., Орлов В. Ф. & Сохаська Г. В. (2020). Підготовка майбутніх кваліфікованих кадрів до підприємницької діяльності в умовах розвитку малого бізнесу: теорія і практика: *монографія*. Житомир: Полісся. (12 авт.арк.);

Гриценко, І.А., Байдулін, В.Б., & Савченко, М.О. (2021). Від бізнес-ідеї до підприємницького успіху: *методичні рекомендації*. Житомир: Полісся, (5 авт.арк.);

Алексеева, С.В., Базиль, Л.О., Байдулін, В.Б., Гриценко, І.А., Зекатнов, Д.О., Єршова, Л.М., Орлов, В.Ф., & Сохаська, Г.М., Теловата М.Т. (Ред.). (2021). Підприємницька компетентність майбутніх фахівців: *методичний посібник*. Житомир: Полісся. (12 авт.арк.);

Алексеева, С.В., Базиль, Л.О., Байдулін, В.Б., Гриценко, І.А., Єршова, Л.М., Орлов, В.Ф., & Сохаська, Г.М. (2021). Основи економічної грамотності та підприємництва: *навчальний посібник*. Житомир: Полісся. (Лист Державної наукової установи «Інститут модернізації змісту освіти» МОН України №22.1/12-Г-1024 від 23.11.2020 р.) (9 авт. арк.; підготовлений у 2020 р., опублікований у 2021 р.).

Для ознайомлення із науковими розробками та результатами наукових досліджень співробітників лабораторії професійної кар'єри ми використовуємо

електронні ресурси офіційного сайту Інституту професійної освіти НАПН України (лабораторія професійної кар'єри) та бази Електронної бібліотеки НАПН України:

№/п	Найменування продукції, рік видання	Електронна адреса Електронної бібліотеки НАПН України
1.	<i>електронне наукове видання:</i> Алексєєва С. В., Базиль Л. О., Гриценок І. А., Єршова Л. М., Закаєтнов Д. О., Орлов В. Ф. & Сохаська Г. В. (2020). Підготовка майбутніх кваліфікованих кадрів до підприємницької діяльності в умовах розвитку малого бізнесу: теорія і практика: <i>монографія</i> . Житомир: Полісся.	http://lib.iitta.gov.ua/724963/
2.	Гриценок, І.А., Байдулін, В.Б., & Саяченко, М.О. (2021). Від бізнес-ідеї до підприємницького успіху: <i>методичні рекомендації</i> . Житомир: Полісся.	http://lib.iitta.gov.ua/728126/
3.	Алексєєва, С.В., Базиль, Л.О., Байдулін, В.Б., Гриценок, І.А., Закаєтнов, Д.О., Єршова, Л.М., Орлов, В.Ф., & Сохаська, Г.М., Теловага М.Т. (Ред.). (2021). Підприємницька компетентність майбутніх фахівців: <i>методичний посібник</i> . Житомир: Полісся.	http://lib.iitta.gov.ua/728893/
4.	Алексєєва, С.В., Базиль, Л.О., Байдулін, В.Б., Гриценок, І.А., Єршова, Л.М., Орлов, В.Ф., & Сохаська, Г.М. (2021). Основи економічної грамотності та підприємництва: <i>навчальний посібник</i> . Житомир: Полісся.	http://lib.iitta.gov.ua/729005/

Директор

Володимир ШМИГЕЛЬ

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ ЦЕНТР ПРОФЕСІЙНО-
ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ У ДНІПРОПЕТРОВСЬКІЙ ОБЛАСТІ

пр. Пушкіна, 36, м. Дніпро, 49006, тел./факс 31-25-82, 31-85-26, 32-08-97
E-mail: nmcptodp@ukr.net, http://nmc-pto.dp.ua/, код ЄДРПОУ 19097120

17.01.2023 № 1315-28

Директору
Інституту професійної освіти
НАПН України
Радкевич В.О.

Довідка

Надана Інституту професійної освіти НАПН України в тому, що для підготовки і структурування нормативної документації та навчального матеріалу, а також для підготовки та проведення відповідних науково-практичних заходів, що проводяться на базі названого закладу, викладачами та методистами використовується наступна наукова продукція, розроблена співробітниками лабораторії професійної кар'єри:

електронне наукове видання: Алексєєва С. В., Базиль Л. О., Гриценко І. А., Сршова Л. М., Закатнов Д. О., Орлов В. Ф. & Сохацька Г. В. (2020). Підготовка майбутніх кваліфікованих кадрів до підприємницької діяльності в умовах розвитку малого бізнесу: теорія і практика: *монографія*. Житомир: Полісся. (12 авт.арк.);

Гриценко, І.А., Байдулін, В.Б., & Савченко, М.О. (2021). Від бізнес-ідеї до підприємницького успіху: *методичні рекомендації*. Житомир: Полісся. (5 авт.арк.);

Алексєєва, С.В., Базиль, Л.О., Байдулін, В.Б., Гриценко, І.А., Закатнов, Д.О., Сршова, Л.М., Орлов, В.Ф., & Сохацька, Г.М., Теловата М.Т. (Ред.). (2021). Підприємницька компетентність майбутніх фахівців: *методичний посібник*. Житомир: Полісся. (12 авт.арк.);

Алексєєва, С.В., Базиль, Л.О., Байдулін, В.Б., Гриценко, І.А., Сршова, Л.М., Орлов, В.Ф., & Сохацька, Г.М. (2021). Основи економічної грамотності та підприємництва: *навчальний посібник*. Житомир: Полісся. (Лист Державної наукової установи «Інститут модернізації змісту освіти» МОН України №22.1/12-Г-1024 від 23.11.2020 р.) (9 авт. арк.; підготовлений у 2020 р., опублікований у 2021 р.).

Для ознайомлення із науковими розробками та результатами наукових досліджень співробітників лабораторії професійної кар'єри ми використовуємо електронні ресурси офіційного сайту Інституту професійної освіти НАПН України (лабораторія професійної кар'єри) та базу Електронної бібліотеки НАПН України:

№з /п	Найменування продукції, рік видання	Електронна адреса Електронної бібліотеки НАНН України
1.	<i>електронне наукове видання:</i> Алексєєва С. В., Базиль Л. О., Гриценюк І. А., Єршова Л. М., Закачнов Д. О., Орлов В. Ф. & Сохацька Г. В. (2020). Підготовка майбутніх кваліфікованих кадрів до підприємницької діяльності в умовах розвитку малого бізнесу: теорія і практика: <i>монографія</i> . Житомир: Полісся.	http://lib.iitta.gov.ua/724963/
2.	Гриценюк, І.А., Байдулін, В.Б., & Свєченко, М.О. (2021). Від бізнес-ідеї до підприємницького успіху: <i>методичні рекомендації</i> . Житомир: Полісся.	http://lib.iitta.gov.ua/728126/
3.	Алексєєва, С.В., Базиль, Л.О., Байдулін, В.Б., Гриценюк, І.А., Закачнов, Д.О., Єршова, Л.М., Орлов, В.Ф., & Сохацька, Г.М., Телювата М.Т. (Ред.). (2021). Підприємницька компетентність майбутніх фахівців: <i>методичний посібник</i> . Житомир: Полісся.	http://lib.iitta.gov.ua/728893/
4.	Алексєєва, С.В., Базиль, Л.О., Байдулін, В.Б., Гриценюк, І.А., Єршова, Л.М., Орлов, В.Ф., & Сохацька, Г.М. (2021). Основи економічної грамотності та підприємництва: <i>навчальний посібник</i> . Житомир: Полісся.	http://lib.iitta.gov.ua/729095/

Директор
Навчально-методичного
центру профтехосвіти
у Дніпропетровській області

Виктор Василіненко
Виктор ВАСИЛИНЕНКО

УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ І НАУКИ
ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ
ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНЕ УЧИЛИЩЕ №27 м. Берестечко
45765, м. Берестечко, вул. Незалежності 140, тел. 95-4-15, телефакс (03379) 95-3-46
р/р 35416001104771 ГУДКУ у Волинській області МФО 803014, код 02549262
E-mail pu27@nisc.net

№ 57 від 01.02.2023р.

Директору Інституту
професійної освіти
НАПН України
Радкевич В.О.

Довідка

Надана Інституту професійної освіти НАПН України в тому, що для підготовки і структурування нормативної документації та навчального матеріалу, а також для підготовки та проведення відповідних науково-практичних заходів, що проводитимуться на базі нашого закладу, викладачами та методистами використовується наступна наукова продукція, розроблена співробітниками лабораторії професійної кар'єри:

електронне наукове видання: Алексеева С. В., Базиль Л. О., Гриценюк І. А., Єршова Л. М., Закагнов Д. О., Орлов В. Ф. & Сохаська Г. В. (2020). Підготовка майбутніх кваліфікованих кадрів до підприємницької діяльності в умовах розвитку малого бізнесу: теорія і практика: *монографія*. Житомир: Полісся. (12 авт.арк.);

Гриценюк, І.А., Байдулін, В.Б., & Савченко, М.О. (2021). Від бізнес-ідеї до підприємницького успіху: *методичні рекомендації*. Житомир: Полісся, (5 авт.арк.);

Алексеева, С.В., Базиль, Л.О., Байдулін, В.Б., Гриценюк, І.А., Закагнов, Д.О., Єршова, Л.М., Орлов, В.Ф., & Сохаська, Г.М., Теловата М.Т. (Ред.). (2021). Підприємницька компетентність майбутніх фахівців: *методичний посібник*. Житомир: Полісся. (12 авт.арк.);

Алексеева, С.В., Базиль, Л.О., Байдулін, В.Б., Гриценюк, І.А., Єршова, Л.М., Орлов, В.Ф., & Сохаська, Г.М. (2021). Основи економічної грамотності та підприємництва: *навчальний посібник*. Житомир: Полісся. (Лист Державної наукової установи «Інститут модернізації змісту освіти» МОН України №22.1/12-Г-1024 від 23.11.2020 р.) (9 авт. арк.; підготовлений у 2020 р., опублікований у 2021 р.).

Для ознайомлення із науковими розробками та результатами наукових досліджень співробітників лабораторії професійної кар'єри ми використовуємо електронні ресурси офіційного сайту Інституту професійної освіти НАПН

України (лабораторія професійної кар'єри) та базу Електронної бібліотеки НАПН України:

№ п/п	Найменування продукції, рік видання	Електронна адреса Електронної бібліотеки НАПН України
1.	<i>електронне наукове видання:</i> Алексеева С. В., Базиль Л. О., Гриценюк І. А., Ершова Л. М., Закагнов Д. О., Орлов В. Ф. & Сохаська Г. В. (2020). Підготовка майбутніх кваліфікованих кадрів до підприємницької діяльності в умовах розвитку малого бізнесу: теорія і практика: <i>монографія</i> . Житомир: Полісся.	http://lib.iitta.gov.ua/724963/
2.	Гриценюк, І.А., Байдулін, В.Б., & Савченко, М.О. (2021). Від бізнес-ідеї до підприємницького успіху: <i>методичні рекомендації</i> . Житомир: Полісся.	http://lib.iitta.gov.ua/728126/
3.	Алексеева, С.В., Базиль, Л.О., Байдулін, В.Б., Гриценюк, І.А., Закагнов, Д.О., Ершова, Л.М., Орлов, В.Ф., & Сохаська, Г.М., Теловата М.Г. (Ред.). (2021). Підприємницька компетентність майбутніх фахівців: <i>методичний посібник</i> . Житомир: Полісся.	http://lib.iitta.gov.ua/728893/
4.	Алексеева, С.В., Базиль, Л.О., Байдулін, В.Б., Гриценюк, І.А., Ершова, Л.М., Орлов, В.Ф., & Сохаська, Г.М. (2021). Основи економічної грамотності та підприємництва: <i>навчальний посібник</i> . Житомир: Полісся.	http://lib.iitta.gov.ua/729005/

Олександр ЛЕЙБИК

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ ЦЕНТР
ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ У ЛУГАНСЬКІЙ ОБЛАСТІ
(НМЦ ПТО у Луганській області)

пр-т Центральний, 17, м. Северодонецьк, 93400, тел. (06452) 4-00-50,
e-mail: nmc_pto_lug@ukr.net, nmc_pto_lug_24@gmail.com, www.nmc-pto.lug.ua,
код ЄДРПОУ 21798143

27.01.2023 № 24/01-23

на № _____ від _____

Директору Інституту професійної
освіти НАПН України

Валентині РАДКЕВИЧІ

ДОВІДКА

Надана Інституту професійної освіти НАПН України в тому, що для підготовки і структурування нормативної документації та навчального матеріалу, а також для підготовки та проведення відповідних науково-практичних заходів, що проводитимуться на базі нашого закладу, викладачами та методистами використовується наступна наукова продукція, розроблена співробітниками лабораторії професійної кар'єри:

електронне наукове видання: Алексеева С. В., Базиль Л. О., Гриценок І. А., Єршова Л. М., Закатнов Д. О., Орлов В. Ф. & Сохацька Г. В. (2020). Підготовка майбутніх кваліфікованих кадрів до підприємницької діяльності в умовах розвитку малого бізнесу: теорія і практика: монографія. Житомир: Полісся, (12 авт. арк.);

Гриценок І. А., Байдулін В. Б., & Савченко М. О. (2021). Від бізнес-ідеї до підприємницького успіху: *методичні рекомендації*. Житомир: Полісся, (5 авт. арк.);

Алексеева С. В., Базиль Л. О., Байдулін В. Б., Гриценок І. А., Закатнов Д. О., Єршова Л. М., Орлов В. Ф., & Сохацька Г. М., Теловата М. Т. (Ред.). (2021). Підприємницька компетентність майбутніх фахівців: *методичний посібник*. Житомир: Полісся, (12 авт. арк.);

Алексеева С. В., Базиль Л. О., Байдулін В. Б., Гриценок І. А., Єршова Л. М., Орлов В. Ф., & Сохацька Г. М. (2021). Основи економічної грамотності та підприємництва: *навчальний посібник*. Житомир: Полісся. (Лист Державної наукової установи «Інститут модернізації змісту освіти» МОН України № 22.1/12-Г-1024 від 23.11.2020 р.) (9 авт. арк.; підготовлений у 2020 р., опублікований у 2021 р.).

Для ознайомлення із науковими розробками та результатами наукових досліджень співробітників лабораторії професійної кар'єри ми використовуємо

електронні ресурси офіційного сайту Інституту професійної освіти НАПН України (лабораторія професійної кар'єри) та базу Електронної бібліотеки ІАІПН України:

№ з/н	Найменування продукції, рік видання	Електронна адреса Електронної бібліотеки ІАІПН України
1.	<i>Електронне наукове видання:</i> Алексєєва С. В., Базиль Л. О., Гриненко І. А., Єршова Л. М., Заватлов Д. О., Орлов В. Ф. & Сохалька Г. В. (2020). Підготовка майбутніх кваліфікованих кадрів до підприємницької діяльності в умовах розвитку малого бізнесу: теорія і практика: <i>монографія</i> . Житомир: Полісся	http://lib.iitta.gov.ua/724963/
2.	Гриненко І. А., Байдулін В. Б., & Савченко М. О. (2021). Від бізнес-ідеї до підприємницького успіху: <i>методичні рекомендації</i> . Житомир: Полісся	http://lib.iitta.gov.ua/728126/
3.	Алексєєва С. В., Базиль Л. О., Байдулін В. Б., Гриненко І. А., Заватлов Д. О., Єршова Л. М., Орлов В. Ф., & Сохалька Г. М., Теловата М.Т. (Ред.). (2021). Підприємницька компетентність майбутніх фахівців: <i>методичний посібник</i> . Житомир: Полісся	http://lib.iitta.gov.ua/728893/
4.	Алексєєва С. В., Базиль Л. О., Байдулін В. Б., Гриненко І. А., Єршова Л. М., Орлов В. Ф., & Сохалька Г. М. (2021). Основа економічної грамотності та підприємництва: <i>навчальний посібник</i> . Житомир: Полісся	http://lib.iitta.gov.ua/729005/

Директор ІМЦ ПТО
у Луганській області

Володимир АРТЮШЕНКО

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНА
НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ ЦЕНТР ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ
ОСВІТИ У ДОНЕЦЬКІЙ ОБЛАСТІ

вул. Київська 62, м. Кропивницький, 243031, <http://nntpcdoe.org.ua/>, е-mail: nntpcdoe@nntpcdoe.org.ua, код ЄДРПОУ 31577362

Від 30.01.2023 р. № 32

На № _____ від _____

Директору Інституту професійної
освіти НАПН України
Радкевич В. О.

Довідка

Надана Інституту професійної освіти НАПН України з тому, що для підготовки і структурування нормативної документації та навчального матеріалу, а також для підготовки та проведення відповідних науково-практичних заходів, що проводитимуться на базі Навчально-методичного центру професійно-технічної освіти у Донецькій області, методистами використовується наступна наукова продукція, розроблена співробітниками лабораторії професійної кар'єри:

1. *Електронне наукове видання*: Алексеева С. В., Базиль Л. О., Гриценюк І. А., Єршова Л. М., Закатнов Д. О., Орлов В. Ф. & Сохацька Г. В. (2020). Підготовка майбутніх кваліфікованих кадрів до підприємницької діяльності в умовах розвитку малого бізнесу: теорія і практика: *монографія*. Житомир: Полісся. (12 авт. арк.).

2. Гриценюк, І. А., Байдулін, В. Б., & Свзченко, М. О. (2021). Від бізнес-ідеї до підприємницького успіху: *методичні рекомендації*. Житомир: Полісся, (5 авт. арк.).

3. Алексеева С. В., Базиль Л. О., Байдулін В. Б., Гриценюк І. А., Закатнов Д. О., Єршова Л. М., Орлов В. Ф., & Сохацька Г. М., Теловата М. Т. (Ред.). (2021). Підприємницька компетентність майбутніх фахівців: *методичний посібник*. Житомир: Полісся, (12 авт. арк.).

4. Алексеева С. В., Базиль Л. О., Байдулін В. Б., Гриценюк І. А., Єршова Л. М., Орлов В. Ф. & Сохацька Г. М. (2021). Основи економічної грамотності та підприємництва: *навчальний посібник*. Житомир: Полісся. (Лист Державної наукової установи «Інститут модернізації змісту освіти» МОН України № 22.1/12-Г-1024 від 23.11.2020 р.) (9 авт. арк.; підготовлений у 2020 р., опублікований у 2021 р.).

Для ознайомлення із науковими розробками та результатами наукових досліджень співробітників лабораторії професійної кар'єри ми використовуємо електронні ресурси офіційного сайту Інституту професійної освіти НАПН України (лабораторія професійної кар'єри) та бази Електронної бібліотеки НАПН України:

П №	Найменування продукції, рік видання	Електронна адреса Електронної бібліотеки НАПН України
1.	<i>електронне наукове видання:</i> Алексєєва С. В., Базиль Л. О., Грищенко І. А., Єршова Л. М., Закатнов Д. О., Орлов В. Ф. & Сохаська Г. В. (2020). Підготовка майбутніх кваліфікованих кадрів до підприємницької діяльності в умовах розвитку малого бізнесу: теорія і практика: <i>монографія</i> . Житомир: Полісся.	http://lib.iitta.gov.ua/724963/
2.	Грищенко І. А., Байдулія В. Б. & Савченко М. О. (2021). Від бізнес-ідеї до підприємницького успіху: <i>методичні рекомендації</i> . Житомир: Полісся.	http://lib.iitta.gov.ua/728126/
3.	Алексєєва С. В., Базиль Л. О., Байдулін В. Б., Грищенко І. А., Закатнов Д. О., Єршова Л. М., Орлов В. Ф. & Сохаська Г. М., Телювата М. Т. (Ред.) (2021). Підприємницька компетентність майбутніх фахівців: <i>методичний посібник</i> . Житомир: Полісся.	http://lib.iitta.gov.ua/728893/
4.	Алексєєва С. В., Базиль Л. О., Байдулін В. Б., Грищенко І. А., Єршова Л. М., Орлов В. Ф. & Сохаська Г. М. (2021). Основи економічної грамотності та підприємництва: <i>навчальний посібник</i> . Житомир: Полісся.	http://lib.iitta.gov.ua/729005/

З повагою
директор

Едуард ГОНЧАРОВ

0489-22р.

№ 148

Директору Інституту
професійної освіти
НАПН України
Радкевич В.О.

Довідка

Надані Інституту професійної освіти НАПН України в тому, що для підготовки і структурування нормативної документації та навчального матеріалу, а також для підготовки та проведення відповідних науково-практичних заходів, що проводяться на базі нашого закладу, викладачами та методистами використовується наступна наукова продукція, розроблена співробітниками лабораторії професійної кар'єри:

електронне наукове видання: Алексеева С. В., Базиль Л. О., Гриценко І. А., Єршова Л. М., Закатнов Д. О., Орлов В. Ф. & Сохадька Г. В. (2020). Підготовка майбутніх кваліфікованих кадрів до підприємницької діяльності в умовах розвитку малого бізнесу: теорія і практика: *монографія*. Житомир: Полісся. (12 авт.арк.);

Гриценко, І.А., Байдулін, В.Б., & Савченко, М.О. (2021). Від бізнес-ідеї до підприємницького успіху: *методичні рекомендації*. Житомир: Полісся, (5 авт.арк.);

Алексеева, С.В., Базиль, Л.О., Байдулін, В.Б., Гриценко, І.А., Закатнов, Д.О., Єршова, Л.М., Орлов, В.Ф., & Сохадька, Г.М., Теловата М.Т. (Ред.). (2021). Підприємницька компетентність майбутніх фахівців: *методичний посібник*. Житомир: Полісся. (12 авт.арк.);

Алексеева, С.В., Базиль, Л.О., Байдулін, В.Б., Гриценко, І.А., Єршова, Л.М., Орлов, В.Ф., & Сохадька, Г.М. (2021). Основи економічної грамотності та підприємництва: *навчальний посібник*. Житомир: Полісся. (Лист Державної наукової установи «Інститут модернізації змісту освіти» МОН України №22.1/12-Г-1024 від 23.11.2020 р.) (9 авт. арк.; підготовлений у 2020 р., опублікований у 2021 р.).

Для зняття згадки із науковими розробками та результатами наукових досліджень співробітників лабораторії професійної кар'єри ми використовуємо електронні ресурси офіційного сайту Інституту професійної освіти НАПН України (лабораторія професійної кар'єри) та базу Електронної бібліотеки НАПН України:

№/п	Найменування продукції, рік видання	Електронна адреса Електронної бібліотеки НАН України
1.	<i>електронне наукове видання:</i> Алексеева С. В., Базиль Л. О., Гриценко І. А., Єршова Л. М., Закатнов Д. О., Орлов В. Ф. & Сохацька Г. В. (2020). Підготовка майбутніх кваліфікованих кадрів до підприємницької діяльності в умовах розвитку малого бізнесу: теорія і практика: <i>монографія</i> . Житомир: Полісся.	http://lib.iitta.gov.ua/724963/
2.	Гриценко, І.А., Байдулін, В.Б., & Саарченко, М.О. (2021). Від бізнес-ідеї до підприємницького успіху: <i>методичні рекомендації</i> . Житомир: Полісся.	http://lib.iitta.gov.ua/728126/
3.	Алексеева, С.В., Базиль, Л.О., Байдулін, В.Б., Гриценко, І.А., Закатнов, Д.О., Єршова, Л.М., Орлов, В.Ф., & Сохацька, Г.М., Теловата М.Г. (Ред.). (2021). Підприємницька компетентність майбутніх фахівців: <i>методичний посібник</i> . Житомир: Полісся.	http://lib.iitta.gov.ua/728893/
4.	Алексеева, С.В., Базиль, Л.О., Байдулін, В.Б., Гриценко, І.А., Єршова, Л.М., Орлов, В.Ф., & Сохацька, Г.М. (2021). Основа економічної грамотності та підприємництва: <i>навчальний посібник</i> . Житомир: Полісся.	http://lib.iitta.gov.ua/729005/

Директор училища

Руслан НЕДАШКІВСЬКИЙ

10. Підготовлені законопроекти, нормативно-правові документи, аналітичні довідки (висновки), підготовлені на замовлення державних органів / Prepared draft laws, regulatory documents, analytical certificates (conclusions) prepared at the request of state bodies

На запит Міністерства молоді та спорту України підготовлено й опубліковано інформаційно-аналітичні матеріали до Державної доповіді про становище молоді в Україні (2019). Відповідно до Програми всеукраїнського експерименту (наказ МОН України № 1227 від 12.11.2018) підготовлено й опубліковано аналітичні матеріали за результатами (вивчення досвіду професійної підготовки здобувачів освіти до підприємницької діяльності в галузі машинобудування й автосервісу; оцінювання готовності молоді до підприємництва та моніторингу рівнів її сформованості). На запит Міністерства соціальної політики України оприлюднено рекомендації до проекту Стратегії людського розвитку (2020). Сформовано пропозиції до: законопроектів («Про професійну (професійно-технічну) освіту» (2020), «Про професійну освіту» (2021-2023)), Державної цільової соціальної програми розвитку П(ПТ)О на 2022-2027 роки (2022), Концепції національно-патріотичного виховання в системі освіти України до 2025 р.(2022).

At the request of the Ministry of Youth and Sports of Ukraine, information and analytical materials for the State Report on the Status of Youth in Ukraine (2019) were prepared and published. In accordance with the All-Ukrainian Experiment Program, analytical materials were prepared and published based on the results (study of the experience of vocational training of education seekers for entrepreneurial activity in the field of mechanical engineering and car service; assessment of youth readiness for entrepreneurship and monitoring of the levels of its formation). At the request of the Ministry of Social Policy of Ukraine, recommendations for the draft Human Development Strategy (2020) were published. Proposals have been formulated for: draft law “On Vocational Education”, the State Targeted Social Program for the Development of Vocational (VET) Education for 2022-2027 (2022), the Concept of National and Patriotic Education in the Education System of Ukraine until 2025 (2022).

10.1. Інформаційно-аналітичні матеріали до Державної доповіді про становище молоді в Україні за підсумками 2018 р. на тему «Молодь на ринку праці: навички XXI століття та побудова кар’єри» / Information and analytical materials for the State Report on the situation of youth in Ukraine in 2018 on the topic "Youth on the labor market: skills of the 21st century and career building"..

Опубліковані: Єршова, Л., & Закатнов, Д. (2019). Аналітичні матеріали до Щорічної державної доповіді про становище дітей в Україні (за підсумками 2019 року) «Захист прав дітей в умовах децентралізації влади в Україні». Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14537971>

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

30.07.2019 р.

м. Київ

№ 71-Р

Керівникам підвідомчих установ

*Щодо підготовки щорічної доповіді
про становище молоді в Україні*

Відповідно до листа Міністерства молоді та спорту України від 24 липня 2019 р. № 5837/3.4 просимо до **15 серпня ц.р.** подати інформаційно-аналітичні матеріали до Державної доповіді про становище молоді в Україні за підсумками 2018 р. на тему «Молодь на ринку праці: навички XXI століття та побудова кар'єри» відповідно до компетенції згідно із структурою доповіді (структура додається).

Матеріали подати науково-організаційному відділу апарату Президії НАПН України на паперовому носіїві та на електронну адресу lmismola@gmail.com із обов'язковим зазначенням авторів (ПІБ, посада, науковий ступінь, вчене звання).

Вице-президент

О.М. Топузов

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ
ІНСТИТУТ ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ

НАУКОВА УСТАНОВА

03045, м. Київ, пров. Віто-Литовський, буд. 98-а
Тел./факс: (044) 259-45-53, тел. 252-71-75, 252-74-83
E-mail: info@ivet-ua.science, ipto_info@ukr.net
<http://ivet-ua.science>

Від 08.08.2019 № 02-15/363

На № 71-Р від 30.07.2019 р.

Вице-президенту НАПН України
О.М.Топузову

На виконання розпорядження № 71-Р від 30.07.2019 р. надсилаємо інформаційно-аналітичні матеріали до Державної доповіді про становище молоді в Україні за підсумками 2018 р. на тему «Молодь на ринку праці: навички XXI століття та побудова кар'єри».

Додаток на 21 стор.

Директор

Валентина Радкевич

10.2. *Обґрунтування необхідності розроблення проекту Закону України «Про соціогуманітарну освіту й науку в умовах гібридної війни» / Substantiation of the need to develop a draft Law of Ukraine "On socio-humanitarian education and science in the conditions of hybrid war"*

Опубліковано: Єршова, Л. (2020). Обґрунтування необхідності розроблення проекту Закону України «Про соціогуманітарну освіту й науку в умовах гібридної війни». *Zenodo*. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14537859>

10.3. *Аналітичні матеріали за результатами вивчення досвіду професійної підготовки майбутніх кваліфікованих робітників до підприємницької діяльності в галузі машинобудування та автосервісу (2019) / Analytical materials based on the results of studying the experience of professional training of future qualified workers for entrepreneurial activity in the field of mechanical engineering and car service (2019)*

Підготовлені в рамках експерименту всеукраїнського рівня «Формування готовності майбутніх кваліфікованих робітників до підприємницької діяльності» (наказ МОН України № 1227 від 12.11.2018)

Опубліковано: Формування готовності майбутніх кваліфікованих робітників до підприємницької діяльності: матеріали експерименту всеукраїнського рівня (2019-2021) / Інститут професійної освіти НАПН України; за ред. Єршової Л.М., Шевчук Л.І., Шамралюк О.Л.. Київ: ІПО НАПН України, 2022.325с. – Інноваційна професійна освіта. Випуск 2(3). С. 39-44.

10.4. *Аналітичні матеріали щодо оцінювання готовності майбутніх кваліфікованих робітників до підприємницької діяльності в галузі машинобудування та автосервісу (2019) / Analytical materials on assessing the readiness of future qualified workers for entrepreneurial activity in the field of mechanical engineering and car service (2019)*

Підготовлені в рамках експерименту всеукраїнського рівня «Формування готовності майбутніх кваліфікованих робітників до підприємницької діяльності» (наказ МОН України № 1227 від 12.11.2018)

Опубліковано: Формування готовності майбутніх кваліфікованих робітників до підприємницької діяльності: матеріали експерименту всеукраїнського рівня (2019-2021) / Інститут професійної освіти НАПН України; за ред. Єршової Л.М., Шевчук Л.І., Шамралюк О.Л.. Київ: ІПО НАПН України, 2022.325с. – Інноваційна професійна освіта. Випуск 2(3). С. 45-70.

10.5. Аналітичні матеріали за результатами моніторингу рівнів сформованості готовності майбутніх кваліфікованих робітників до підприємницької діяльності / Analytical materials based on the results of monitoring the levels of readiness of future qualified workers for entrepreneurial activity

Підготовлені в рамках експериментів всеукраїнського рівня (накази МОН України від 12.11.2018 р. № 1227 та від 28.05.2019 р. № 742).

Опубліковано: Формування готовності майбутніх кваліфікованих робітників до підприємницької діяльності: матеріали експерименту всеукраїнського рівня (2019-2021) / Інститут професійної освіти НАПН України; за ред. Єршової Л.М., Шевчук Л.І., Шамралюк О.Л.. Київ: ІПО НАПН України, 2022.325с. – Інноваційна професійна освіта. Випуск 2(3). С. 71-89.

10.6. Рекомендації до проєкту Стратегії людського розвитку / Recommendations for the Human Development Strategy project

Підготовлені на виконання Указу Президента України від 14.09.2020 р. відповідно до листа Міністерства соціальної політики України від 13.10.2020 р. №4430/0/2-20/51

Опубліковано: Радкевич, В., & Єршова, Л. (2024). Рекомендації до проєкту Стратегії людського розвитку. *Zenodo*. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14538215>

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

15 жовтня 2020 р.

м. Київ

№ *134-Р*

Академікам-секретарям відділень

*Щодо надання пропозицій до проєкту
Стратегії людського розвитку*

На виконання Указу Президента України «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 14 вересня 2020 року «Про Стратегію національної безпеки України» від 14 вересня 2020 р. № 392 та відповідно до листа Міністерства соціальної політики України від 13 жовтня 2020 р. № 4430/0/2-20/51 необхідно подати пропозиції до проєкту Стратегії людського розвитку (структура та загальні вимоги до розробки Стратегії додаються).

Інформація подається до **15 год. 16 жовтня 2020 р.** науково-організаційному відділу апарату Президії НАПН України на паперовому та електронному (hudymir@gmail.com) носіях.

Додатки на 3 с.

Перший віцепрезидент
в.о. головного ученого секретаря

В.І. Луговий

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ
ІНСТИТУТ ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ

НАУКОВА УСТАНОВА
03045, м. Київ, пров. Віто-Литовський, буд. 98-а
Тел./факс (044) 259-45-53, тел. 252-71-75, 252-74-83
E-mail: info@ivet.edu.ua, ipto_info@ukr.net
<http://ivet.edu.ua>

Від 16.10.20 № 02-15/303
На розпорядження НАПН України
№ 134 від 15.10.2020

Науково-організаційному відділу
НАПН України

Відповідно до Р-134 від 15.10.2020 року надсилаємо пропозиції до проекту Стратегії людського розвитку.

Додаток – 14 с.

Директор

В. О. Радкевич

10.7. Рекомендації про проекту закону України «Про професійну (професійно-технічну) освіту» (реєстр. №4207 від 12.10.2020) / Recommendations on the draft Law of Ukraine “On Vocational (Professional and Technical) Education” (Registration No. 4207 of 10/12/2020)

Розроблені відповідно до Р-135 НАПН України від 15.10.2020 р. та Р-48 Інститут професійно-технічної освіти НАПН України від 20.10.2020 р.

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

15.10.2020

м. Київ

№ 135-Р

Відділення загальної
середньої освіти,
Відділення професійної
освіти і освіти дорослих,
Відділення вищої освіти

Щодо проекту Закону України «Про професійну (професійно-технічну) освіту»

Необхідно розглянути проєкт Закону України «Про професійну (професійно-технічну) освіту» (реєстр. № 4207 від 12.10.2020 р.), внесений народними депутатами України І.М. Констанкевич, Т.І. Батенком, С.Я. Рудиком, О.В. Герегою, В.В. Бондарем та ін., і надати можливі зауваження і пропозиції.

Законопроект розміщено на офіційному веб-порталі Верховної Ради України за посиланням: <https://cutt.ly/HgaYVDN>.

Інформацію для узагальнення надіслати до 30 жовтня ц.р. Відділенню професійної освіти і освіти дорослих НАПН України (narn24@gmail.com).

Перший віце-президент,
в.о. головного вченого секретаря

В.І. Луговий

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ
ІНСТИТУТ ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ

НАУКОВА УСТАНОВА

03045, м. Київ, пров. Віто-Литовський, буд. 98-а
Тел./факс (044) 259-45-53, тел. 252-71-75, 252-74-83
E-mail: info@ivet-ua.science, ipto_info@ukr.net
http://ivet-ua.science

Від 20.10.2020

м. Київ

Р-48

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Про створення робочої групи з розгляду законопроекту «Про професійну (професійно-технічну) освіту»

**Заступникам директора,
вченому секретареві,
завідувачу науково-організаційного
відділу**

На виконання розпорядження Р-135 НАПН України від 15.10.2020 р. про розгляд законопроекту «Про професійну (професійно-технічну) освіту» (реєст. №4207 від 12.10.2020) сформувати робочу групу у складі:

Базиль Людмили Олександрівни,
Кравець Світлани Григорівни,
Орлова Валерія Федоровича,
Пуховської Людмили Прокопівни
Пятничук Тетяни Володимирівни

З огляду на це,

- учасникам робочої групи до 26 жовтня підготувати пропозиції до даного законопроекту;
- завідувачу науково-організаційного відділу забезпечити технічну підтримку роботи над законопроектом.

Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника з науково-експериментальної роботи Єршову Л.М.

Директор Інституту
професійно-технічної освіти
НАПН України

В.О. Радкевич

10.8. Пропозиції до Державної цільової соціальної програми розвитку професійної (професійно-технічної) освіти на 2022-2027 роки / Proposals for the State Targeted Social Program for the Development of Vocational (Professional and Technical) Education for 2022-2027

Запропоновано:

- до п.980.5. «Удосконалення роботи з професійної орієнтації учнівської молоді та професійного консультування здобувачів професійної (професійно-технічної) освіти» Програми (завдання «розроблення методичного

забезпечення для фахівців, які здійснюють консультування здобувачів освіти щодо розвитку кар'єри») включити наукову продукцію лабораторії професійної кар'єри: довідник "Підготовка майбутніх кваліфікованих робітників до молодіжного підприємництва" (2022); практичний poradnik "Організація консультування з молодіжного підприємництва в закладах професійної (професійно-технічної) освіти" (2022); методичний посібник "Методичні основи організації у закладах професійної (професійно-технічної) освіти консультування з молодіжного підприємництва" (2023); монографію "Консультування з молодіжного підприємництва в закладах професійної (професійно-технічної) освіти: теорія і практика" (2024);

- до п.1375 «Здійснення науково-методичного супроводу професійної (професійно-технічної) освіти» (завдання «сприяння проведенню експериментальної роботи») здійснювати наукове керівництво інноваційною освітньою діяльністю закладів П(ПТ)О всеукраїнського рівня («Формування готовності майбутніх кваліфікованих робітників до підприємницької діяльності (2019-2022) (наказ МОН України № 742 від 28.05.19 р.); Організація професійної підготовки майбутніх кваліфікованих робітників за дуальною формою здобуття освіти (2019-2022) (наказ МОН України №738 від 27.05.2019 р.).

**НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ
ІНСТИТУТ ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ
(ІПТО НАПН України)**

пров. Віто-Литовський, 98-А, Київ, 03045
телефон (044) 252-71-75; факс (044) 259-45-53
e-mail: info@ivet.edu.ua / web-caim: ivet.edu.ua
код ЄДРПОУ 34288275

21.01.2022 р. № 02-15/44

Відділення професійної освіти і освіти дорослих НАПН України

На лист Відділення професійної освіти і освіти дорослих НАПН України від 21.01.2022 р. надсилаємо завдання і заходи Інституту професійно-технічної освіти НАПН до Державної цільової соціальної програми розвитку професійної (професійно-технічної) освіти на 2022–2027 роки.

Додаток 1 (4 с.)

Додаток 2 до Програми (Excel)

Директор ІПТО НАПН України

Валентина РАДКЕВИЧ

10.9. Пропозиції щодо реалізації Концепції Національно-патріотичного виховання в системі освіти України до 2025 року / Proposals for the implementation of the Concept of National-Patriotic Education in the education system of Ukraine until 2025

Лабораторією професійної кар'єри заплановано заходи з організації інформаційно-просвітницької роботи у сфері національно-патріотичного виховання для керівників і педагогічних працівників закладів професійної (професійно-технічної) та фахової передвищої освіти, а саме: розробити серію матеріалів з громадянської освіти.

Пропозицію включено до п. 5.6 Заходів щодо реалізації Концепції національно-патріотичного виховання в системі освіти України (наказ МОН України № 527 від 06 червня 2022 р.)

Розроблено серію матеріалів для педагогічних працівників закладів П(ПТ)О «Коріння війни» у рамках спільного проекту ГО «Інститут соціогуманітарної політики», ТОВ «Український центр дуальної освіти» та IPO НАПН України «Школа громадянина» (<https://deu.com.ua/citizens-school/>)